

Szacowanie liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wirusa Sars-CoV-2 w Polsce.

9 stycznia 2021

mgr inż. Andrzej Nakoneczny OP
dominikanin, diakon, deweloper aplikacji mobilnych
w ramach projektu *Opera Thomae*

absolwent: Program EURINSA w INSA de Lyon (2000),

studia magisterskie: Fizyka Komputerowa,
Wydział FTiMS Politechniki Gdańskiej (2003),

studia magisterskie: Teologia Kapłańska,
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów (2011)

E-mail: tomakwinski@gmail.com

FUNDS: Vidua Pauper

Streszczenie.

W tym artykule przedstawione są dwie metody szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków (tzw. zakażeń) wirusa Sars-CoV-2 (lub precyzyjniej: szacowania wartości oczekiwanej liczby dodatnich wyników reakcji RT-PCR na obecność podjednostek SARS-CoV-2 [dwie sekwencje genowe], gdyby można było, w danej chwili, jednocześnie i niezależnie przeprowadzić reakcje na indywidualnych próbkach, pobranych od wszystkich osób w populacji). Obie metody wymagają przyjęcia konkretnej wartości śmiertelności μ przypisywanej Sars-CoV-2.

Pierwsza metoda - metoda przyrostów liczby zgonów (MPLZG) - polega na szacowaniu liczby faktycznych aktywnych przypadków $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ przez przemnożenie przez czynnik $\frac{1}{(1-2^{-1/k}) \times \mu}$ przyrostu raportowanej liczby zgonów w następnym interwale tygodniowym - $\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega)$, gdzie $k \in \{2, 3\}$.

Druga metoda - metoda przyrostów liczby zakażeń (MPLZAK) - polega na szacowaniu $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$ z wykorzystaniem $\Delta p^{raportowane}(t)$ (tygodniowy przyrost liczby raportowanych pozytywnych przypadków [nowe raportowane w ciągu tygodnia pozytywne przypadki]) oraz $\Delta a(t)$ (tygodniowy przyrost liczby wszystkich testów [reakcji RT-PCR], wykonanych w tym samych interwałach tygodniowych).

Maksima lokalne tygodniowego przyrostu raportowanej liczby zgonów są obserwowane w połowie kwietnia, pod koniec kwietnia, pod koniec czerwca, pod koniec sierpnia i w drugiej połowie listopada 2020 r.. Maksimum lokalne z końca sierpnia zmienia się w plateau. Następnie, po lekkim spadku na początku września, od połowy września notowany jest eksponencyjny wzrost wartości przyrostu liczby zgonów w interwałach tygodniowych. Wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ szacowane metodą (MPLZG) mają maksima o tydzień wcześniej od ekstremów raportowanych przyrostów liczby zgonów w interwałach tygodniowych.

Od końca października 2020 r. (czyli od momentu zanim mogą być dostrzegalne rezultaty przyjętych regulacji, które od soboty 24 października 2020 r. w całej Polsce wprowadziły obostrzenia, związane z tzw. **czerwoną strefą zakażeń**.) zaczyna się zmniejszać dynamika przyrostu wartości $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$, szacowanych metodą (MPLZG). Choć cały czas rośnie wartość $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ to wartości przyrostów $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t + \omega)) - \log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ są coraz mniejsze (graficznie w skali logarytmicznej: nachylenie krzywej **mplzg** zaczyna się zmniejszać), a w ostatniej dekadzie listopada 2020 r. zaczynają przyjmować wartości ujemne (maleje wartość $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$).

Tendencje dla $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$ z metody (MPLZAK) oraz dla $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ z metody (MPLZG) są ogólnie zgodne. Ekstrema są osiągane w kwietniu, w połowie czerwca i pod koniec drugiej dekady listopada 2020 r.. Brak zgodności wyników z metod (MPLZAK) i (MPLZG) dla okresu marzec - początek kwietnia 2020 r. wynika ze znaczącej liczby $d^{nieraportowane}(t)$ (niedoszacowania $d^{raportowane}(t)$), spowodowanej brakiem zaraportowania zgonów osób, faktycznie zarażonych, a które nie zostały ujęte w ramach populacji raportowanych pozytywnych przypadków (zgon nastąpił, zanim uprawnione instytucje zdążyły pobrać materiał do przeprowadzenia reakcji RT-PCR).

Wyniki, otrzymane dla metody (MPLZAK), w okresie: marzec-kwiecień 2020 r., są bardziej wiarygodne od wyników otrzymanych dla metody (MPLZG). Dla metody (MPLZAK), w kwietniu 2020 r. szacowana liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków osiąga jedno maksimum lokalne w pierwszej połowie miesiąca. Natomiast w metodzie (MPLZG) są osiągane dwa maksima lokalne: w pierwszej i w drugiej połowie kwietnia 2020 r.. Pierwsze o mniejszej amplitudzie i drugie o większej wartości. Gdyby przyjąć charakterystykę z metody (MPLZAK), w kwietniu 2020 r. było tylko jedno maksimum lokalne. Wartość z maksimum lokalnego z początku kwietnia 2020 r. $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$, szacowane metodą (MPLZAK), osiąga ponownie dopiero na przełomie września i października 2020 r..

W trakcie trwania infekcji zmienia się szacunkowa wartość τ , czyli okresu połowicznego zaniku liczby pozytywnych przypadków w populacji. Zmiana może wynikać z (hipotezy wymagające sprawdzenia): 1) Są opóźnienia w raportowaniu wyleczeń (zwłaszcza na początku infekcji w Polsce: marzec-maj 2020). 2) Z faktu, że na początku infekcji mogło być więcej poważnych przypadków z ($\tau > 14$), a w miarę upływu czasu było więcej łagodnych ($\tau \approx 14$), a dominowały pozytywne przypadki bezobjawowe. 3) Zmianie uległa długość odcinka czasu, po którym stwierdzany jest fakt wyleczenia. Ten odcinek jest krótszy niż w miesiącach marzec-lipiec (Mogą się zmieniać kryteria orzekania, że ktoś ma status osoby wyleczonej. Takiej zmianie może sprzyjać fakt, że w drugiej połowie 2020 roku więcej jest osób hospitalizowanych i mniej jest wolnych miejsc w instytucjach ochrony zdrowia.) 4) Wirus mógł zmutować. Nowa wersja (z okresu wrzesień - grudzień 2020) może się charakteryzować krótszym okresem połowicznego zaniku pozytywnych przypadków niż wariant z okresu wiosenno - letniego.

Maksimum tygodniowego przyrostu liczby zgonów ($\Delta d^{raportowane}(330) = 3537$) osiągnęte jest w 330. dniu roku (środa, dnia 25. listopada 2020 r.), natomiast maksimum

szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG) wynosi $i_{aktywne}^{szacowane}(323) \approx 6.0 - 8.6 \times 10^6$ (Wynik iloczynu 3537 i mnożnika $\frac{1}{(1-2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu}$, dla $\mu = 0.002$ i $k = 3$ wynosi: 8 573 688; dla $k = 2$ odpowiednio: 6 037 659). Maksimum jest osiągane w 323. dniu roku (środa, dnia 18. listopada 2020 r.).

Raportowana liczba zgonów przypisywana Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi od marca do 11 września 2020 r. (przed fazą **The Hammer**) wynosi 2169. Szacowana liczba zgonów w trakcie całej fazy **The Hammer** (z okresu wrzesień 2020 r. -styczeń 2021 r.) jest w zakresie 27-32 tys..

Gdy przyjmiemy, że śmiertelność osiąga wartość $\mu = 0.002$, w scenariuszu granicznym (ten scenariusz zakłada, że w trakcie całej fazy **The Hammer** populacja pozytywnych przypadków obejmie 38 mln osób.) liczba zgonów w trakcie fazy **The Hammer** (wrzesień 2020 r. - początek 2021 roku) jest bliska 76 tys..

Wartość nadmiernej liczby zgonów (w 2020 r. dla tygodni od 11. do 50.): $61982 \approx 62$ tys., bliska jest wartości 76 tys. - szacowanej liczby zgonów dla scenariusza granicznego dla fazy **The Hammer**, gdy przyjmuje się wartość śmiertelności $\mu = 0.002$.

Gdy przyjmiemy, że śmiertelność osiąga wartość $\mu = 0.002$, wtedy szacowana liczba osób w populacji pozytywnych przypadków w trakcie całej fazy **The Hammer** (z okresu wrzesień 2020 r. -styczeń 2021 r.) jest w zakresie 13.5-16 mln.

Gdy przyjmie się, obecną w literaturze, wartość śmiertelności $\mu = 0.002$ udział procentowy bieżącej liczby dotychczasowych (od marca 2020 r.) raportowanych pozytywnych przypadków (POSITIVE -CONFIRMED) w szacowanej faktycznej liczbie dotychczasowych pozytywnych przypadków nie przekracza 8%. W marcu 2020 r. przyjmuje wartości poniżej 1%. Ten udział rośnie aż do przełomu sierpnia i września 2020 r., gdy osiąga maksimum lokalne powyżej 5%. Następnie wartość udziału procentowego maleje do około 3%, które stanowi minimum lokalne osiągnięte w drugiej dekadzie października 2020 r..

Spis treści

1	Wprowadzenie	5
2	Metoda przyrostów liczby zgonów (MPLZG)	5
2.1	Przyjęte założenia: (MPLZG)	5
2.1.1	Definicja śmiertelności	5
2.1.2	Funkcja zaniku pozytywnych przypadków	5
2.1.3	Przyrost zgonów w interwale tygodniowym	8
2.2	Opis metody (MPLZG)	8
3	Metoda przyrostów liczby zakażeń (MPLZAK)	12
3.1	Przyjęte założenia: (MPLZAK)	12
3.2	Opis metody (MPLZAK)	13
4	Aproksymacja punktowa	16
4.1	Aproksymacja przebiegu fali zakażeń	16
4.2	Szacowanie przebiegu granicznego fali zakażeń	18

5	Wyniki	20
5.1	Wyniki (MPLZG)	20
5.1.1	Niepewność - metoda (MPLZG)	20
5.1.2	Szacowanie okresu połowicznego zaniku	20
5.1.3	Faktyczna liczba zgonów i wartość oczekiwana liczby zgonów	23
5.1.4	Niepewność wartości śmiertelności	26
5.1.5	Wyniki szacowania (MPLZG) dla $\tau = 7$, $\tau = 14$ i $\tau = 21$	26
5.2	Wyniki (MPLZAK)	37
5.2.1	Niepewność - metoda (MPLZAK)	37
5.2.2	Niepewność określenia liczby nowych pozytywnych przypadków	37
5.2.3	Niepewność określenia liczby wykonanych reakcji RT-PCR	38
5.2.4	Wyniki szacowania (MPLZAK) dla $\tau = 14$ i $\tau = 21$	43
5.3	Porównanie wyników (MPLZG) i (MPLZAK)	50
5.4	Szacowana liczba wszystkich pozytywnych przypadków od początku infekcji	58
5.5	Graniczne scenariusze liczby faktycznych pozytywnych przypadków i liczby zgonów	61
5.6	Wyniki aproksymacji przebiegu fali zakażeń	65
5.6.1	Maksimum szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków	65
5.6.2	Wybór sieci więzów	66
5.6.3	Konfiguracje niefizyczne	66
5.6.4	Konfiguracje fizyczne	67
5.6.5	Przykładowe konfiguracje dla $t_3 = 297$	70
5.6.6	Rozrzut wyników aproksymacji dla konfiguracji fizycznych	73
5.6.7	Wybrane konfiguracje dla więzów z interwałów piątek-piątek	78
5.6.8	Wybrane konfiguracje dla więzów z interwałów środa-środa	85
5.6.9	Konfiguracja multiparameters	88
5.6.10	Podsumowanie wyników aproksymacji	91
5.7	Zgony z Covid-19 w fazie The Hammer wobec wszystkich zgonów w Polsce	95
6	Dyskusja wyników	98
6.1	Ogólne omówienie wyników	98
6.2	Potwierdzanie zakażeń za pomocą reakcji RT-PCR	98
6.3	Śmiertelność	101
6.4	Wskazania na przyszłość	104
6.5	Wnioski końcowe	105
7	Literatura	106

1 Wprowadzenie

Ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się pozytywnych przypadków wirusa Sars-CoV-2, jak również ze względu na skończoną liczbę testów (ujawniających pozytywne przypadki), które mogą wykonać uprawnione podmioty w ograniczonym interwale czasu, liczba raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków zawsze jest mniejsza od liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków (tzn. od liczby pozytywnych wyników reakcji RT-PCR na obecność podjednostek koronawirusa Sars-CoV-2, którą by uzyskano, gdyby można było, w danej chwili, jednocześnie i niezależnie przeprowadzić reakcje na indywidualnych próbkach, pobranych od wszystkich osób w populacji). Wartość tej ostatniej liczby nie jest precyzyjnie określona jeszcze z innego względu: od chwili kontaktu z wirusem do momentu otrzymania pozytywnego wyniku testu upływa pewien czas, a pewna część przypadków nigdy nie osiągnie statusu potwierdzonych. Wielkość liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków można jednak szacować.

W tym artykule przedstawione są dwie metody szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków: metoda przyrostów liczby zgonów (MPLZG) i metoda przyrostów liczby pozytywnych przypadków (tzw. zakażeń) (MPLZAK).

2 Metoda przyrostów liczby zgonów (MPLZG)

2.1 Przyjęte założenia: (MPLZG)

2.1.1 Definicja śmiertelności

Śmiertelność μ , określona poniższym wzorem, nie jest funkcją czasu (t - dzień roku; np. $t=1$ dla dnia 1. stycznia 2020, $t=367$ dla dnia 1. stycznia 2021).

$$\mu = \mu(t) = \frac{d^{raportowane}(t) + d^{nieraportowane}(t)}{p^{raportowane}(t) + p^{nieraportowane}(t)} \quad (1)$$

$$= \frac{\int_{t_0}^t \partial d^{raportowane}(t) dt + \int_{t_0}^t \partial d^{nieraportowane}(t) dt}{\int_{t_0}^t \partial p^{raportowane}(t) dt + \int_{t_0}^t \partial p^{nieraportowane}(t) dt} = const \quad (2)$$

gdzie: licznik - wszystkie zgony uznane, jako spowodowane przez wirusa; mianownik - wszystkie pozytywne przypadki (tzw. zakażenia). Dla Polski można dodatkowo przyjąć, że $d^{raportowane}(t) \gg d^{nieraportowane}(t)$.

2.1.2 Funkcja zaniku pozytywnych przypadków

Niech $\Delta p^{raportowane}(t_0)$ oznacza przyrost pozytywnych przypadków w interwale tygodniowym $(t_0 - \omega, t_0)$ zaraportowany w chwili t_0 . Po upływie $k = \frac{\tau}{\omega}$ tygodni od t_0 - chwili zaraportowania pozytywnych przypadków, zanika (raportowana jest jako nieaktywna) połowa pozytywnych przypadków z populacji $\Delta p^{raportowane}(t_0)$ (tzn. z populacji, której wszyscy członkowie uzyskali status pozytywnego przypadku w interwale $(t_0 - \omega, t_0)$, w chwili $t_0 + k \times \omega$ w raportach pozostaje 50% osób ze statusem aktywnego pozytywnego przypadku, gdzie $\omega = 7$ to interwał jednego tygodnia, a τ to

okres połowicznego zaniku aktywnych pozytywnych przypadków w populacji).

Gdyby osoby w populacji $\Delta p^{raportowane}(t_0)$ pozostawały w pełnej izolacji, to liczbę pozytywnych aktywnych przypadków, w tej samej populacji, można byłoby opisać poniższą funkcją zaniku:

$$N_{t_0}(t) = \Delta p^{raportowane}(t_0) \times e^{-\lambda(t-t_0)} = \Delta p^{raportowane}(t_0) \times 2^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (3)$$

gdzie $\lambda = \frac{\log_e 2}{\tau}$.

Wykresy dla $k = \frac{1}{2}$ ($\tau = 3.5$); $k = 1$ ($\tau = 7$); $k = 2$ ($\tau = 14$); $k = 3$ ($\tau = 21$):

$$k = \frac{1}{2} \quad (\tau = 3.5)$$

$$k = 1 \quad (\tau = 7)$$

$$k = 2 \quad (\tau = 14)$$

$$k = 3 \quad (\tau = 21)$$

Wartość mnożnika k oraz τ można szacować korzystając z faktu, że po upływie tygodnia (czyli w interвале $(t_0, t_0 + \omega)$) zmniejsza się o czynnik $2^{-\frac{\omega}{\tau}} = 2^{-\frac{1}{k}}$ liczba aktywnych pozytywnych przypadków z chwili t_0 . Od $i_{aktywne}^{raportowane}(t_0 + \omega)$ - liczby raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków w chwili $t_0 + \omega$ trzeba odjąć

$\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 + \omega)$ - nowe raportowane przypadki w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$, by uzyskać liczbę aktywnych raportowanych przypadków, które pozostały po upływie jednego tygodnia z liczby z chwili t_0 . Ta ostatnia liczba jest pewnym ułamkiem $i_{\text{aktywne}}^{\text{raportowane}}(t_0)$ - liczby aktywnych raportowanych przypadków z chwili t_0 . Ta zależność wyraża się poniższym wzorem:

$$i_{\text{aktywne}}^{\text{raportowane}}(t_0 + \omega) - \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 + \omega) = i_{\text{aktywne}}^{\text{raportowane}}(t_0) \times 2^{-\frac{1}{k}} \quad (4)$$

Tabela i wykres. Wartości $2^{-\frac{1}{k}}$ dla $k = \frac{1}{2}$ ($\tau = 3.5$); $k = 1$ ($\tau = 7$);
 $k=2$ ($\tau = 14$); $k = 3$ ($\tau = 21$); $k = 4$ ($\tau = 28$).

k	τ	$2^{-\frac{1}{k}}$
$\frac{1}{2}$	3.5	$\frac{1}{4} = 0.2500$
1	7	$\frac{1}{2} = 0.5000$
2	14	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$
3	21	$2^{-\frac{1}{3}} \approx 0.7937$
4	28	$2^{-\frac{1}{4}} \approx 0.8409$

Sars - CoV - 2 τ - decay ver. : 2020-10-17, 22:01:29

Można wykonać analogiczne wyliczenia dla pozostałości liczby aktywnych przypadków w kolejnych tygodniach.

$$\frac{N_{t_0}(t_0+1 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-1/k}; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+2 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-2/k}; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+3 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-3/k}; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+4 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-4/k};$$

$$\frac{N_{t_0}(t_0+n \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-n/k};$$

Przyjmując np. $k = 3; \tau = 21$ uzyskujemy $\frac{N_{t_0}(t_0+3 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

$$\frac{N_{t_0}(t_0+1 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-1/3} \approx 0,794; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+2 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-2/3} \approx 0,630; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+3 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-1} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{N_{t_0}(t_0+4 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-4/3} \approx 0,397; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+5 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-5/3} \approx 0,315; \quad \frac{N_{t_0}(t_0+6 \times \omega)}{N_{t_0}(t_0)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

Mediana czasu upływającego od uzyskania statusu pozytywnego przypadku do wyleczenia wynosi około 2-3 tygodnie (dwa tygodnie dla łagodniejszych przypadków, ponad dwa tygodnie dla poważniejszych zachorowań)¹. Zatem można przyjąć, że k leży w przedziale (2,3), a τ w przedziale (14,21).

2.1.3 Przyrost zgonów w interwale tygodniowym

Zbadano, że dla pozytywnych przypadków Sars-CoV-2 funkcja gęstości prawdopodobieństwa śmierci osiąga maksimum pod koniec drugiego tygodnia od uzyskania statusu pozytywnego przypadku². Zatem można przyjąć, że raportowany przyrost zgonów w interwale tygodniowym $(t, t + \omega)$ zależy w głównej mierze od średniej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$. Można także przyjąć uproszczenie, że przyrost pozytywnych przypadków z interwału $(t, t + \omega)$ nie przyczynia się do zwiększenia liczby zgonów w interwale $(t, t + \omega)$.

2.2 Opis metody (MPLZG)

$\Delta d^{\text{raportowane}}(t + 1 \times \omega)$ - przyrost liczby zgonów w interwale tygodniowym $(t, t + \omega)$ jest proporcjonalny do $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ - liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$, spośród których pewna część - $i_{\text{aktywne}}^{\text{raportowane}}(t)$ - jest raportowana w chwili t .

Liczba $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ jest sumą pozostałości po przyrostach pozytywnych przypadków (raportowanych i nieraportowanych) z poprzedzających interwałów tygodniowych, powiększoną o cały przyrost pozytywnych przypadków z interwału $(t - \omega, t)$.

Przyrost pozytywnych przypadków z interwału $(t - \omega, t)$ określa suma: $\Delta p^{\text{raportowane}}(t) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t)$

Gdy $k = 3$ ($\tau = 21$) pozostałości z przyrostów pozytywnych przypadków z poprzednich interwałów są określone poniższymi wyrażeniami:

$$\begin{aligned} & \text{dla przypadków z interwału } (t - 2 \times \omega, t - 1 \times \omega): \\ & 2^{-1/3} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 1 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 1 \times \omega)] \\ & \text{dla przypadków z interwału } (t - 3 \times \omega, t - 2 \times \omega): \\ & 2^{-2/3} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 2 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 2 \times \omega)] \\ & \text{dla przypadków z interwału } (t - 4 \times \omega, t - 3 \times \omega): \\ & \frac{1}{2} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 3 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 3 \times \omega)] \\ & \text{dla przypadków z interwału } (t - 5 \times \omega, t - 4 \times \omega): \\ & 2^{-4/3} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 4 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 4 \times \omega)] \\ & \text{dla przypadków z interwału } (t - 6 \times \omega, t - 5 \times \omega): \\ & 2^{-5/3} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 5 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 5 \times \omega)] \end{aligned}$$

¹Por. *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, 16-24 February 2020, str.14, <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>, (31.12.2020).

²Por. R. Verity, *Estimates...*, 2020, str. 672, [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30243-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7), (31.12.2020).

dla przypadków z interwału $(t - 7 \times \omega, t - 6 \times \omega)$:

$$\frac{1}{4} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 6 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 6 \times \omega)]$$

Dla przypadków z wcześniejszych interwałów można zapisać analogiczne wyrażenia.

Dla $\tau = 21$ na wartość $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ w pomijalnym stopniu wpływają pozostałości z interwału $(t - 22 \times \omega, t - 21 \times \omega)$ i wcześniejszych:

dla przypadków z interwału $(t - 22 \times \omega, t - 21 \times \omega)$:

$$\frac{1}{128} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t - 21 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t - 21 \times \omega)].$$

Zgony związane z pozytywnymi przypadkami następują przeważnie w zakresie $(t_0, t_0 + 7 \times \omega)$ - czyli w interwale od drugiego do ósmego tygodnia od początku interwału uzyskania statusu pozytywnego przypadku $(t_0 - \omega, t_0)$ ³. Można przyjąć, że pozostałości pozytywnych przypadków z interwałów sprzed 8 tygodni i wcześniejszych nie wiążą się ze skutkiem śmiertelnym.

$\Delta d^{\text{raportowane}}(t + 1 \times \omega)$ - przyrost liczby zgonów w interwale $(t, t + \omega)$ - zależy od pozostałości z $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ w interwale $(t, t + \omega)$. Po upływie czasu $\omega = 7$, ta pozostałość stanowi $2^{-1/k} \times i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$. Gdy $k = 3$ ($\tau = 21$), wynosi ona $2^{-1/3} \times i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t) \approx 0,794 \times i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$. Pewien ułamek z $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ stanowi przyrost pozytywnych przypadków z interwału $(t - \omega, t)$ określony przez sumę: $\Delta p^{\text{raportowane}}(t) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t)$.

Rozważmy chwilę $t = t_0$. Całkowitą liczbę zgonów, które nastąpią w populacji $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ można oszacować, znając wartość śmiertelności μ . Ta liczba wynosi: $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0) \times \mu$. Podobna zależność istnieje dla przyrostu nieraportowanego: $\Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0) \times \mu$. Jednak tak określone liczby zgonów znane są dopiero po całkowitym zaniku pozytywnych przypadków w populacji $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ i odpowiednio w $\Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0)$. Przyrost liczby zgonów w tych populacjach nie jest wprost proporcjonalny do upływu czasu. Dla populacji $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$, w której pozytywne przypadki pojawiają się w interwale $(t_0 - \omega, t_0)$, zgony następują już w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$ - czyli w pierwszym tygodniu po interwale uzyskania statusu pozytywnego przypadku $(t_0 - \omega, t_0)$. Prawdopodobieństwo śmierci jest proporcjonalne do powierzchni pod całą krzywą zaniku pozytywnych przypadków. Cała powierzchnia pod wykresem odpowiada zdarzeniu, że w interwale $(t_0, +\infty)$ następuje $\mu \times \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ zgonów, gdzie μ to śmiertelność, a $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ to przyrost pozytywnych przypadków w interwale $(t_0 - \omega, t_0)$.

³Por. *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, 16-24 February 2020, str.14, <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>, (31.12.2020).

Powierzchnia pod krzywą zaniku dla $k = \frac{1}{2}$ ($\tau = 3.5$) oraz dla $k = 1$ ($\tau = 7$):

Powierzchnia pod krzywą zaniku dla $k = 2$ ($\tau = 14$) oraz dla $k = 3$ ($\tau = 21$):

Natomiast zdarzeniu, że zgon następuje dokładnie w interwale tygodniowym $(t_0, t_0 + \omega)$ po interwale uzyskania statusu pozytywnego przypadku $(t_0 - \omega, t_0)$, odpowiada powierzchnia pod krzywą zaniku pozytywnych przypadków w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$.

Dla $k = \frac{1}{2}$ ($\tau = 3.5$) oraz dla $k = 1$ ($\tau = 7$):

Dla $k = 2$ ($\tau = 14$) oraz dla $k = 3$ ($\tau = 21$):

Znając powierzchnię pod krzywą zaniku dla interwałów: $(t_0, t_0 + \omega)$ oraz dla $(t_0, +\infty)$, można oszacować oczekiwaną liczbę zgonów dla interwału $(t_0, t_0 + \omega)$.

$$\frac{\text{powierzchnia dla } (t_0, t_0 + \omega)}{\text{powierzchnia dla } (t_0, +\infty)} = \frac{\int_{t_0}^{t_0 + \omega} N_{t_0}(t) dt}{\int_{t_0}^{\infty} N_{t_0}(t) dt} = \frac{\int_{t_0}^{t_0 + \omega} \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0) \times e^{-\lambda(t-t_0)} dt}{\int_{t_0}^{\infty} \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0) \times e^{-\lambda(t-t_0)} dt} = \frac{1 - 2^{-\frac{\omega}{\tau}}}{1} = 1 - 2^{-\frac{\omega}{\tau}}$$

Skoro powierzchnia pod wykresem krzywej zaniku pozytywnych przypadków w zakresie $(t_0, +\infty)$ odpowiada zdarzeniu, że w interwale $(t_0, +\infty)$ nastąpiło $\mu \times \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ zgonów, to powierzchnia pod wykresem krzywej zaniku pozytywnych przypadków w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$ odpowiada zdarzeniu, że w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$ nastąpiło $(1 - 2^{-\frac{\omega}{\tau}}) \times \mu \times \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$ zgonów.

Przyrost liczby zgonów w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$, pochodzący od populacji $\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$, wynosi: $(1 - 2^{-\frac{\omega}{\tau}}) \times \mu \times \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0) = (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times \Delta p^{\text{raportowane}}(t_0)$. Podobnie jest z nieraportowaną populacją pozytywnych przypadków: $(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0)$.

Przyrosty zgonów w interwale $(t_0, t_0 + \omega)$, pochodzące z pozostałości populacji pozytywnych przypadków z wcześniejszych interwałów niż $(t_0 - \omega, t_0)$ są określone przez poniższe wyrażenia:

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 2 \times \omega, t_0 - 1 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-1/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 1 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 1 \times \omega)]$$

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 3 \times \omega, t_0 - 2 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-2/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 2 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 2 \times \omega)]$$

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 4 \times \omega, t_0 - 3 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-3/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 3 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 3 \times \omega)]$$

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 5 \times \omega, t_0 - 4 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-4/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 4 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 4 \times \omega)]$$

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 6 \times \omega, t_0 - 5 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-5/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 5 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 5 \times \omega)]$$

$$\text{dla przypadków z interwału } (t_0 - 7 \times \omega, t_0 - 6 \times \omega): \\ (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-6/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 6 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 6 \times \omega)]$$

dla przypadków z interwału $(t_0 - 8 \times \omega, t_0 - 7 \times \omega)$:

$$(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-7/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 7 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 7 \times \omega)]$$

dla przypadków z interwału $(t_0 - 9 \times \omega, t_0 - 8 \times \omega)$:

$$(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times 2^{-8/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - 8 \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - 8 \times \omega)]$$

Liczby zgonów z populacji tworzonej przez pozostałości pozytywnych przypadków z kolejnych interwałów sprzed 8 tygodni i wcześniejszych stanowią coraz mniejszy ułamek całkowitego przyrostu zgonów w interwale tygodniowym $(t, t + \omega)$.

Powyższe wyrażenia można zapisać w postaci zwartej, zauważając, że $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n/k} \times [\Delta p^{\text{raportowane}}(t_0 - n \times \omega) + \Delta p^{\text{nieraportowane}}(t_0 - n \times \omega)]$.

Wtedy $\Delta d^{\text{raportowane}}(t_0 + 1 \times \omega)$ - przyrost liczby zgonów w interwale tygodniowym $(t_0, t_0 + \omega)$ jest proporcjonalny do $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t_0)$ zgodnie z poniższym wzorem:

$$\Delta d^{\text{raportowane}}(t_0 + 1 \times \omega) = (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t_0) \quad (5)$$

Znając wartość przyrostu liczby zgonów $\Delta d^{\text{raportowane}}(t + 1 \times \omega)$ można oszacować wartość $i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$. Zatem szacowana liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków, uzyskana metodą przyrostów liczby zgonów (MPLZG), wyraża się wzorem:

$$i_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t) = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t + 1 \times \omega)}{(1 - 2^{-1/k}) \times \mu} \quad (6)$$

Mnożnik $1 - 2^{-\omega/\tau} = 1 - 2^{-\frac{1}{k}}$ dla różnych wartości k (τ):

k	τ	$1 - 2^{-\frac{1}{k}}$	$\frac{1}{1 - 2^{-\frac{1}{k}}}$
$\frac{1}{2}$	3.5	$1 - \frac{1}{4} = 0.7500$	$\frac{4}{3} \approx 1.3333$
1	7	$1 - \frac{1}{2} = 0.5000$	2
2	14	$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 1 - 0.7071 \approx 0.2929$	$\approx 3,4142$
3	21	$1 - 2^{-\frac{1}{3}} \approx 1 - 0.7937 \approx 0.2063$	$\approx 4,8473$
4	28	$1 - 2^{-\frac{1}{4}} \approx 1 - 0.8409 \approx 0.1591$	$\approx 6,2852$

3 Metoda przyrostów liczby zakażeń (MPLZAK)

3.1 Przyjęte założenia: (MPLZAK)

W metodzie (MPLZAK), podobnie, jak dla (MPLZG), przyjęte zostają warunki określające stałą wartość śmiertelności μ (1) i funkcję zaniku zakażeń (3). Zakłada się również, że wyniki reakcji RT-PCR na obecność podjednostek SARS-CoV-2 (dwie sekwencje genowe) pozwalają ustalić, czy dana osoba jest nosicielem SARS-CoV-2. Przyjmuje się także, że dzięki wykonaniu próby, polegającej na przeprowadzeniu odpowiednio dużej liczby reakcji RT-PCR w pewnym interwale czasowym i zsumowaniu wyników pozytywnych z tej próby, można orzekać o liczbie faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków (tzw. zakażeń) w całej populacji - czyli o wartości oczekiwanej liczby dodatnich wyników reakcji RT-PCR na obecność podjednostek SARS-CoV-2,

gdyby można było, w danej chwili, jednocześnie i niezależnie przeprowadzić reakcje na indywidualnych próbkach, pobranych od wszystkich osób w populacji.

3.2 Opis metody (MPLZAK)

Niech $\Delta p^{\text{raportowane}}(t)$ oznacza przyrost liczby raportowanych pozytywnych wyników testów (reakcji RT-PCR) na obecność podjednostek SARS-CoV-2 w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$ w próbie $\Delta a(t)$ - czyli przyroście liczby wszystkich testów wykonanych w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$. Stosunek $\Delta p^{\text{raportowane}}(t)$ do $\Delta a(t)$ jest miarą, która w pewnej skali odzwierciedla stosunek liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków do liczebności całej badanej populacji. Zatem zachodzi proporcja: $\frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} \propto \frac{\text{liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w chwili } t}{\text{liczebno populacji}}$. Przyjmując, że Polska ma około 38 mln mieszkańców, można powyższą proporcję zapisać, jak niżej: $\frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} \propto \frac{I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t)}{38 \times 10^6}$. Przyjmując współczynnik proporcjonalności $SKALA$, powyższą proporcję można zapisać w postaci: $\frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} = SKALA \times \frac{I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t)}{38 \times 10^6}$. Zatem można szacować liczbę faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w chwili t , korzystając z wzoru:

$$I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t) = \frac{38 \times 10^6}{SKALA} \times \frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} \quad (7)$$

Parametr $SKALA$ określa, w jakiej mierze próba o liczebności $\Delta a(t)$ jest reprezentatywna dla całej populacji. Gdy $SKALA \approx 1$ można mówić o doborze losowym kandydatów do przeprowadzenia reakcji RT-PCR na materiale od nich pobranym. Większa wartość parametru $SKALA$ odpowiada sytuacji, w której trafniej są odnajdywani kandydaci do testów z grup ryzyka uzyskania statusu pozytywnego przypadku (np. priorytet testowania osób, które miały kontakt z osobami, które wcześniej uzyskały status pozytywnego przypadku). W interwałach kilku tygodni - gdy nie ma radykalnych zmian w sposobie wykonywania testów i dobierania kandydatów - można przyjąć, że wartość parametru $SKALA$ nie powinna ulegać znacznym zmianom. W sytuacji idealnej, tzn. zakładając, że sposób wykonywania testów i dobierania kandydatów nie ulega zmianie przez cały okres infekcji, można byłoby przyjąć, że $SKALA = const$.

Wartość parametru $SKALA$ można obliczyć dokonując porównania wartości $I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t)$ oszacowaną metodą (MPLZAK)(7) z wartością $i_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t)$ uzyskaną przez (MPLZG)(6). Wtedy $I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t) = \frac{38 \times 10^6}{SKALA(t)} \times \frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu}$, a zatem:

$$SKALA^{\text{lokalna}}(t) = (38 \times 10^6) \times \frac{\Delta p^{\text{raportowane}}(t)}{\Delta a(t)} \times \frac{\mu \times (1 - 2^{-1/k})}{\Delta d^{\text{raportowane}}(t + \omega)} \quad (8)$$

W powyższy sposób wyliczona wartość parametru $SKALA$ pozwala na szacowanie liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wg wzoru (7) w otoczeniu interwału $(t - \omega, t)$, a w szczególności w interwale $(t, t + \omega)$ dla wyliczenia $I_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t + \omega)$, gdy jeszcze nie jest znany $\Delta d^{\text{raportowane}}(t + 2 \times \omega)$ - przyrost zgonów z interwału $(t + \omega, t + 2 \times \omega)$ i nie można skorzystać z wzoru (6). W dalszym rozważaniach

$SKALA$ wyliczona wg wzoru (8) jest określana jako $SKALA^{lokalna}$. Natomiast średnia arytmetyczna z wartości $SKALA^{lokalna}$ dla wszystkich dotychczasowych interwałów tygodniowych $(t_0 + (n-1) \times \omega, t_0 + n \times \omega)$ jest określana jako $SKALA^{globalna}$ i wyraża się wzorem:

$$SKALA^{globalna}(t_0 + m \times \omega) = \sum_{n=0}^m \frac{SKALA^{lokalna}(t_0 + n \times \omega)}{m+1} \quad (9)$$

Wartość parametru $SKALA$ można szacować jeszcze inną metodą. Rozważmy powierzchnię pod krzywą zaniku (3), określoną poniższym wzorem:

$$\int_{t_0}^{\infty} \Delta p^{raportowane}(t_0) \times e^{-\lambda(t-t_0)} dt = \frac{\Delta p^{raportowane}(t_0)}{\lambda} = \frac{\tau \times \Delta p^{raportowane}(t_0)}{\log_e 2} = \frac{k \times \omega \times \Delta p^{raportowane}(t_0)}{\log_e 2}. \text{ Podobna relacja zachodzi dla przyrostów liczby nieraportowanych}$$

pozytywnych przypadków: $\int_{t_0}^{\infty} \Delta p^{nieraportowane}(t_0) \times e^{-\lambda(t-t_0)} dt = \frac{\Delta p^{nieraportowane}(t_0)}{\lambda} = \frac{\tau \times \Delta p^{nieraportowane}(t_0)}{\log_e 2} = \frac{k \times \omega \times \Delta p^{nieraportowane}(t_0)}{\log_e 2}.$

Po zsumowaniu przyrostów pozytywnych przypadków z interwałów tygodniowych $(t_0 + (n-1) \times \omega, t_0 + n \times \omega)$ od chwili rozpoczęcia infekcji, $p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega)$ - faktyczna liczba dotychczasowych pozytywnych przypadków w chwili $t_0 + m \times \omega$ - wyraża się wzorem: $p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega) = \sum_{n=0}^m [\Delta p^{raportowane}(t_0 + n \times \omega) + \Delta p^{nieraportowane}(t_0 + n \times \omega)].$

W miarę upływu czasu pozytywne przypadki z poszczególnych interwałów zanikają, począwszy od $\Delta p^{nieraportowane}(t_0) + \Delta p^{nieraportowane}(t_0)$ - przyrostu pozytywnych przypadków z interwału $(t_0 - \omega, t_0)$.

Gdy $m \times \omega \gg \tau = k \times \omega$ ($m \gg k$) powierzchnia pod krzywą $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$, gdzie $i_{aktywne}^{szacowane}(t) = \sum_{n=0}^m 2^{-n/k} \times [\Delta p^{raportowane}(t - n \times \omega) + \Delta p^{nieraportowane}(t - n \times \omega)]$ może być wyliczona ze wzoru:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^m \frac{k \times \omega \times (\Delta p^{nieraportowane}(t - n \times \omega) + \Delta p^{raportowane}(t - n \times \omega))}{\log_e 2} = \\ & = \frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times \sum_{n=0}^m (\Delta p^{nieraportowane}(t - n \times \omega) + \Delta p^{raportowane}(t - n \times \omega)) \\ & = \frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times \sum_{n=0}^m (\Delta p^{nieraportowane}(t_0 + n \times \omega) + \Delta p^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)) \\ & = \frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega) \end{aligned} \quad (10)$$

Gdy $m \times \omega \gg \tau = k \times \omega$ ($m \gg k$) wartość $p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega)$ można szacować korzystając z relacji (1):

$$p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega) \approx \frac{\sum_{n=0}^m (\Delta d^{nieraportowane}(t_0 + n \times \omega) + \Delta d^{raportowane}(t_0 + n \times \omega))}{\mu}$$

Gdy $\Delta d^{raportowane}(t_0 + n \times \omega) \gg \Delta d^{nieraportowane}(t_0 + n \times \omega)$, wtedy

$$p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega) \approx \frac{\sum_{n=0}^m \Delta d^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)}{\mu} = \quad (11)$$

$$= \frac{d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)}{\mu} \quad (12)$$

Zatem $p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega)$ - liczbę faktycznych (raportowanych i nieraportowanych) dotychczasowych pozytywnych przypadków można szacować znając $d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)$ - dotychczasową raportowaną sumę zgonów po upływie m tygodni od t_0 - chwili zaraportowania pierwszych pozytywnych przypadków.

Gdy $m \times \omega \gg \tau = k \times \omega$ ($m \gg k$), uwzględniając (10) i (12), powierzchnia pod krzywą $i^{szacowane}_{aktywne}(t)$ wynosi:

$$\approx \frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times p^{szacowane}(t_0 + m \times \omega) \approx \frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times \frac{d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)}{\mu} \quad (13)$$

Powierznię pod krzywą $i^{szacowane}_{aktywne}(t)$ można szacować, korzystając z (7). Ta powierzchnia to suma szeregu (prostokąty o bokach ω i wysokości $i^{szacowane}_{aktywne}(t_0 + n \times \omega)$). Ta powierzchnia wynosi:

$$\omega \times \sum_{n=0}^m i^{szacowane}_{aktywne}(t_0 + n \times \omega) = \omega \times \sum_{n=0}^m \frac{38 \times 10^6}{SKALA} \times \frac{\Delta p^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)}{\Delta a(t_0 + n \times \omega)} \quad (14)$$

Porównując (13) z (14) otrzymujemy:

$$\frac{k \times \omega}{\log_e 2} \times \frac{d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)}{\mu} \approx \omega \times \sum_{n=0}^m \frac{38 \times 10^6}{SKALA} \times \frac{\Delta p^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)}{\Delta a(t_0 + n \times \omega)}$$

Z powyższego wyrażenia można wyznaczyć wartość parametru $SKALA^{wagowa}(t_0 + m \times \omega)$:

$$(15)$$

$$SKALA^{wagowa}(t_0 + m \times \omega) \approx 38 \times 10^6 \times \frac{\log_e 2}{k} \times \frac{\mu}{d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)} \times \sum_{n=0}^m \frac{\Delta p^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)}{\Delta a(t_0 + n \times \omega)}$$

Wartości $SKALA^{wagowa}(t_0 + m \times \omega)$ dla rosnącego m stają się ciągiem zbieżnym, gdy $m \times \omega \gg \tau = k \times \omega$ ($m \gg k$). W praktyce można rozważać użycie $SKALA^{wagowa}(t_0 + m \times \omega)$, gdy $\frac{m}{k} > 3$.

Metoda przyrostów liczby zakażeń (MPLZAK) - polega na szacowaniu $i^{szacowane}_{aktywne}(t)$ z wykorzystaniem przyrostów liczb raportowanych pozytywnych przypadków (tzw. zakażeń) w interwałach tygodniowych (nowe raportowane pozytywne przypadki) - $\Delta p^{raportowane}(t)$ oraz $\Delta a(t)$ - przyrostów wszystkich testów, wykonanych w tych samych interwałach tygodniowych. Wartość $i^{szacowane}_{aktywne}(t)$ otrzymuje się korzystając z wzoru (7), gdzie $SKALA$ może być określona przez wyrażenia: (8), (9) lub (15). Najbardziej uniwersalna jest $SKALA^{globalna}$. $SKALA^{wagowa}$ staje się użyteczna po upływie minimalnie $3 \times \tau$. Parametr $SKALA^{lokalna}$ można wykorzystać do szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w ostatnim bieżącym interwale tygodniowym ($t_0 + (m - 1) \times \omega, t_0 + m \times \omega$) oraz do określenia wartości $SKALA^{globalna}$ w wyrażeniu (9).

4 Aproksymacja punktowa dyskretnego przebiegu szacowanych faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków

Przebieg infekcji Sars-CoV-2 można opisać jako naprzemienny cykl dwóch faz, które zostały określone jako faza **młota** (ang. **The Hammer**) i faza **tańca** (ang. **The Dance**)⁴. W fazie **The Hammer** następuje znaczny przyrost liczby aktywnych pozytywnych przypadków, która osiąga lokalne maksimum. Tempo wzrostu i amplituda maksimum lokalnego zależą od liczebności populacji i warunków transmisji pozytywnych przypadków. Możliwy jest scenariusz graniczny, w którym cała populacja, na różnych etapach, będzie zakażona w fazie **The Hammer**. Wraz z zanikaniem zakażeń (wzrastająca liczba osób wyleczonych i zgonów) maleje liczba aktywnych pozytywnych przypadków i z pewnym opóźnieniem wzrasta liczba osób podatnych na nowe zakażenia. Następuje faza **The Dance** - której przebieg może przypominać sinusoidę o zanikającej amplitudzie i malejącej pulsacji. Gdy znaczna część populacji nie jest aktywnie zakażona, w zależności od średniego, dla całej populacji, poziomu nabytej odporności, może się w mniejszym lub większym stopniu odtworzyć kolejna faza **The Hammer** z nową (wirus może mutować) lub z dotychczasową wersją wirusa. W tym artykule termin **aproksymacja przebiegu fali zakażeń** dotyczy tylko pojedynczej fazy **The Hammer**.

4.1 Aproksymacja przebiegu fali zakażeń

Aproksymacja przebiegu fali zakażeń (jednej fazy **The Hammer**) oznacza przybliżanie dyskretnego przebiegu wartości szacowanej liczby faktycznych pozytywnych przypadków krzywą ciągłą o znanej formule, na odcinku od arbitralnie przyjmowanego początku fali zakażeń (początek fazy **The Hammer**) do arbitralnie przyjmowanego końca fali zakażeń (koniec fazy **The Hammer**). Między arbitralnie przyjmowanym początkiem i końcem fali zakażeń można zlokalizować maksimum globalne dla rozważanego odcinka czasu. Arbitralność polega na rozstrzygnięciu, w jakiej chwili rozpoczyna się i kończy się faza **The Hammer**, czy alternatywnie kiedy rozpoczyna się i kończy się faza **The Dance**. Czasem tendencja wzrostowa liczby aktywnych przypadków w gasnącej sinusoidzie fazy **The Dance** może przejść w fazę **The Hammer**.

Rozważmy dni roku (t - zmienna czasu) w trakcie fazy **The Hammer**: t_1, t_2, t_3 , gdzie $t_1 \neq t_2 \neq t_3$ i odpowiadające tym dniom wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$, szacowane metodą (MPLZG)(6). Wartości dyskretne $i_{aktywne}^{szacowane}(t_1), i_{aktywne}^{szacowane}(t_2), i_{aktywne}^{szacowane}(t_3)$ można przybliżać krzywą ciągłą w postaci:

$$i(t) = e^{-at^2+bt+c} \quad (16)$$

gdzie a, b, c są parametrami krzywej, spełniającymi warunki: $a > 0, b > 0$.

Maksimum globalne jest osiągnięte, gdy $i'(t) = (-2at + b) \times e^{-at^2+bt+c} = 0$, zatem w punkcie $(\frac{b}{2a}, e^{\frac{b^2}{4a}+c})$.

⁴Por. T. Pueyo, *Coronavirus: The Hammer and the Dance...*, 16 March 2020,

<https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56>, (31.12.2020).

Wartości a , b , c można obliczyć rozwiązując układ równań:
$$\begin{cases} i(t_1) = i_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t_1) \\ i(t_2) = i_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t_2) \\ i(t_3) = i_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t_3) \end{cases}$$

który po uwzględnieniu (16) i (6) przybiera postać:

$$\begin{cases} e^{-at_1^2+bt_1+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_1+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-at_2^2+bt_2+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_2+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-at_3^2+bt_3+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_3+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \end{cases} \quad (17)$$

Powyższy układ równań można rozwiązywać metodami numerycznymi, np. szukając miejsc zerowych funkcji:

$$\begin{cases} F_1(a, b, c) = e^{-at_1^2+bt_1+c} - \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_1+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_2(a, b, c) = e^{-at_2^2+bt_2+c} - \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_2+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_3(a, b, c) = e^{-at_3^2+bt_3+c} - \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_3+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \end{cases} \quad (18)$$

W układzie równań (17) wykorzystywane są dane tylko z trzech więzów w postaci $(t_j, \Delta d^{\text{raportowane}}(t_j + 1 \times \omega))$, gdzie $j \in \{1, 2, 3\}$. Faktycznie notowane wartości $\Delta d^{\text{raportowane}}(t_j + 1 \times \omega)$ mogą odbiegać od wartości oczekiwanej liczby zgonów dla populacji o nieznaney liczebności pozytywnych przypadków (liczebność populacji: $i_{\text{szacowane}}^{\text{aktywne}}(t)$). Czasem wartość $\Delta d^{\text{raportowane}}(t_j+1 \times \omega)$ jest większa od wartości oczekiwanej, a czasem mniejsza. Aproksymacja bazująca na 3 więzach $(t_j, \Delta d^{\text{raportowane}}(t_j+1 \times \omega))$ pozwala na otrzymanie tylko zgrubnego oszacowania chwilowego przebiegu wartości szacowanej liczby faktycznych pozytywnych przypadków.

W celu wykorzystania danych z większej liczby więzów $(t_j, \Delta d^{\text{raportowane}}(t_j+1 \times \omega))$, układ równań (17) można rozszerzać według poniższego schematu:

$$\begin{cases} e^{-at_1^2+bt_1+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_1+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-at_2^2+bt_2+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_2+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-a(t_3-\epsilon_3)^2+b(t_3-\epsilon_3)+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_3+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-a(t_4-\epsilon_4)^2+b(t_4-\epsilon_4)+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_4+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-a(t_5-\epsilon_5)^2+b(t_5-\epsilon_5)+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_5+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ \dots \\ e^{-a(t_j-\epsilon_j)^2+b(t_j-\epsilon_j)+c} = \frac{\Delta d^{\text{raportowane}}(t_j+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ 0 < \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 + \epsilon_5^2 + \dots + \epsilon_j^2 + \|\epsilon_3\| + \|\epsilon_4\| + \|\epsilon_5\| + \dots + \|\epsilon_j\| \leq \epsilon \end{cases} \quad (19)$$

Powyższy układ równań i nierówności można rozwiązywać metodami numerycznymi,

np. szukając miejsc zerowych funkcji:

$$(20) \quad \left\{ \begin{array}{l} F_1(a, b, c) = e^{-at_1^2+bt_1+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_1+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_2(a, b, c) = e^{-at_2^2+bt_2+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_2+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_3(a, b, c, \epsilon_3) = e^{-a(t_3-\epsilon_3)^2+b(t_3-\epsilon_3)+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_3+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_4(a, b, c, \epsilon_4) = e^{-a(t_4-\epsilon_4)^2+b(t_4-\epsilon_4)+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_4+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_5(a, b, c, \epsilon_5) = e^{-a(t_5-\epsilon_5)^2+b(t_5-\epsilon_5)+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_5+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ \dots \\ F_j(a, b, c, \epsilon_j) = e^{-a(t_j-\epsilon_j)^2+b(t_j-\epsilon_j)+c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_j+1 \times \omega)}{(1-2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_{j+1}(\epsilon_3, \epsilon_4, \epsilon_5, \dots, \epsilon_j) = \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 + \epsilon_5^2 + \dots + \epsilon_j^2 + \|\epsilon_3\| + \|\epsilon_4\| + \|\epsilon_5\| + \dots + \|\epsilon_j\| - \epsilon \end{array} \right.$$

Przypisując ϵ w kolejnych iteracjach coraz mniejsze wartości.

4.2 Szacowanie przebiegu granicznego fali zakażeń

Scenariusz graniczny oznacza taki przebieg fali zakażeń (faza **The Hammer**), podczas którego cała populacja, na różnych etapach, będzie zakażona.

Ten przebieg może być przybliżony krzywą (16). Wartości a , b , c można obliczyć, korzystając z układu równań (17), zastępując jedno z równań warunkiem granicznym.

Warunek graniczny oznacza, że suma przyrostów liczby faktycznych pozytywnych przypadków od arbitralnie przyjmowanego początku fali zakażeń (początek fazy **The Hammer** - t_0^{Hammer}) do arbitralnie przyjmowanego końca fali zakażeń (koniec fazy **The Hammer** - $t_0^{Hammer} + m \times \omega$) równa jest liczebności populacji⁵. Zakładając, że od początku fali do jej końca mija m tygodni, ten warunek można zapisać w postaci:

$$p^{szacowane}(t_0^{Hammer} + m \times \omega) = 38 \times 10^6 \quad (21)$$

Ten warunek można przeformułować, korzystając z (10) i zauważając, że powierzchnia pod krzywą $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ w trakcie fazy **The Hammer** wynosi:

$$\frac{k \times \omega \times p^{szacowane}(t_0^{Hammer} + m \times \omega)}{\log_e 2} = \frac{k \times \omega \times 38 \times 10^6}{\log_e 2} \quad (22)$$

Dla fazy **The Hammer** powierzchnia pod krzywą $i(t) = e^{-at^2+bt+c}$ ma być równa powierzchni pod krzywą $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$.

Powierzchnię pod krzywą $i(t) = e^{-at^2+bt+c}$ można przybliżyć sumą szeregu (prostokąty o bokach ω i wysokości $i(t_0^{Hammer} + n \times \omega)$). Ta powierzchnia w przybliżeniu wynosi:

$$\omega \times \sum_{n=0}^{m-1} i(t_0^{Hammer} + n \times \omega) = \omega \times \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} \quad (23)$$

⁵W tym artykule przyjęta jest przybliżona wartość liczby mieszkańców Polski: 38 mln.

Przyrównując (22) z (23) otrzymujemy:

$$\sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} = \frac{k \times 38 \times 10^6}{\log_e 2} \quad (24)$$

Zatem wartości a , b , c dla scenariusza granicznego można obliczyć, korzystając z układu równań:

$$\left\{ \begin{array}{l} e^{-at_1^2 + bt_1 + c} = \frac{\Delta d^{raportowane}(t_1 + 1 \times \omega)}{(1 - 2^{-1/k}) \times \mu} \\ e^{-at_2^2 + bt_2 + c} = \frac{\Delta d^{raportowane}(t_2 + 1 \times \omega)}{(1 - 2^{-1/k}) \times \mu} \\ \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} = \frac{k \times 38 \times 10^6}{\log_e 2} \end{array} \right. \quad (25)$$

gdzie $t_0^{Hammer} \leq t_1 < t_2 \leq t_0^{Hammer} + (m - 1) \times \omega$. Powyższy układ równań można rozwiązywać metodami numerycznymi, np. szukając miejsc zerowych funkcji:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1(a, b, c) = e^{-at_1^2 + bt_1 + c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_1 + 1 \times \omega)}{(1 - 2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_2(a, b, c) = e^{-at_2^2 + bt_2 + c} - \frac{\Delta d^{raportowane}(t_2 + 1 \times \omega)}{(1 - 2^{-1/k}) \times \mu} \\ F_3(a, b, c) = \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} - \frac{k \times 38 \times 10^6}{\log_e 2} \end{array} \right. \quad (26)$$

Znając przebieg scenariusza granicznego ($i^{graniczny}(t)$) można szacować liczbę zgonów w poszczególnych interwałach tygodniowych. Korzystając z (6) i podstawiając za $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ wartości $i^{graniczny}(t)$, otrzymujemy:

$$\Delta d^{graniczny}(t + 1 \times \omega) = i^{graniczny}(t) \times ((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \quad (27)$$

Wielkości otrzymane przez formułę (27) oznaczają wartości oczekiwane. Faktyczne wartości przebiegu granicznego mogą się mieścić w zakresie: $(\Delta d^{graniczny}(t + 1 \times \omega) - 3 \times \sqrt{\Delta d^{graniczny}(t + 1 \times \omega)}, \Delta d^{graniczny}(t + 1 \times \omega) + 3 \times \sqrt{\Delta d^{graniczny}(t + 1 \times \omega)})$ (przedział ufności 3σ).

5 Wyniki

5.1 Wyniki (MPLZG)

5.1.1 Niepewność liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków - metoda (MPLZG)

Szacowana liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków, uzyskana metodą przyrostów liczby zgonów (MPLZG), wyraża się wzorem (6).

Niepewność szacowania $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ ma trzy składowe. Pierwsza składowa związana jest z szacowaniem wartości $\tau = k \times \omega$ (okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków). Druga składowa związana jest z rozrzutem liczby faktycznie raportowanych zgonów w danym interwale tygodniowym względem wartości oczekiwanej liczby zgonów w tym samym interwale czasowym. Trzecia składowa wiąże się z niepewnością wartości μ - śmiertelności, której - w wyliczeniach metodą (MPLZG) - przypisuje się konkretną i stałą wartość.

5.1.2 Szacowanie okresu połowicznego zaniku

Wartość czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ można szacować korzystając ze wzoru (4):

$$2^{-\frac{1}{k}} = \frac{i_{aktywne}^{raportowane}(t + \omega) - \Delta p^{raportowane}(t + \omega)}{i_{aktywne}^{raportowane}(t)} \quad (28)$$

Znając wartość czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ można obliczyć wartość mnożnika k oraz $\tau = k \times \omega = k \times 7$ - okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków.

Obliczeń dokonano dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**). Obliczano wartości $i_{aktywne}^{raportowane}(t) = p^{raportowane}(t) - r^{raportowane}(t) - d^{raportowane}(t)$, gdzie $p^{raportowane}(t)$ to liczba dotychczasowych wszystkich raportowanych pozytywnych przypadków w dniu roku t , $r^{raportowane}(t)$ to liczba dotychczasowych wszystkich raportowanych wyleczonych pozytywnych przypadków, $d^{raportowane}(t)$ to liczba dotychczasowych wszystkich raportowanych zgonów spośród pozytywnych przypadków. Następnie dokonywano analogicznych obliczeń dla $t + \omega = t + 7$ (ten sam dzień tygodnia, 7 dni później).

Skorzystano z informacji podawanych na profilu **mz.gov.pl** - Ministerstwa Zdrowia w serwisie Twitter⁶.

⁶Kwerendy w serwisie Twitter: "tys. testów" (from:mz.gov.pl), "Liczba zakażonych koronawirusem" (from:mz.gov.pl), "Dzienny raport o" (from:mz.gov.pl)

Wyniki obliczeń czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ są zamieszczone na poniższych wykresach:
Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**):

Dla interwałów (**środa-środa**):

Dla interwałów (**piątek-piątek**):

Obliczona, na podstawie danych raportowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wartość średnia czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ odpowiada wartości τ w zakresie (14, 21), niezależnie od dnia tygodnia rozpoczynającego badany interwał tygodniowy. Wartości średnie uzyskane przez procedury (**poniedziałek-poniedziałek**), (**środa-środa**) i (**piątek-piątek**) są zgodne. Zatem można przyjąć, że średnia wartość okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków bliska jest interwałowi około dwóch - trzech tygodni.

Wartość czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ dla okresu wiosennego jest bliska jedności. Na tak wysoką wartość wpływają opóźnienia w rozpoczęciu raportowania wyleczeń pozytywnych przypadków.

Do końca sierpnia (dzień roku < 245) wartość czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ oscyluje wokół wartości charakterystycznych dla $\tau \approx 21$. Gdy jego wartość jest większa od $2^{-\frac{1}{3}}$, wtedy można mówić, że niedoszacowana jest $r^{raportowane}(t)$ - liczba raportowanych wyleczonych pozytywnych przypadków. Gdy wartość czynnika jest mniejsza od $2^{-\frac{1}{3}}$ następują korekty liczby wyleczonych pozytywnych przypadków. Od września można mówić o oscylacjach wokół $2^{-\frac{1}{2}}$ (co odpowiada $\tau \approx 14$).

Korelacje wartości czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ z liczbą nowych wyleczonych przypadków są widoczne na poniższych wykresach:

Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

W drugiej połowie czerwca i w pierwszej połowie lipca (170-200 dzień roku) 2020 r. - raportowano względnie wysoką liczbę wyleczeń pozytywnych przypadków w porównaniu do analogicznych liczb dla pierwszej połowy czerwca i drugiej połowy lipca (**New cases RECOVERED - CONFIRMED**). Na początku września 2020 r. oraz na przełomie listopada i grudnia 2020 r. nastąpiły znaczne korekty liczby wyleczonych pozytywnych przypadków. Wyraźnej korekcie liczby raportowanych wyleczeń (duża wartość) odpowiadają najniższe notowane wartości czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$.

Dla interwałów (piątek-piątek):

Podsumowując, w trakcie trwania infekcji zmienia się szacunkowa wartość τ , czyli okresu połowicznego zaniku liczby pozytywnych przypadków w populacji. Zmiana może wynikać z (hipotezy): 1) Są opóźnienia w raportowaniu wyleczeń (zwłaszcza na początku infekcji w Polsce: marzec-maj 2020). 2) Z faktu, że na początku infekcji mogło być więcej poważnych przypadków z ($\tau > 14$), a w miarę upływu czasu było więcej łagodnych ($\tau \approx 14$), a dominowały pozytywne przypadki bezobjawowe. 3) Zmianie uległa długość odcinka czasu, po którym stwierdzany jest fakt wyleczenia. Ten odcinek jest krótszy niż w miesiącach marzec-lipiec (Mogą się zmieniać kryteria orzekania, że ktoś ma status osoby wyleczonej. Takiej zmianie może sprzyjać fakt, że w drugiej połowie 2020 roku więcej jest osób hospitalizowanych i mniej jest wolnych miejsc w instytucjach ochrony zdrowia.) 4) Wirus mógł zmutować. Nowa wersja (z okresu wrzesień - grudzień 2020 r.) może się charakteryzować krótszym okresem połowicznego zaniku pozytywnych przypadków niż wariant z okresu wiosenno - letniego.

Ustalenie, która z powyższych hipotez jest najbardziej prawdopodobna, leży poza obszarem badawczym tego artykułu.

5.1.3 Faktyczna liczba zgonów i wartość oczekiwana liczby zgonów

Liczbę zgonów przypisywaną Sars-CoV-2 można opisać w kategoriach rozkładu dwumianowego. Prawdopodobieństwo sukcesu w jednej próbie równe jest wartości μ śmiertelności, która określona jest relacją (1). Liczbie prób odpowiada p - liczebność populacji pozytywnych przypadków. Średnia liczba sukcesów dla p wynosi $d = p \times \mu$,

z odchyleniem standardowym $\sigma = \sqrt{p \times \mu \times (1 - \mu)} \approx \sqrt{p \times \mu} = \sqrt{d}$. Faktyczna liczba sukcesów mieści się w zakresie $(d - 3 \times \sigma, d + 3 \times \sigma)$. Dla małych wartości d (dla populacji o niewielkiej liczbie oczekiwanych zgonów spośród pozytywnych przypadków) szerokość tego zakresu ($6 \times \sigma$) może być większa od d - wartości oczekiwanej liczby zgonów. Zatem rozrzut liczby faktycznie raportowanych zgonów w danym interwale tygodniowym może być większy od wartości oczekiwanej liczby zgonów w tym samym interwale czasowym. Przykładowe wartości wraz z błędem względnym $\frac{\sigma}{d}$ są zamieszczone w poniższej tabeli.

$d = \Delta d^{raportowane}(t)$	$\sigma = \sqrt{d}$	$d - 3 \times \sigma$	$d + 3 \times \sigma$	$\frac{\sigma}{d}$
1	1,00	-2,00	4,00	1,0000
2	1,41	-2,24	6,24	0,7071
3	1,73	-2,20	8,20	0,5774
4	2,00	-2,00	10,00	0,5000
5	2,24	-1,71	11,71	0,4472
6	2,45	-1,35	13,35	0,4082
7	2,65	-0,94	14,94	0,3780
8	2,83	-0,49	16,49	0,3536
9	3,00	0,00	18,00	0,3333
10	3,16	0,51	19,49	0,3162
11	3,32	1,05	20,95	0,3015
12	3,46	1,61	22,39	0,2887
13	3,61	2,18	23,82	0,2774
14	3,74	2,78	25,22	0,2673
15	3,87	3,38	26,62	0,2582
16	4,00	4,00	28,00	0,2500
17	4,12	4,63	29,37	0,2425
18	4,24	5,27	30,73	0,2357
19	4,36	5,92	32,08	0,2294
20	4,47	6,58	33,42	0,2236
21	4,58	7,25	34,75	0,2182
22	4,69	7,93	36,07	0,2132
23	4,80	8,61	37,39	0,2085
24	4,90	9,30	38,70	0,2041
25	5,00	10,00	40,00	0,2000
100	10,00	70,00	130,00	0,1000
900	30,00	810,00	990,00	0,0333
1600	40,00	1480,00	1720,00	0,0250
2500	50,00	2350,00	2650,00	0,0200
3600	60,00	3420,00	3780,00	0,0166

Rozważmy sytuację, że w populacji o nieznaney liczbie pozytywnych przypadków - w trakcie rozwoju infekcji (od początku do zakończenia) następuje $d^{faktyczne}$ zgonów. Przy znanej śmiertelności μ można szacować liczebność tej populacji: mieści się ona w zakresie $(\frac{d^{faktyczne} - 3 \times \sigma^{faktyczne}}{\mu}, \frac{d^{faktyczne} + 3 \times \sigma^{faktyczne}}{\mu})$, gdzie $\sigma^{faktyczne} = \sqrt{d^{faktyczne}}$.

Np. dla $d^{faktyczne} = 9$ liczba pozytywnych przypadków mieści się w zakresie $(0, \frac{18}{\mu})$; dla $d^{faktyczne} = 25$ liczba pozytywnych przypadków mieści się w zakresie $(\frac{10}{\mu}, \frac{40}{\mu})$; dla $d^{faktyczne} = 100$ liczba pozytywnych przypadków mieści się w zakresie $(\frac{70}{\mu}, \frac{130}{\mu})$. Zauważmy, że nawet dla dość znacznego przyrostu zgonów - $d^{faktyczne} = 100$ niepewność określenia liczebność populacji pozytywnych przypadków jest znaczna. Stosunek skrajnych prawdopodobnych wartości liczebności populacji wynosi: $\frac{130}{70} \approx 2$. Także szacowana liczba pozytywnych przypadków może wynosić $\frac{70}{\mu}$ lub może być niemal dwa razy większa: $\frac{130}{\mu}$. Dla przyrostów liczby zgonów o mniejszych wartościach - stosunek największej prawdopodobnej wartości do najmniejszej jest jeszcze większy. Np. dla $d^{faktyczne} = 25$ liczba $\frac{40}{\mu}$ jest czterokrotnie większa od $\frac{10}{\mu}$. Zatem im mniejsza jest notowana liczba zgonów tym większa jest niepewność względna szacowanej liczby pozytywnych przypadków. Tę zależność można dostrzec na wykresie.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-10-28, 13:57:52

Dla konkretnej wartości faktycznie raportowanej liczby zgonów można odnaleźć zakresy liczb określające wartość oczekiwaną liczbę zgonów. Rozważmy odcinek równoległy do osi odciętych, który ograniczony jest krzywą koloru czerwonego ($d+3 \times \sigma$) z jednej strony i krzywą koloru niebieskiego ($d-3 \times \sigma$) z drugiej. Wartość oczekiwana liczby zgonów (dla konkretnej wartości faktycznie raportowanej liczby zgonów) może przyjmować wartości odpowiadające całej długości wyżej zdefiniowanego odcinka.

Powyzsze relacje wartości oczekiwanej liczby zgonów do faktycznej liczby zgonów można w analogiczny sposób zapisać dla przyrostów zgonów w skończonych interwałach czasowych.

Niepewność względna przyrostu liczby zgonów w interwale tygodniowym - określona wzorem $\frac{\sqrt{\Delta d^{raportowane}(t)}}{\Delta d^{raportowane}(t)}$ - maleje wraz ze wzrostem wartości $\Delta d^{raportowane}(t)$.

5.1.4 Niepewność wartości śmiertelności

Wartość μ - śmiertelności przypisywanej Sars-CoV-2, określona relacją (1), jest szacowana w różnych publikacjach. Powstają także artykuły przekrojowe zbierające wyniki badań wielu ośrodków naukowych. Aktualnie szacuje się⁷, że śmiertelność przypisywana Sars-CoV-2 leży w zakresie (0 - 0.0154). Mediana śmiertelności wynosi 0.0027. W krajach o małej liczbie raportowanych zgonów (mniej niż 118 zgonów na milion mieszkańców) śmiertelność szacuje się na 0.0009. W krajach o średniej liczbie raportowanych zgonów (118-500 zgonów na milion mieszkańców) śmiertelność ma wartość 0.002. W krajach o dużej liczbie raportowanych zgonów (powyżej 500 zgonów na milion mieszkańców) śmiertelność wynosi 0.0057. Polska, w połowie października 2020 r. (data publikacji artykułu J. Ioannidis), mieści się w grupie krajów o małej liczbie raportowanych zgonów (około 90 zgonów na milion mieszkańców). Jednak od października 2020 r. wzrasta dynamika zgonów, zatem w dalszych rozważaniach przyjmuje się, że w Polsce śmiertelność $\mu = 0.002$ z rozrzutem w zakresie (0.000-0.0154).

5.1.5 Wyniki szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków

dla $\tau = 7$, $\tau = 14$ i $\tau = 21$

Po omówieniu niepewności szacowania $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ można zaprezentować wyniki szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków dla $\tau = 14$ i $\tau = 21$ (dodatkowo dla $\tau = 7$), uzyskane metodą przyrostów liczby zgonów (MPLZG)(6).

Gdy przyjmie się, że $\mu = 0.002$, mnożnik $(1 - 2^{-\omega/\tau}) \times \mu = (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu$ dla różnych wielkości k (τ) osiąga wartości, jak w poniższej tabeli.

k	τ	$(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu$	$\frac{1}{(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu}$
$\frac{1}{2}$	3.5	$(1 - \frac{1}{4}) \times \mu = 0.001500$	$1/0.001500 \approx 666.67$
1	7	$(1 - \frac{1}{2}) \times \mu = 0.001000$	$1/0.001000 = 1000.00$
2	14	$(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}) \times \mu \approx 0.2929 \times \mu \approx 0.000586$	$1/0.000586 \approx 1707.11$
3	21	$(1 - 2^{-\frac{1}{3}}) \times \mu \approx 0.2063 \times \mu \approx 0.000413$	$1/0.000413 \approx 2423.66$
4	28	$(1 - 2^{-\frac{1}{4}}) \times \mu \approx 0.1581 \times \mu \approx 0.000318$	$1/0.000318 \approx 3142.61$

Mnożnik $(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu$ stanowi mianownik wyrażenia (6). W praktyce bardziej użyteczna jest jego odwrotność: $\frac{1}{(1 - 2^{-\omega/\tau}) \times \mu} = \frac{1}{(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu}$. Tej odwrotności można przypisać pewien sens fizyczny.

Szacowanie wartości τ - okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków pozwala oceniać, jak długo może potrwać wygaszenie infekcji, gdyby udało się wykluczyć transmisję pozytywnych przypadków. Poziom wygaszenia jest osiągany, gdy w interwale tygodniowym ($t_{wygaszanie}, t_{wygaszanie} + 1 \times \omega$) nie ma przyrostu zgonów spośród pozytywnych przypadków, tzn. gdy $\Delta d^{raportowane}(t_{wygaszanie} + 1 \times \omega) \leq 1$, gdzie

$$\Delta d^{raportowane}(t_{wygaszanie} + 1 \times \omega) = (1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times i_{aktywne}^{szacowane}(t_{wygaszanie}) \quad (29)$$

Zatem $(1 - 2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu \times i_{aktywne}^{szacowane}(t_{wygaszanie}) \leq 1$ (czyli oczekiwana liczba zgonów w

⁷Por. J. Ioannidis, *Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data*, 14 October 2020, str.1 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf, (31.12.2020).

interwale tygodniowym jest mniejsza od 1). Wtedy $i_{aktywne}(t_{wygaszanie}) \leq \frac{1}{(1-2^{-\frac{1}{k}}) \times \mu}$ (dla $\tau = 14$ wartość $i_{wygaszanie} \leq 1707$; dla $\tau = 21$ wartość $i_{wygaszanie} \leq 2424$). Wygaszanie ma miejsce, gdy liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków zejdzie do poziomu: 1707-2424 lub niższego.

Na poniższych wykresach przedstawione są zebrane łącznie wyniki obliczeń dla $\tau = 7$ ($k = 1$), $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$). Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:47

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:39:52

Dla interwałów (**piątek-piątek**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:23:30

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki obliczeń dla $\tau = 7$ ($k = 1$). Podane są wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $\pm 3 \times \sigma$. Dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:40

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:39:44

Dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:23:21

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki obliczeń dla $\tau = 14$ ($k = 2$). Podane są wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $\pm 3 \times \sigma$. Dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:17

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:39:19

Dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:22:56

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki obliczeń dla $\tau = 21$ ($k = 3$). Podane są wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $\pm 3 \times \sigma$. Dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:32

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:39:37

Dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:23:12

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki obliczeń dla $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$). Podane są wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $+3 \times \sigma$ dla ($k = 3$). Natomiast dla ($k = 2$) są zaprezentowane wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $-3 \times \sigma$. Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:25

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:39:30

Dla interwałów (**piątek-piątek**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:23:05

Szacowana metodą (MPLZG) liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków z definicji (6) jest skorelowana z przyrostami liczby zgonów w interwałach tygodniowych. Z tym, że przyrost liczby zgonów jest opóźniony względem $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ o interwał jednego tygodnia. Ta korelacja jest szczególnie widoczna w sąsiedztwach lokalnych ekstremów.

Lokalne maksima przyrostu raportowanej liczby zgonów są obserwowane w połowie kwietnia, pod koniec kwietnia, pod koniec czerwca, pod koniec sierpnia i w drugiej połowie listopada 2020 r.. Maksimum lokalne z końca sierpnia zmienia się w plateau. Następnie, po lekkim spadku na początku września, od połowy września notowany jest eksponencjalny wzrost wartości przyrostu liczby zgonów w interwałach tygodniowych.

Wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ szacowane metodą (MPLZG) mają maksima o tydzień wcześniej od ekstremów raportowanych przyrostów liczby zgonów w interwałach tygodniowych.

Od końca października 2020 r. zaczyna się zmniejszać dynamika przyrostu wartości $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$, szacowanych metodą (MPLZG). Choć cały czas rośnie wartość $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ to wartości przyrostów $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t + \omega)) - \log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ są coraz mniejsze (graficznie w skali logarytmicznej: nachylenie krzywej **mplzg** zaczyna się zmniejszać), a w ostatniej dekadzie listopada 2020 r. zaczynają przyjmować wartości ujemne (maleje wartość $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$).

Istnieje też korelacja między wartościami $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ szacowanymi metodą (MPLZG) a wartościami $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$. Korelacja jest dostrzegalna od ostatniej dekady maja. Maksima lokalne raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków współwystępują razem z ekstremami $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ w drugiej połowie czerwca, na przełomie sierpnia i września oraz w drugiej połowie listopada 2020 r.. Zestawienie wyników dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:20:56

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:42:37

Zestawienie wyników dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:25:01

Przed ostatnią dekadą maja 2020 r. nie ma zgodności trendów między $i_{szacowane}(t)$ szacowanym metodą (MPLZG) a $i_{raportowane}(t)$. Ta ostatnia liczba wzrasta wraz ze zwiększającą w kolejnych interwałach tygodniowych liczbą przeprowadzanych reakcji RT-PCR.

Zestawienie wyników dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:20:12

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:40:36

Zestawienie wyników dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:24:11

Od marca do połowy maja 2020 r. liczba raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków jest funkcją liczby wykonywanych testów. Brakuje lokalnych maksimum na początku i w drugiej połowie kwietnia. Przyrosty tygodniowe raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków bardziej są funkcją przyrostów tygodniowych liczby wykonanych testów niż wskaźnikiem tendencji zmian liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków. Tę korelację można dostrzec w sąsiedztwie maksimum lokalnego tygodniowych liczb wykonanych reakcji RT-PCR z pierwszej dekady listopada 2020 r..

Gdy liczba wykonanych testów w interwale tygodniowym pozostaje $\approx const$ w ciągu kolejnych tygodni, wtedy można mówić o korelacji między $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ szacowanym metodą (MPLZG) a $\Delta p^{raportowane}(t)$ - przyrostami liczb raportowanych pozytywnych przypadków, jak również o korelacji z $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$. Okres od końca maja do końca września 2020 r. można, w pewnym przybliżeniu, traktować jako czas ze względnie stałą liczbą wykonywanych reakcji RT-PCR w interwałach tygodniowych. Z nielicznymi wyjątkami wykonywano wtedy około 140-170 tys. reakcji tygodniowo.

Od marca do listopada 2020 r. zmienia się proporcja $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$ - liczby raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków - do $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej metodą (MPLZG) - liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków.

Od marca do początku maja liczba raportowana stanowiła mniej niż 3% liczby szacowanej metodą (MPLZG). W kolejnym okresie do początku września 2020 r. ten ułamek wzrastał, jednak liczba raportowana nie przekroczyła 10% liczby szacowanej metodą (MPLZG). W okresie od początku września do początku listopada 2020 r. ten ułamek wynosi około 3-5%. Zatem liczba nieraportowanych pozytywnych aktywnych przypadków jest wielokrotnie większa od liczby raportowanych.

Na określenie wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ metodą (MPLZG) w znacznym stopniu wpływa niepewność określenia liczby zgonów. Oprócz wspomnianej wyżej (5.1.3)⁸ niepewności określenia wartości oczekiwanej liczby zgonów - wynikającej ze względnie małych wartości $\Delta d^{raportowane}(t)$, zwłaszcza w marcu i kwietniu 2020 r. - należy uwzględnić inny czynnik metodologiczny.

Raportowane przyrosty liczby zgonów w interwałach tygodniowych - $\Delta d^{raportowane}(t)$ - dotyczą zgonów osób, które wcześniej ujęte zostały w populacji, określonej przez raportowane pozytywne przypadki (odpowiednie służby medyczne zdołały wykonać test osobie, której zgon później nastąpił). W pierwszych tygodniach marca i kwietnia mogły następować zgony osób, które faktycznie były nosicielami Sars-CoV-2 i zachorowały na COVID-19, ale przed ich śmiercią nie zostały przeprowadzone reakcje RT-PCR na materiale od nich pobranym. W marcu i w kwietniu 2020 r. może nie być spełnione założenie metody (MPLZG), że: $d^{raportowane}(t) \gg d^{nieraportowane}(t)$. Zatem wartość $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ szacowana metodą (MPLZG) w marcu i w pierwszych tygodniach kwietnia 2020 r. może być niedoszacowana.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, którego rozwiązanie leży poza obszarem badawczym tego artykułu, jest kwestia ustalania przyczyny zgonu - czy zgon nastąpił z powodu zachorowania na COVID-19, czy z innej przyczyny związanej z chorobą współistniejącą. W liście Ministerstwa Zdrowia z listopada 2020 r. podano, że do dnia 3 listopada 2020 r. w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 811 osób, natomiast z powodu współwystępowania Sars-CoV-2 z różnymi schorzeniami zmarło 6102 osób⁹.

Z uwagi na fakt, że śmiertelność μ , definiowana formułą (1), zwykle w literaturze określana jest przez zgony spowodowane przez COVID-19 wraz z chorobami współistniejącymi, w obliczeniach metodą (MPLZG) uwzględniono tę szerszą kategorię zgonów.

⁸Por. **Faktyczna liczba zgonów i wartość oczekiwana liczby zgonów**

⁹Por. Zrzut ekranu z Listu Moniki Skomorowskiej, Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, listopad 2020, https://pbs.twimg.com/media/E1_4M59X0AAquMa?format=jpg&name=large, (31.12.2020).

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki obliczeń dla $\tau = 7$ ($k = 1$), $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$). Podane są wartości oczekiwane wraz z niepewnościami $\pm 3 \times \sigma$.

Zestawienie wyników dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:18:54

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:40:04

Zestawienie wyników dla interwałów (**piątek-piątek**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:23:38

5.2 Wyniki (MPLZAK)

5.2.1 Niepewność liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków - metoda (MPLZAK)

Szacowana liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków, uzyskana metodą przyrostów liczby zgonów (MPLZAK), wyraża się wzorem (7).

Niepewność szacowania $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$ metodą (MPLZAK) ma pięć składowych. Pierwsza składowa związana jest z raportowaniem nowych pozytywnych przypadków z interwału tygodniowego - $\Delta p^{raportowane}(t)$. Druga ze zliczaniem wykonanych reakcji RT-PCR w interwale tygodniowym i określaniem wartości $\Delta a(t)$. Trzy kolejne składowe związane są z niepewnością wartości parametru $SKALA$, który określony jest wzorem (8). Trzecia składowa związana jest z szacowaniem wartości $\tau = k \times \omega$ (okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków). Czwarta składowa związana jest z rozrzutem liczby faktycznie raportowanych zgonów w danym interwale tygodniowym względem wartości oczekiwanej liczby zgonów w tym samym interwale czasowym. Piąta składowa wiąże się z niepewnością wartości μ - śmiertelności, której - w wyliczeniach metodą (MPLZAK) - przypisuje się konkretną i stałą wartość. Trzy ostatnie składowe mają podobne niepewności, jak w przypadku metody (MPLZG).

5.2.2 Niepewność określenia liczby nowych pozytywnych przypadków

Na niepewność określenia liczby nowych pozytywnych przypadków wpływają przede wszystkim wyniki fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne reakcji RT-PCR. Mogą się także zdarzyć błędy w sprawozdawczości uprawnionych ośrodków, wykonujących testy.

Określenie przyczyn i skali otrzymywania wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych w ośrodkach w Polsce leży poza obszarem badawczym tego artykułu. Znane są wyniki badań dla reakcji RT-PCR wykonywanych w Wielkiej Brytanii¹⁰.

W Wielkiej Brytanii mediana udziału procentowego wyników fałszywie pozytywnych wynosi 2.3%¹¹, co oznacza, że przeciętnie, na każde 10 tys. wykonanych testów, może być 230 wyników fałszywie pozytywnych. Na początku listopada 2020 r. w Polsce wykonywano dobowo około 60-80 tys. testów dziennie. Jeżeli przyjmiemy przeciętną brytyjską wyników fałszywie pozytywnych - każdego dnia w Polsce liczba wyników fałszywie pozytywnych wynosiła w tym okresie około 1200-1800 przypadków.

Termin **wynik fałszywie pozytywny** oznacza, że mimo braku zakażenia wynik reakcji RT-PCR jest pozytywny. W Wielkiej Brytanii najczęściej takie wyniki są spowodowane pozostawianiem w ludzkim organizmie martwych elementów wirusa pozostałych po zakażeniu. Do takich wyników mogą się przyczynić także błędy osób pobierających wymazy lub pracowników laboratorium. Mogą następować reakcje krzyżowe z

¹⁰Por. C. Mayers, K. Baker, *Impact of false-positives and false-negatives...*, 3 June 2020,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).

¹¹Por. C. Mayers, K. Baker, *Impact of false-positives and false-negatives...*, 3 June 2020, str. 2,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).

innym materiałem genetycznym (np. dodatnie wyniki u pacjentów z zapaleniem jelit)¹². Fałszywie pozytywne wyniki mogą być skutkiem zanieczyszczenia pobieranych próbek (zetknięcie materiału z wymazu z zanieczyszczoną powierzchnią: rękawiczki lateksowe, powierzchnia szpitalna). W miejscu, gdzie przeprowadzane są reakcje RT-PCR, mogą pozostawać resztki zanieczyszczonego amplikonu. Do uzyskania wyników fałszywie pozytywnych mogą się przyczynić także materiały eksploatacyjne, chemikalia (skażone odczynniki), przenoszony sprzęt, pracownicy laboratoriów przynoszący ze sobą (np. na odzieży) zanieczyszczenia¹³.

Prawdopodobieństwo wyniku fałszywie negatywnego nigdy nie spada poniżej 0,2 (czyli 20% z wszystkich wyników, które powinny być pozytywne). W populacji całkowicie zakażonej na każde 10 tys. wykonanych reakcji RT-PCR może być minimalnie 2 tys. wyników fałszywie negatywnych. Prawdopodobieństwo wyniku fałszywie negatywnego u zakażonej osoby osiąga ekstremum w pierwszym dniu zakażenia i wynosi 1 (otrzymanie wyniku fałszywie negatywnego jest pewne). W kolejnych dniach maleje, w czwartym dniu osiąga 0,67, w piątym dniu - w którym najczęściej ujawniają się objawy - wynosi 0,38. Minimum jest osiągane w ósmym dniu zakażenia i wynosi 0,2. Wśród osób, u których ujawniły się objawy, w ponad 20% przypadkach wynik reakcji RT-PCR jest fałszywie negatywny. W dziewiątym dniu u około 21% osób, a po upływie niemal trzech tygodni (dwudziesty pierwszy dzień zakażenia) u 66% osób¹⁴.

Na otrzymywanie wyniku fałszywie negatywnego może wpływać degradacja próbki w trakcie przechowywania lub transportu, zbyt wczesne lub zbyt późne pobieranie wymazów¹⁵.

5.2.3 Niepewność określenia liczby wykonanych reakcji RT-PCR

Niepewność określenia liczby wykonanych testów wynika z błędów w sprawozdawczości uprawnionych ośrodków, przeprowadzających reakcje RT-PCR, a także ze zmian w legislacjach dotyczących raportowania wykonanych testów.

Od marca 2020 r. - co kilka tygodni - zmieniają się oficjalne sposoby prezentowania informacji, które dotyczą przebiegu zakażeń Sars-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia najnowsze informacje zamieszcza w serwisie Twitter - profil @MZ_GOV_PL oraz z pewnym opóźnieniem na stronie <https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2>.

¹²Por. L. Fang-Ru, *Incidence of and Factors Associated with False Positives in Laboratory Diagnosis of Norovirus Infection by Amplification of the RNA-Dependent RNA Polymerase Gene*, 29 September 2014, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109876>, (31.12.2020).

¹³Por. C. Mayers, K. Baker, *Impact of false-positives and false-negatives...*, 3 June 2020, str. 1, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).

¹⁴Por. C. Mayers, K. Baker, *Impact of false-positives and false-negatives...*, 3 June 2020, str. 3, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).

¹⁵Por. C. Mayers, K. Baker, *Impact of false-positives and false-negatives...*, 3 June 2020, str. 2, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).

Od początku marca 2020 r. raportowano liczbę przebadanych próbek. Od końca kwietnia (od 28.04.2020) podawane są informacje dotyczące liczby przebadanych osób. Od marca 2020 r. zmieniała się liczba raportów, które prezentowano w ciągu jednej doby (np. w marcu zdarzały się dni, w których czterokrotnie lub więcej razy prezentowano liczby, ilustrujące aktualny stan zakażeń). Zmieniały się godziny, w których podawano poszczególne informacje dotyczące zakażeń. W połowie czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przyjęło zasadę, że raz dziennie będą raportowane poszczególne typy informacji dotyczące zakażeń. Wszystkie informacje są rozbite na trzy raporty tematyczne, które są rozpowszechniane o godz. 10:00, 10:30 i 10:45.

Do dnia 9 października 2020 r. włącznie, na profilu Ministerstwa Zdrowia w serwisie Twitter podawano informacje o wieku i płci osób zmarłych spośród populacji określonej przez raportowane pozytywne przypadki. Od października (po 09.10.2020) rozpoczęto raportować liczbę zleceń od lekarzy POZ na wykonanie badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, w tym tzw. testu molekularnego RT-PCR. W okresie wcześniejszym (przed wrześniem 2020 r.) lekarze POZ nie mieli prawa formułowania takich zleceń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. dało lekarzom rodzinnym możliwość formułowania zleceń na wykonanie reakcji RT-PCR na materiale pobranym od pacjenta, u którego podejrzewają lub rozpoznają chorobę COVID-19, jeśli zbadali go fizykalnie¹⁶. Lekarze mogli również skierować pacjenta na wymaz w ramach odbytej teleporady, ale pod warunkiem że pacjent potwierdził wystąpienie jednocześnie czterech objawów: temperatura powyżej 38 st. C., kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku.

Rozporządzeniem z dnia 8 października 2020 r. lekarz POZ uzyskuje prawo do samodzielnej oceny, czy pacjent ma być skierowany na test po badaniu fizykalnym, czy od razu po teleporadzie¹⁷. Nie jest już konieczne występowanie objawów, opisanych w rozporządzeniu z dnia 8 września 2020 r..

Na sposób raportowania i kierowania na testy (reakcje RT-PCR) mają wpływ nie tylko rozporządzenia Ministra Zdrowia, ale także rozporządzenia Rady Ministrów. Poniżej podane są fragmenty dwóch dokumentów: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1758)¹⁸ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów

¹⁶Por. Minister Zdrowia, *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego*, Dz.U. 2020 poz. 1550, 8 września 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001550>, (31.12.2020).

¹⁷Zob. Minister Zdrowia, *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2*, Dz.U. 2020 poz. 1749, 8 października 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001749>, (31.12.2020).

¹⁸Por. Rada Ministrów, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii*, Dz.U. 2020 poz. 1758, 9 października 2020,

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758>, (31.12.2020).

z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1871) ¹⁹. W pierwszym sformułowany jest obowiązek raportowania o liczbie wykonanych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych ze środków innych niż środki publiczne.

W rozporządzeniu z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało zapisane:

Rozdział 2 §2. ust. 16.

Medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są obowiązane przekazywać informację o liczbie wykonanych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, każdego dnia do godziny 10.00, za okres poprzedniej doby, do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, a w przypadku braku dostępu do tego systemu, w postaci elektronicznej, do ministra właściwego do spraw zdrowia.[...]

Ten przepis zobowiązywał laboratoria komercyjne do przesyłania informacji o liczbie wykonywanych testów. Rozporządzenie nie zobowiązywało laboratoriów do przekazywania raportów o liczbie pozytywnych przypadków. Natomiast w rozporządzeniu z 23 października, wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu z dnia 9 października, w rozdziale 2 w §2. po ustępie 14 dodano ustęp 14a o brzmieniu:

Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, informację o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, w przypadku gdy informacje te nie znajdują się w tym systemie.

Usunięty został ustęp 16. To oznacza, że powstał obowiązek informowania o pozytywnych przypadkach, a ustał obowiązek przekazywania raportów o liczbie wykonanych reakcji RT-PCR przez laboratoria komercyjne.

Te zmiany w legislacji oznaczają, że przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 23 października zaniżona była liczba raportowanych pozytywnych przypadków, natomiast później zaniżona może być liczba wykonanych reakcji RT-PCR.

Informacje o wynikach pozytywnych reakcji RT-PCR, otrzymanych w laboratoriach komercyjnych, są przekazywane do ośrodków państwowych zbierających informacje o wykonanych reakcjach. W oficjalnych komunikatach Ministerstwa Zdrowia nie ma

¹⁹Por. Rada Ministrów, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii*, Dz.U. 2020 poz. 1871, 23 października 2020,

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001871>, (31.12.2020).

informacji o liczbie wszystkich wykonanych reakcji RT-PCR w laboratoriach komercyjnych. Zatem proporcja raportowanych pozytywnych przypadków do liczby wszystkich wykonanych reakcji może być zawyżona.

Podsumowując, liczba podmiotów kierujących na wykonanie reakcji RT-PCR i liczba ośrodków wykonujących reakcje nieustannie się zmienia. Zmienia się także precyzja w formułowaniu sprawozdań z wykonanych reakcji.

Oprócz zmian w legislacji na niepewność określania wartości liczby wykonanych reakcji RT-PCR wpływają błędy w raportach.

W sierpniu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o pomyłce dotyczącej raportowania dotychczasowej liczby wykonanych testów (reakcji RT-PCR)²⁰. Poniżej zrzut ekranu z profilu Ministerstwa Zdrowia w serwisie Twitter z dnia 8 sierpnia 2020 r..

Zatem informacje podawane, przed dniem 8 sierpnia 2020 r., w raportach Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby dotychczas wykonanych reakcji RT-PCR są obarczone tzw. błędem grubym. Od liczby przekraczającej 2 mln odjęto liczbę 230 tys. - co stanowi ponad 10% liczby wszystkich, do tego momentu, wykonanych reakcji.

Odejmovana liczba 230 tys. przekracza liczbę wszystkich wykonanych reakcji RT-PCR w całym województwie świętokrzyskim od marca do dnia 30. listopada 2020 r. łącznie: 152 tys..

²⁰Por. Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 8 sierpnia 2020 r.*, profil @MZ_GOV_PL w serwisie Twitter, 8 sierpnia 2020, https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1292025394862981122, (31.12.2020).

Poniżej zrzut ekranu z profilu Ministerstwa Zdrowia w serwisie Twitter z dnia 30. listopada 2020 r.²¹.

Przyrost liczby wykonanych reakcji RT-PCR w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$ jest wyliczany według wzoru: $\Delta a(t) = a(t) - a(t - \omega)$, gdzie $a(t)$ i $a(t - \omega)$ są liczbami wszystkich dotychczas wykonanych reakcji RT-PCR w chwili t i odpowiednio $t - \omega$.

Niepewność liczby wykonanych reakcji RT-PCR w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$ jest sumą niepewności $a(t)$ i niepewności $a(t - \omega)$. Dla raportów sprzed dnia 8 sierpnia te dwie niepewności są nieznane, gdyż skumulowany błąd narastał w sposób nieliniowy. Zatem dobowe i tygodniowe liczby wykonanych reakcji RT-PCR były przed 8 sierpnia 2020 r. systematycznie zawyżane. Po 23 października 2020 r. liczba wszystkich dotychczas wykonanych reakcji RT-PCR może być - zgodnie ze stanem prawnym - zaniżana.

Na statystyki wykonanych testów wpływa nie tylko liczba przeprowadzonych reakcji RT-PCR. Po dniu 31. października 2020 r., czyli po dokonanej, przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), zmianie definicji **przypadku Covid-19**, dla osób z objawami test antygenowy jest traktowany jako wystarczające potwierdzenie zachorowania²².

Zarządzenie prezesa NFZ z dnia 4. listopada 2020 r. umożliwiło finansowanie testów antygenowych w szpitalach²³.

Od 1 grudnia 2020 r., zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ²⁴, testy antygenowe

²¹Por. Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 30 listopada 2020 r.*, profil @MZ.GOV_PL w serwisie Twitter, 30 listopada 2020, <https://pbs.twimg.com/media/EoE8J90W8AEFndL?format=jpg&name=4096x4096>, (31.12.2020).

²²Por. Główny Inspektorat Sanitarny, *Definicja przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020)*, 31 października 2020, <https://www.gov.pl/web/gis/>

definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-, (31.12.2020).

²³Zob. Prezes NFZ, *Zarządzenia Prezesa NFZ, Zarządzenie Nr 173/2020/DSOZ*, 11 listopada 2020, <https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1732020dsoz,7254.html>, (31.12.2020).

²⁴Zob. Prezes NFZ, *Zarządzenia Prezesa NFZ, Zarządzenie Nr 189/2020/DSOZ*, 1 grudnia 2020, <https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1892020dsoz,7269.html>, (31.12.2020).

mogą być przeprowadzane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Od dnia 2. grudnia 2020 r. przyrosty liczb pozytywnych przypadków, z przeprowadzonych testów antygenowych, są ujmowane w statystykach zakażeń, podawanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Liczba podmiotów, które uzyskują prawo wykonywania testów antygenowych, rośnie. Nie wszystkie placówki dysponują środkami teleinformatycznymi, by na bieżąco przekazywać informacje o nowych pozytywnych przypadkach. W innych placówkach, z koniecznym wyposażeniem teleinformatycznym, zadanie rejestrowania i przekazywania informacji o pozytywnych przypadkach jest nową aktywnością. Zatem nowe regulacje, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po wprowadzonych zmianach, mogą prowadzić do pojawiania się błędów w sprawozdawczości. Zatem niepewność określenia liczby wykonanych testów może wzrosnąć po zmianach wprowadzonych na początku grudnia. Niepewność ogólna (przyrostu liczby pozytywnych przypadków z przeprowadzonych testów przez wszystkie podmioty) jest sumą niepewności przyrostów liczb pozytywnych przypadków w poszczególnych placówkach. Im więcej jest placówek, tym większa jest niepewność ogólna. Większa niż przed zmianami dostępność testów antygenowych (m. in. w placówkach POZ) może się przyczynić do większej niepewności liczby przeprowadzonych testów.

5.2.4 Wyniki szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków dla $\tau = 14$ i $\tau = 21$

Po omówieniu niepewności szacowania $I_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ można zaprezentować wyniki szacowania liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków dla $\tau = 14$ i $\tau = 21$, uzyskane metodą przyrostów liczby pozytywnych przypadków (MPLZAK). W celu wyliczenia wartości $I_{\text{aktywne}}^{\text{szacowane}}(t)$ metodą (MPLZAK) (7), zostały uprzednio obliczone wartości $SKALA^{\text{lokalna}}(t)$ (8). Wyniki obliczeń dla $\mu = 0.002$ oraz dla $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$) są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**). Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

Dla interwałów (piątek-piątek):

Wartości $SKALA^{lokalna}(t)$ odpowiadające interwałom tygodniowych z marca i z początku kwietnia 2020 r. są obarczone dużą niepewnością ze względu na relatywnie duże niepewności względnie małych wartości przyrostów zgonów w interwałach tygodniowych (dla małych wartości oczekiwanych przyrostów zgonów $\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega)$ rozrzut faktycznych wyników jest względnie szeroki ($\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega) - 3 \times \sqrt{\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega)}$, $\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega) + 3 \times \sqrt{\Delta d^{raportowane}(t + 1 \times \omega)}$). Z tego też względu w obliczeniach średniej arytmetycznej $SKALA^{globalna}$ (9) pominięte zostały wartości $SKALA^{lokalna}(t)$ odpowiadające interwałom tygodniowym z marca i z początku kwietnia 2020 r..

Obliczone zostały także wartości $SKALA^{wagowa}(t)$ według wzoru (15). Sama formuła (15) została otrzymana korzystając z kilku przybliżeń, dlatego wartość $SKALA^{wagowa}(t)$ ma również charakter szacunkowy.

Wyniki wyliczeń wartości $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ metodą (MPLZAK) dla $\mu = 0.002$ oraz dla $\tau = 14$ ($k = 2$) w wariantach $SKALA^{globalna}$ i $SKALA^{wagowa}(t)$ są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (poniedziałek-poniedziałek), środy (środa-środa), i w piątki (piątek-piątek).

Dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:15:54

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:35:49

Dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:20:35

Wyniki wyliczeń wartości $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ metodą (MPLZAK) dla $\mu = 0.002$ oraz dla $\tau = 21$ ($k = 3$) w wariantach $SKALA^{globalna}$ i $SKALA^{wagowa}(t)$ są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (poniedziałek-poniedziałek), środy (środa-środa), i w piątki (piątek-piątek).

Dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:16:08

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:36:04

Dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:20:53

Wyniki wyliczeń wartości $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ metodą (MPLZAK) dla $\mu = 0.002$ oraz dla $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$) w wariantach $SKALA^{globalna}$ i $SKALA^{wagowa}(t)$ są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**).

Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:16:01

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:35:56

Dla interwałów (**piątek-piątek**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:20:44

Choć dnia 8. sierpnia 2020 r. w raportach Ministerstwa Zdrowia od liczby dotychczas wykonanych testów odjęto liczbę 230 tys. (z uwagi na błąd w raportowaniu przez WSSE Kielce), dla dni po dniu 7 sierpnia na wykresach prezentowane są wartości liczby wykonanych testów, powiększone o 230 tys. względem liczb podawanych w raportach po korekcie. Dzięki temu można zobaczyć dynamikę wzrostu liczby dotychczas wykonywanych testów i unika się ujemnego przyrostu liczby tygodniowo wykonanych testów dla interwału tygodniowego obejmującego dzień 8 sierpnia.

Dobowe i tygodniowe liczby wykonanych testów były przed 8 sierpnia 2020 r. systematycznie zawiżane. Po 23 października 2020 r. liczba wszystkich dotychczas wykonanych testów jest - zgodnie ze stanem prawnym - zaniżana (W liczbie wykonanych testów nie są uwzględnione wszystkie testy wykonane w laboratoriach komercyjnych. Uwzględnione są tylko pozytywne wyniki testów z laboratoriów komercyjnych w ogólnej liczbie pozytywnych przypadków).

Dzień 8 sierpnia 2020 r. jest 221 dniem roku. W sąsiedztwie tego dnia następuje wzrost wartości $SKALA^{lokalna}(t)$ i spadek wartości liczby wykonanych testów w interwale tygodniowym. Te zmiany wpływają na wartość $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ szacowane metodą (MPLZAK). Zostaje wygenerowane maksimum lokalne w interwale następującym po dniu 7. sierpnia. Gdyby w dniach poprzedzających dzień 8. sierpnia liczba wykonanych testów nie była zawiżona, wtedy liczba $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ osiągałaby nieco większe wartości. Zatem przed 8. sierpnia wartość $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ jest niedoszacowana. Wielkość niedoszacowania maleje wraz z rosnącą liczbą dni (w kierunku początku roku) od dnia 8 sierpnia. Można przyjąć, że maksimum lokalne z połowy czerwca (≈ 167 dzień roku), jak również z początku kwietnia 2020 r. (≈ 97 dzień roku) nie są obciążone znacznym błędem.

Zestawienie dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:15:45

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:35:40

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:20:22

Szacowana metodą (MPLZAK) liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków z definicji (7) jest skorelowana z $\Delta p^{raportowane}(t)$ - przyrostami tygodniowymi liczby raportowanych pozytywnych przypadków. Ta zależność się ujawnia, gdy z tygodnia na tydzień nie ma znacznych zmian w $\Delta a(t)$ - czyli przyroście liczby wszystkich testów wykonanych w interwale tygodniowym $(t - \omega, t)$.

Przed końcem maja 2020 r. nie ma zgodności trendów między $I_{szacowane}(t)$ szacowanym metodą (MPLZAK) a $\Delta p^{raportowane}(t)$. Ta ostatnia liczba nie osiąga maksimum lokalnego na początku kwietnia.

Przed końcem maja 2020 r. nie ma zgodności trendów między $I_{szacowane}(t)$ szacowanym metodą (MPLZAK) a $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$. Jak już wspomniano, przy omawianiu wyników metody (MPLZG), $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$ wzrasta wraz ze zwiększającą się w kolejnych interwałach tygodniowych liczbą przeprowadzanych reakcji RT-PCR. Od marca do połowy maja 2020 r. liczba raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków jest funkcją liczby wykonywanych testów. Liczba $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$ nie ma lokalnego maksimum na początku kwietnia 2020 r.

Wartość z maksimum lokalnego z początku kwietnia 2020 r. $I_{szacowane}(t)$, szacowane metodą (MPLZAK), osiąga ponownie dopiero na przełomie września i października 2020 r.

Maksimum kwietniowe nie ma przełożenia na dane raportowane (tzn. $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$ i $\Delta p^{raportowane}(t)$). Ta nieobecność maksimum z kwietnia 2020 r. w raportach jest skutkiem zbyt małej liczby wykonanych testów w marcu i kwietniu. Osiągnięto tzw. **wypłaszczenie krzywej** na poziomie raportowanych liczb aktywnych pozytywnych

przypadków, jednak faktyczny przebieg transmisji pozytywnych przypadków notował ekstremum lokalne.

Na przełomie sierpnia i września 2020 r. $i_{aktywne}^{raportowane}(t)$ i $\Delta p^{raportowane}(t)$ osiągają maksimum lokalne. Gdyby nie było sztucznie wygenerowanego maksimum w interwale po dniu 7. sierpnia, można byłoby dostrzec na przełomie sierpnia i września maksimum dla $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$, szacowanego metodą (MPLZAK). Od drugiej dekady września 2020 r. pojawia się wzrost eksponencjalny w przebiegu wartości $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$. W drugiej połowie listopada 2020 r. $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$ osiąga kolejne maksimum lokalne.

5.3 Porównanie wyników (MPLZG) i (MPLZAK)

Zestawienia wyników wyliczeń wartości $I_{aktywne}^{szacowane}(t)$ metodą (MPLZAK) oraz $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ metodą (MPLZG) dla $\mu = 0.002$ oraz dla $\tau = 14$ ($k = 2$) i $\tau = 21$ ($k = 3$) w wariantach $SKALA^{globalna}$ i $SKALA^{wagowa}$ są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**).

Zestawienie dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:17:12

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:37:34

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:21:08

Parametrem określającym zgodność wyników otrzymanych metodami (MPLZAK) i (MPLZG) jest ułamek $\frac{SKALA^{lokalna}(t)}{SKALA^{globalna}}$. Gdy dla określonej wartości $t^{chwilowe}$ spełniony jest warunek: $\frac{SKALA^{lokalna}(t^{chwilowe})}{SKALA^{globalna}} \approx 1$, wtedy wyniki otrzymane metodami (MPLZAK) i (MPLZG) są zgodne. Jeżeli zachodzi warunek $\frac{SKALA^{lokalna}(t^{chwilowe})}{SKALA^{globalna}} > 1$, wtedy wartości otrzymane metodą (MPLZAK) są większe od wartości uzyskanych metodą (MPLZG). Gdy $\frac{SKALA^{lokalna}(t^{chwilowe})}{SKALA^{globalna}} < 1$, wtedy wartości otrzymane metodą (MPLZAK) są mniejsze od wartości uzyskanych metodą (MPLZG). Na powyższym wykresie wartości $SKALA^{lokalna}(t^{chwilowe})$ są oznaczone jako **skala**, natomiast $SKALA^{globalna}$ jako **skala g**. Tam, gdzie **skala** przewyższa wartość **skala g** (graficznie: punkty **skala** nad prostą **skala g**), tam też wartości otrzymane metodą (MPLZAK) są większe od wartości uzyskanych metodą (MPLZG).

Jak już wspomniano, przy omawianiu wyników metody (MPLZG), w marcu i w kwietniu 2020 r. może nie być spełnione założenie metody (MPLZG), że: $d^{raportowane}(t) \gg d^{nieraportowane}(t)$. Zatem wartość $i^{szacowane}(t)$ szacowana metodą (MPLZG) w marcu i w pierwszych tygodniach kwietnia 2020 r. może być niedoszacowana. Niedoszacowanie liczby zgonów w raportach (zwłaszcza w marcu 2020 r.) sprawia, że wartości $i^{szacowane}(t)$ - uzyskane metodą (MPLZG) - są mniej wiarygodne od wyników $I^{szacowane}(t)$ - uzyskanych metodą (MPLZAK) dla marca i pierwszej połowy kwietnia 2020 r..

Zestawienie dla interwałów (poniedziałek-poniedziałek) oraz dla interwałów (środa-środa):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:17:46

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:38:36

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:22:22

Na powyższych wykresach można dostrzec ogólną zgodność tendencji liczb faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków: $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ z metody (MPLZAK)

oraz $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ z metody (MPLZG). Ekstrema są osiągnięte w kwietniu, w połowie czerwca i pod koniec drugiej dekady listopada 2020 r..

Brak zgodności wyników z metod (MPLZAK) i (MPLZG) dla okresu marzec - początek kwietnia 2020 r. wynika ze znaczącej liczby $d^{nieraportowane}(t)$ (niedoszacowania $d^{raportowane}(t)$), spowodowanej brakiem zaraportowania zgonów osób, faktycznie zarażonych, a które nie zostały ujęte w ramach populacji raportowanych pozytywnych przypadków (zgon nastąpił, zanim uprawnione instytucje zdążyły pobrać materiał do przeprowadzenia reakcji RT-PCR).

Wyniki, otrzymane dla metody (MPLZAK), w okresie: marzec-kwiecień 2020 r., są bardziej wiarygodne od wyników otrzymanych dla metody (MPLZG). Dla metody (MPLZAK), w kwietniu 2020 r. szacowana liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków osiąga jedno maksimum lokalne w pierwszej połowie miesiąca. Natomiast w metodzie (MPLZG) są osiągnięte dwa maksima lokalne: w pierwszej i w drugiej połowie kwietnia 2020 r.. Pierwsze o mniejszej amplitudzie i drugie o większej wartości. Gdyby przyjąć charakterystykę z metody (MPLZAK), w kwietniu 2020 r. było tylko jedno maksimum lokalne.

Szacowana metodą (MPLZG) liczba faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków odzwierciedla liczbę zgonów z interwału tygodniowego (6). Dla małych wartości przyrostów zgonów szerokość rozrzutu ($d - 3 \times \sigma, d + 3 \times \sigma$) może być porównywalna, a nawet większa od wartości oczekiwanej d . Gdy rozważamy dwie populacje o małej wartości oczekiwanej przyrostu tygodniowego liczby zgonów, czasem z populacji o większej liczbie pozytywnych przypadków może w interwale tygodniowym nastąpić mniej zgonów niż z populacji o mniejszej liczbie pozytywnych przypadków. Wartości $\approx d^{\text{mniej liczebna}} + 3 \times \sigma^{\text{mniej liczebna}}$ mogą być większe od $\approx d^{\text{bardziej liczebna}} - 3 \times \sigma^{\text{bardziej liczebna}}$.

Poniżej zaprezentowane są obliczenia, dotyczące ekstremów z pierwszej i drugiej połowy kwietnia 2020 r. (Tabele przyrostów tygodniowych liczby zgonów dla kwietnia 2020 r. dla wybranych interwałów tygodniowych).

Dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**):

<i>Data i godzina raportu pierwszego</i>	t	$d^{raportowane}(t)$	
2020.04.06 17 : 38	97	107	
2020.04.20 10 : 00	111	362	
<i>Data i godzina raportu drugiego</i>	$t + \omega$	$d^{raportowane}(t + \omega)$	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$
2020.04.13 17 : 00	104	245	138 = 245 - 107
2020.04.27 10 : 00	118	539	177 = 539 - 362
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \inf X1 = d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1$	$X1 : (d1 - 3 \times \sqrt{d1}, d1 + 3 \times \sqrt{d1})$
$138 = d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 178.028$	$X1 : (138, 218.056)$
$177 = d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 221.665$	$X1 : (177, 266.33)$
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \sup X2 = d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2$	$X2 : (d2 - 3 \times \sqrt{d2}, d2 + 3 \times \sqrt{d2})$
$138 = d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 106.972$	$X2 : (75.944, 138)$
$177 = d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 141.335$	$X2 : (105.67, 177)$

Dla interwałów (**środa-środa**):

<i>Data i godzina raportu pierwszego</i>	t	$d^{raportowane}(t)$	
2020.04.08 10 : 00	99	136	
2020.04.22 10 : 00	113	404	
<i>Data i godzina raportu drugiego</i>	$t + \omega$	$d^{raportowane}(t + \omega)$	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$
2020.04.15 17 : 30	108	286	150 = 286 - 136
2020.04.29 10 : 00	120	606	202 = 606 - 404
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \inf X1 = d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1$	$X1 : (d1 - 3 \times \sqrt{d1}, d1 + 3 \times \sqrt{d1})$
150 = $d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 191.517$	$X1 : (150, 233.034)$
202 = $d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 249.375$	$X1 : (202, 296.75)$
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \sup X2 = d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2$	$X2 : (d2 - 3 \times \sqrt{d2}, d2 + 3 \times \sqrt{d2})$
150 = $d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 117.483$	$X2 : (84.966, 150)$
202 = $d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 163.625$	$X2 : (125.25, 202)$

Dla interwałów (**piątek-piątek**):

<i>Data i godzina raportu pierwszego</i>	t	$d^{raportowane}(t)$	
2020.04.10 17 : 02	101	181	
2020.04.24 10 : 05	115	463	
<i>Data i godzina raportu drugiego</i>	$t + \omega$	$d^{raportowane}(t + \omega)$	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$
2020.04.17 17 : 30	108	332	151 = 332 - 181
2020.05.01 13 : 17	122	651	188 = 651 - 463
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \inf X1 = d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1$	$X1 : (d1 - 3 \times \sqrt{d1}, d1 + 3 \times \sqrt{d1})$
151 = $d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 192.638$	$X1 : (151, 234.276)$
188 = $d1 - 3 \times \sqrt{d1}$		$d1 = 233.879$	$X1 : (188, 279.758)$
$\Delta d^{raportowane}(t + \omega) = \sup X2 = d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2$	$X2 : (d2 - 3 \times \sqrt{d2}, d2 + 3 \times \sqrt{d2})$
151 = $d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 118.362$	$X2 : (85.724, 151)$
188 = $d2 + 3 \times \sqrt{d2}$		$d2 = 151.121$	$X2 : (114.242, 188)$

Wartości oczekiwane liczby zgonów w interwale tygodniowym mogą przyjmować wartości w przedziale $(d2, d1)$. Następujący jest sens fizyczny wartości oczekiwanej liczby zgonów w interwale tygodniowym: to najbardziej prawdopodobna liczba zgonów, która w ciągu tygodnia może nastąpić w określonej populacji pozytywnych przypadków, w związku z wirusem, któremu przypisywana jest śmiertelność μ (1).

Zestawienie dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**):

<i>zakres czasu</i>	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$	$(d2, d1)$
2020.04.06 - 2020.04.13	138	(106.972, 178.028)
2020.04.20 - 2020.04.27	177	(141.335, 221.665)

Zestawienie dla interwałów (**środa-środa**):

<i>zakres czasu</i>	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$	$(d2, d1)$
2020.04.08 – 2020.04.15	150	(117.483, 191.517)
2020.04.22 – 2020.04.29	202	(163.625, 249.375)

Zestawienie dla interwałów (**piątek-piątek**):

<i>zakres czasu</i>	$\Delta d^{raportowane}(t + \omega)$	$(d2, d1)$
2020.04.10 – 2020.04.17	151	(118.362, 192.638)
2020.04.24 – 2020.05.01	188	(151.121, 233.879)

Dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**) możliwe jest takie wydarzenie, że wartość oczekiwana liczby zgonów w interwale rozpoczynającym się w pierwszej połowie kwietnia jest większa od wartości oczekiwanej liczby zgonów w interwale rozpoczynającym się w drugiej połowie kwietnia 2020 r.. Zatem możliwe jest wydarzenie, że maksimum z pierwszej połowy kwietnia ma większą amplitudę od maksimum z drugiej połowy kwietnia, choć faktyczne raportowane liczby zgonów w interwałach tygodniowych z drugiej połowy kwietnia są większe od faktycznych raportowanych liczb zgonów z pierwszej połowy kwietnia.

Przebieg wyników z metody (MPLZG) ma charakter skokowy. Wyniki z metody (MPLZAK) można aproksymować krzywymi gładkimi. Dla miesięcy marzec - kwiecień 2020 r. od wyników z metody (MPLZG) bardziej miarodajne są wyniki uzyskane przez metodę (MPLZAK) z parametrem $SKALA^{globalna}$. W interwałach tygodniowych, charakteryzujących się względnie dużą (> 500) wartością przyrostów liczby zgonów, bardziej wiarygodne są wyniki uzyskane przez metodę (MPLZG). Względnie duże przyrosty zgonów w interwałach tygodniowych miały miejsce od drugiej połowy października 2020 r. wraz z rosnącą dynamiką wzrostu eksponencjalnego, który się rozpoczął w drugiej dekadzie września.

Można korzystać z metody (MPLZAK) z parametrem $SKALA^{lokalna}(t)$ w bliskim sąsiedztwie interwału tygodniowego, dla którego wyliczono wartość $SKALA^{lokalna}(t)$.

Uwzględnienie wartości $SKALA^{globalna}$ pozwala szacować liczbę faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w dość szerokim zakresie. Niestety przez błąd dotyczący liczby wykonywanych reakcji RT-PCR - ujawniony 8. sierpnia 2020 r. - wartość $SKALA^{globalna}$ nie jest w pełni adekwatna. Wartości $SKALA^{lokalna}(t)$ dla kolejnych interwałów przed dniem 8. sierpnia 2020 r. stanowią znaczny udział w wyliczaniu średniej arytmetycznej $SKALA^{globalna}$.

Po 8. października 2020 r. ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów mogą być zaniżone wartości $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ z metody (MPLZAK). Z laboratoriów komercyjnych zliczano wykonane reakcje RT-PCR (tzw. liczba testów), a nie były wliczane pozytywne

przypadki. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23. października - przynoszące skutki w listopadzie 2020 r. - usunęło obowiązek raportowania liczby wykonanych reakcji RT-PCR w laboratoriach komercyjnych, a nałożyło obowiązek raportowania przyrostów pozytywnych przypadków z reakcji RT-PCR, przeprowadzonych w laboratoriach komercyjnych. Te regulacje mogą się przyczyniać do zawyżenia wartości $I_{szacowane}^{aktywne}(t)$ uzyskanych przez metodę (MPLZAK).

Monitorowanie wartości czynnika $2^{-\frac{1}{k}}$ (28) pozwala dokonywać wyboru, jaką wartość k należy przyjąć w formułach (6) oraz (8). Zestawienia dla interwałów:

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:26:34

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:47:02

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:28:32

Od marca do końca sierpnia 2020 r. bardziej miarodajne są wyniki dla $\tau \approx 21$ ($k = 3$). Od września 2020 r. można mówić o oscylacjach wokół $2^{-\frac{1}{2}}$ (co odpowiada $\tau = 14$) i bardziej miarodajne są wyniki dla $\tau \approx 14$ ($k = 2$)

O możliwych hipotezach wyjaśniających zmianę wartości τ - czyli okresu połowicznego zaniku liczby pozytywnych przypadków w populacji - wspomniano już w sekcji (5.1.2). Wzrost eksponencjalny może przemawiać za hipotezą 3): Zmianie uległa długość odcinka czasu, po którym stwierdzany jest fakt wyleczenia (skrócenie tej długości) lub za hipotezą 4): Wirus mógł zmutować. Nowa wersja z $\tau \approx 14$.

Poniżej są przedstawione wykresy prezentujące wszystkie wyżej wymienione aspekty szacowania faktycznej liczby pozytywnych przypadków metodami (MPLZG) i (MPLZAK). Zestawienia dla interwałów:

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:21:56

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:43:03

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:25:36

5.4 Szacowana liczba wszystkich pozytywnych przypadków od początku infekcji

$p^{szacowane}(t)$ - czyli liczbę wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków - można szacować, korzystając ze wzoru (12).

Wielkość $d^{raportowane}(t)$ - czyli suma zgonów spośród pozytywnych przypadków - w miarę upływu czasu osiąga coraz większe wartości i niepewność względna określenia jej wartości maleje (tzn. z rosnącym t maleje liczba $\frac{\sqrt{d^{raportowane}(t)}}{d^{raportowane}(t)}$).

Wartość $p^{szacowane}(t)$ szacowana według formuły (12) jest mniejsza od bieżącej liczby wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków. Wynika to z faktu, że zgony następują między drugim a ósmym tygodniem od chwili ujawnienia się objawów zakażenia (jeżeli są wykonywane reakcje RT-PCR, to najczęściej po około trzech dniach od wystąpienia objawów).

Bieżąca liczba wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków musi być z definicji większa od liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków. Na poniższym wykresie porównane są wartości $p^{szacowane}(t)$ - szacowane według formuły (12) z $i^{szacowane}_{aktywne}(t)$, szacowaną metodą (MPLZG)(6), liczbą faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków.

Zestawienie dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:13:10

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:26:51

Zestawienie dla interwałów (piątek-piątek):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:18:52

Do początku maja 2020 r. wartości $p^{szacowane}(t)$ (**estimates of the true number of PL cases**) są mniejsze od $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej, metodą (MPLZG)(6), liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków (**mplzg k=3.0**).

Krzywa (**shift -28 days -estimates of the true number of PL cases**), powstała w wyniku przesunięcia wartości $\{t, p^{szacowane}(t)\}$ o wektor $\{-28, 0\}$, spełnia wymóg, by bieżąca liczba wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków była większa od liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków. Można zatem przyjąć bardziej od (12) precyzyjną formułę, uwzględniającą to 28-dniowe (4-tygodniowe) przesunięcie:

$$p^{szacowane}(t_0 + (m - 4) \times \omega) \approx \frac{\sum_{n=0}^m \Delta d^{raportowane}(t_0 + n \times \omega)}{\mu} \quad (30)$$

$$= \frac{d^{raportowane}(t_0 + m \times \omega)}{\mu} \quad (31)$$

Podobnie można przedefiniować określenie śmiertelności μ . Bardziej precyzyjna formuła od (1) to (uwzględniając przesunięcie 4 tygodnie - 28 dni):

$$\mu = \mu(t) \approx \frac{d^{raportowane}(t + 4 \times \omega) + d^{nieraportowane}(t + 4 \times \omega)}{p^{raportowane}(t) + p^{nieraportowane}(t)} \quad (32)$$

$$= \frac{\int_{t_0}^{t+4 \times \omega} \partial d^{raportowane}(t) dt + \int_{t_0}^{t+4 \times \omega} \partial d^{nieraportowane}(t) dt}{\int_{t_0}^t \partial p^{raportowane}(t) dt + \int_{t_0}^t \partial p^{nieraportowane}(t) dt} = const \quad (33)$$

Korzystając z oszacowanej według wzoru (31) bieżącej liczby wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków, można obliczyć udział procentowy raportowanych wszystkich dotychczasowych pozytywnych przypadków w liczbie dotychczasowych szacowanych faktycznych pozytywnych przypadków (wariant z przesunięciem -28 dni).

Udział procentowy raportowanych pozytywnych przypadków.

Zestawienie dla interwałów (**poniedziałek-poniedziałek**) oraz dla interwałów (**środa-środa**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-28, 11:13:49

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-30, 11:27:17

Zestawienie dla interwałów (**piątek-piątek**):

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2021-01-01, 11:19:11

Przyjmując $\mu = 0.002$, udział procentowy bieżącej liczby dotychczasowych (od marca 2020 r.) raportowanych pozytywnych przypadków (**POSITIVE - CONFIRMED**) w szacowanej faktycznej liczbie dotychczasowych pozytywnych przypadków nie przekracza 8%. W marcu 2020 r. przyjmuje wartości poniżej 1%. Ten udział rośnie aż do przełomu sierpnia i września 2020 r., gdy osiąga maksimum lokalne powyżej 5%. Następnie wartość udziału procentowego maleje do około 3%, które stanowi minimum lokalne osiągnięte w drugiej dekadzie października 2020 r. Z uwagi na przesunięcie 28-dniowe w szacowaniu wartości bieżącej liczby wszystkich dotychczasowych (od początku infekcji) pozytywnych przypadków, wartość udziału procentowego jest wyliczana z opóźnieniem czterech tygodni (28 dni).

Wzrost wartości udziału procentowego, notowany po osiągnięciu minimum lokalnego w drugiej dekadzie października 2020 r., może się wiązać z malejącą dynamiką przyrostu nowych faktycznych (czyli raportowanych i nieraportowanych) pozytywnych przypadków (Choć cały czas rośnie wartość $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ to wartości przyrostów $\log(i_{aktywne}^{szacowane}(t + \omega)) - \log(i_{aktywne}^{szacowane}(t))$ są coraz mniejsze, a w ostatniej dekadzie listopada 2020 r. zaczynają przyjmować wartości ujemne.). Eksponencjalny przyrost pozytywnych przypadków, który rozpoczął się w drugiej dekadzie września 2020 r., w ostatniej dekadzie października zaczyna - cały czas w tendencji wzrostowej - powoli wyhamowywać (graficznie w skali logarytmicznej: nachylenie krzywej **mplzg** zaczyna się zmniejszać [sic]).

5.5 Graniczne scenariusze liczby faktycznych pozytywnych przypadków i liczby zgonów

Dla okresu: wrzesień - grudzień 2020r., przebieg wartości, otrzymanych przez (MPLZG)(6), dla $k = 3$ stanowi kres górny wartości szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków.

Scenariusz graniczny ($i^{graniczny}(t)$) dla tego przebiegu został wyznaczony (obliczono wartości parametrów a , b , c dla krzywej (16)), przez rozwiązanie układu równań: (25), z wykorzystaniem metody poszukiwania miejsc zerowych funkcji (26).

Procedura poszukiwania miejsc zerowych została zaimplementowana w języku **python** z wykorzystaniem pakietów m. in.: numpy, scipy, sympy, math, matplotlib.

Dla scenariusza granicznego oszacowano także tygodniowe przyrosty liczby zgonów według wzoru (27).

Zestawienia wyników wyliczeń wartości $i^{graniczny}(t)$ są przedstawione na poniższych wykresach dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**).

Dla interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w poniedziałki, przyjęto: $\mu = 0.002$, $k = 3.0$, $t_0^{Hammer} = 251$ (7 września 2020 r.), $m = 29$, założono, że populacja pozytywnych przypadków w fazie **The Hammer** obejmie 38 mln osób. Wykorzystano dane z więzów w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$: (300,1392) oraz (307,2170).

Wyniki obliczeń dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki są przedstawione na poniższym wykresie.

W poniższej tabeli zestawione są oszacowania tygodniowych przyrostów liczby zgonów (**poniedziałek-poniedziałek**) dla scenariusza granicznego z nowymi raportowanymi zgonami.

348 17.36 mln (date of the calculations : 21.XI) last node : (307, $\Delta d^{\text{raportowane}}$ (314)) = (307, 2170) 314(9.XI) time range	range of deaths	new deaths reported
mon, 2 nov 2020 – mon, 9 nov 2020	2000 – 2300	2170 = 8045 – 5875
mon, 9 nov 2020 – mon, 16 nov 2020	2950 – 3250	2446 = 10491 – 8045
mon, 16 nov 2020 – mon, 23 nov 2020	4050 – 4500	3283 = 13774 – 10491
mon, 23 nov 2020 – mon, 30 nov 2020	5150 – 5650	3376 = 17150 – 13774
mon, 30 nov 2020 – mon, 7 dec 2020	6100 – 6600	3031 = 20181 – 17150
mon, 7 dec 2020 – mon, 14 dec 2020	6750 – 7250	2779 = 22960 – 20181
mon, 14 dec 2020 – mon, 21 dec 2020	6900 – 7400	2514 = 25474 – 22960
mon, 21 dec 2020 – mon, 28 dec 2021	6550 – 7100	1673 = 27147 – 25474
mon, 28 dec 2021 – mon, 4 jan 2021	5850 – 6350	
mon, 4 jan 2021 – mon, 11 jan 2021	4800 – 5300	
mon, 11 jan 2021 – mon, 18 jan 2021	3700 – 4100	
mon, 18 jan 2021 – mon, 25 jan 2021	2650 – 3000	

Dla interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w środy, przyjęto: $\mu = 0.002$, $k = 3.0$, $t_0^{Hammer} = 253$ (9 września 2020 r.), $m = 29$, założono, że populacja pozytywnych przypadków w fazie **The Hammer** obejmie 38 mln osób. Wykorzystano dane z więzów w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$: (295,1000) oraz (302,1624).

Wyniki obliczeń dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w środy są przedstawione na poniższym wykresie.

W poniższej tabeli zestawione są oszacowania tygodniowych przyrostów liczby zgonów (**środa-środa**) dla scenariusza granicznego z nowymi raportowanymi zgonami.

348 17.22 mln (date of the calculations : 21.XI) last node : (302, $\Delta d^{raportowane}(309)$) = (302, 1624) 309 (4.XI) time range	range of deaths	new deaths reported
<i>wed, 4 nov 2020 – wed, 11 nov 2020</i>	2300 – 2600	2330 = 8805 – 6475
<i>wed, 11 nov 2020 – wed, 18 nov 2020</i>	3300 – 3700	2646 = 11451 – 8805
<i>wed, 18 nov 2020 – wed, 25 nov 2020</i>	4400 – 4800	3537 = 14988 – 11451
<i>wed, 25 nov 2020 – wed, 2 dec 2020</i>	5450 – 5900	3220 = 18208 – 14988
<i>wed, 2 dec 2020 – wed, 9 dec 2020</i>	6300 – 6800	2952 = 21160 – 18208
<i>wed, 9 dec 2020 – wed, 16 dec 2020</i>	6750 – 7300	2754 = 23914 – 21160
<i>wed, 16 dec 2020 – wed, 23 dec 2020</i>	6800 – 7300	2341 = 26255 – 23914
<i>wed, 23 dec 2020 – wed, 30 dec 2021</i>	6350 – 6850	1764 = 28019 – 26255
<i>wed, 30 dec 2021 – wed, 6 jan 2021</i>	5550 – 6000	
<i>wed, 6 jan 2021 – wed, 13 jan 2021</i>	4500 – 5000	
<i>wed, 13 jan 2021 – wed, 20 jan 2021</i>	3400 – 3800	
<i>wed, 20 jan 2021 – wed, 27 jan 2021</i>	2400 – 2700	

Dla interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w piątki, przyjęto: $\mu = 0.002$, $k = 3.0$, $t_0^{Hammer} = 255$ (11 września 2020 r.), $m = 28$, założono, że populacja pozytywnych przypadków w fazie **The Hammer** obejmie 38 mln osób. Wykorzystano dane z więzów w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$: (290,732) oraz (304,1936). Wyniki obliczeń dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w piątki są przedstawione na poniższym wykresie.

W poniższej tabeli zestawione są oszacowania tygodniowych przyrostów liczby zgonów (**piątek-piątek**) dla scenariusza granicznego z nowymi raportowanymi zgonami.

347 17.09 mln (date of the calculations : 21.XI) last node : (304, $\Delta d^{raportowane}(311)$) = (304, 1936) 311 (6.XI) time range	range of deaths	new deaths reported
<i>fri, 6 nov 2020 – fri, 13 nov 2020</i>	2650 – 3000	2212 = 9499 – 7287
<i>fri, 13 nov 2020 – fri, 20 nov 2020</i>	3700 – 4100	3215 = 12714 – 9499
<i>fri, 20 nov 2020 – fri, 27 nov 2020</i>	4800 – 5250	3433 = 16147 – 12714
<i>fri, 27 nov 2020 – fri, 4 dec 2020</i>	5750 – 6250	3212 = 19359 – 16147
<i>fri, 4 dec 2020 – fri, 11 dec 2020</i>	6450 – 7000	2815 = 22174 – 19359
<i>fri, 11 dec 2020 – fri, 18 dec 2020</i>	6800 – 7300	2597 = 24771 – 22174
<i>fri, 18 dec 2020 – fri, 25 dec 2020</i>	6600 – 7150	2221 = 26992 – 24771
<i>fri, 25 dec 2020 – fri, 1 jan 2021</i>	6050 – 6550	
<i>fri, 1 jan 2021 – fri, 8 jan 2021</i>	5150 – 5600	
<i>fri, 8 jan 2021 – fri, 15 jan 2021</i>	4100 – 4500	
<i>fri, 15 jan 2021 – fri, 22 jan 2021</i>	3000 – 3400	
<i>fri, 22 jan 2021 – fri, 29 jan 2021</i>	2050 – 2400	

Dla scenariusza granicznego fazy **The Hammer** amplituda maksimum globalnego szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków nie przekracza 50% liczby osób, stanowiących populację pozytywnych przypadków w trakcie całej fazy **The Hammer**. Nie jest fizycznie możliwe, by wszyscy mieszkańcy Polski na raz byli tzw. aktywnymi pozytywnymi przypadkami.

Daty i amplitudy maksimum globalnego, otrzymane dla wyliczeń z interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**), są porównywalne. Faktyczna raportowana liczba zgonów dla interwałów z listopada 2020 r. przekracza 50% wartości ze scenariusza granicznego.

5.6 Wyniki aproksymacji przebiegu fali zakażeń

5.6.1 Maksimum szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków

Dyskretny przebieg wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla interwałów tygodniowych rozpoczynających się w poniedziałki (**poniedziałek-poniedziałek**), środy (**środa-środa**), i w piątki (**piątek-piątek**) przedstawiony jest na poniższym wykresie. Przedstawione są także przebiegi tygodniowych przyrostów zgonów ($\Delta d^{raportowane}(t)$ - **NEW cases - FATALITY - CONFIRMED**), raportowanych aktywnych pozytywnych przypadków (**ACTIVE- CONFIRMED**) i tygodniowych przyrostów liczby wykonanych testów (**NUMBER OF NEW TESTS**).

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-11, 12:16:59

Maksimum tygodniowego przyrostu liczby zgonów ($\Delta d^{raportowane}(330) = 3537$) osiągnięte jest w 330. dniu roku (środa, dnia 25. listopada 2020 r.), natomiast

maksimum szacowanej - metodą (MPLZG) - liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wynosi $i_{aktywne}^{szacowane}(323) \approx 6.0 - 8.6 \times 10^6$ (Wynik iloczynu 3537 i mnożnika $\frac{1}{(1-2^{-\frac{1}{k}})^{\times \mu}}$, dla $\mu = 0.002$ i $k = 3$ wynosi: 8 573 688; dla $k = 2$ odpowiednio: 6 037 659). Maksimum jest osiągnięte w 323. dniu roku (środa, dnia 18. listopada 2020 r.).

5.6.2 Wybór sieci węzłów

Podjęto próby przybliżenia przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ krzywą w postaci (16). Szukano rozwiązań układu równań w postaci (17). Dobrano węzy w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$, gdzie $j \in \{1, 2, 3\}$. Dobór wartości $\Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega)$ przeprowadzono w taki sposób, by dzienne przyrosty zgonów z określonego dnia roku, z fazy **The Hammer**, stanowiły ułamek tylko jednego przyrostu $\Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega)$.

Na wartość przyrostu $\Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega) = d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega) - d^{raportowane}(t_j)$ składają się dzienne przyrosty zgonów z siedmiu kolejnych dni, czyli z interwału tygodniowego $(t_j, t_j + 1 \times \omega)$. Niezależne punkty pomiarowe stanowią węzy w odstępach co najmniej siedmiu dni. Zatem najgęstszą sieć węzłów stanowią węzy, dla których spełniony jest warunek $\forall_{j \neq l} 7 \leq \|t_j - t_l\|$, gdzie $j, l \in \{1, 2, 3\}$.

Obliczenia wykonano dla interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w piątki, przyjęto: $\mu = 0.002$, $k = 3.0$, $t_0^{Hammer} = 255$ (11 września 2020 r.), Wykorzystano dane z 13 węzłów w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$:

(255, 101), (262, 122), (269, 178), (276, 349), (283, 521), (290, 732), (297, 1179), (304, 1936), (311, 2212), (318, 3215), (325, 3433), (332, 3212), (339, 2815).

Ostatni rozważany punkt węzłowy: (339, 2815) odpowiada $t_j = 339$ (4 grudnia 2020 r.) i $\Delta d^{raportowane}(346) = d^{raportowane}(346) - d^{raportowane}(339) = 22174 - 19359 = 2815$ (przyrost liczby zgonów w interwale tygodniowym od raportu z dnia 4 grudnia do raportu z dnia 11 grudnia 2020 r.).

Z wyżej wymienionych węzłów wybierano na raz trzy węzy: dla t_1, t_2, t_3 (gdzie $t_1 < t_2 < t_3$) i rozwiązywano układ równań (17), szukając miejsc zerowych funkcji (18) i otrzymując wartości parametrów a, b, c , spełniające warunki: $a > 0, b > 0$.

Obliczano wartości maksimum globalnego dla fazy **The Hammer**, które jest osiągnięte w punkcie $(t_{peak} = \frac{b}{2a}, y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c})$.

5.6.3 Konfiguracje niefizyczne

Spośród 286 możliwych konfiguracji węzłów dla t_1, t_2, t_3 ²⁵, w 109 przypadkach otrzymane wartości parametrów a, b, c były niefizyczne, tzn. nie był spełniony warunek $a > 0, b > 0$ lub dla szacowanej liczby zgonów w trakcie całej fazy **The Hammer** zachodził poniższy warunek graniczny:

$$d^{model}(t_0^{Hammer} + m \times \omega) \geq \mu \times 38 \times 10^6 \quad (34)$$

²⁵Dla n węzłów liczba konfiguracji określona jest zależnością: $\sum_{k=1}^{n-2} ((n-1-k) \times k)$

gdzie $d^{model}(t_0^{Hammer} + m \times \omega) = \sum_{n=0}^{m-1} \Delta d^{model}(t_0^{Hammer} + n \times \omega + 1 \times \omega)$,
 $\Delta d^{model}(t_0^{Hammer} + n \times \omega + 1 \times \omega) = ((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \times i^{model}(t_0^{Hammer} + n \times \omega)^{26}$, zaś
 $i^{model}(t_0^{Hammer} + n \times \omega) = e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c}$.

Uwzględniając powyższe, warunek (34) można zapisać w poniższej formie:

$$((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \times \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} \geq \mu \times 38 \times 10^6 \quad (35)$$

Dla $\mu = 0.002$ prawa strona warunku granicznego przyjmuje wartość $\mu \times 38 \times 10^6 = 76\ 000$. Zatem przy założeniu, że nie ma możliwości wielokrotnego zakażenia tej samej osoby w trakcie jednej fazy **The Hammer**, sumaryczna liczba zgonów (dla całej fazy) nie może przekroczyć liczby 76 tys.. Scenariusze, dla których szacowana liczba zgonów w trakcie całej fazy **The Hammer** była większa od wartości granicznej, zostały uznane za niefizyczne. Obliczenia wykonano dla $t_0^{Hammer} = 255$ i dla $m = 28$.

W 36 przypadkach spośród 109 konfiguracji niefizycznych zachodziła zależność: $t_2 - t_1 = 7$, natomiast w 23 przypadkach spełniony był warunek: $t_3 - t_2 = 7$ (w 5 przypadkach były spełnione oba warunki, tzn. równocześnie: $t_2 - t_1 = 7$ i $t_3 - t_2 = 7$). W 21 przypadkach spośród 109 konfiguracji niefizycznych zachodziła zależność: $t_2 - t_1 = 14$, natomiast w 17 przypadkach spełniony był warunek: $t_3 - t_2 = 14$. Rodziny konfiguracji niefizycznych od różnicach $t_2 - t_1 > 14$ lub $t_3 - t_2 > 14$ były mniej liczne.

5.6.4 Konfiguracje fizyczne

W 177 przypadkach, spośród 286 możliwych konfiguracji więzów dla t_1 , t_2 , t_3 , wartości parametrów a , b , c były fizyczne - tzn. był spełniony warunek $a > 0$, $b > 0$ oraz zachodziła nierówność:

$$((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \times \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} < \mu \times 38 \times 10^6$$

Na poniższym wykresie zaprezentowane są wyniki obliczeń dla 177 konfiguracji, które spełniają powyższy warunek. Na osi odciętych są wartości t_3 , na osi rzędnych wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$. Wartość t_3 odpowiada ostatniemu z trzech więzów w postaci $(t_3, \Delta d^{raportowane}(t_3 + 1 \times \omega))$, które były wykorzystane do rozwiązania układu równań (17). Linia poziomą zaznaczona jest wartość $t_{peak}^{faktyczna} = 323$ (współrzędna czasowa maksimum $i_{aktywne}^{szacowane}(323)$).

²⁶Por. (27)

Pierwsza możliwa konfiguracja więzów tzn. dla $t_1 = 255$, $t_2 = 262$, $t_3 = 269$ jest niefizyczna, niefizyczne są także wszystkie konfiguracje dla $t_3 = 276$. Niektóre konfiguracje z $t_3 = 283$ stanowią pierwsze fizyczne konfiguracje. Jednak otrzymane dla tych konfiguracji wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$ są zaniżone (tzn. przewidywane maksimum faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków miałyby nastąpić wcześniej niż faktycznie, tzn. przed 323. dniem roku).

Wśród konfiguracji więzów z $t_3 = 290$ są takie, dla których $320 < t_{peak} < 330$. Dopiero dla konfiguracji więzów z $t_3 = 325$ można znaleźć takie, dla których $t_{peak} \approx 323$, choć dla znacznej liczby konfiguracji z $t_3 > 311$ wartości t_{peak} są zawyżone (tzn. przewidywane maksimum faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków miałyby nastąpić później niż faktycznie, tzn. po 323. dniu roku).

Powyższa charakterystyka (t_3, t_{peak}) wskazuje, że zanim nastąpi faktyczny szczyt tygodniowego przyrostu liczby zgonów, trudno jest znaleźć takie więzy w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$, dzięki którym można rozwiązać układ równań (17) z niewiadomymi a , b , c , które pozwolą na trafne oszacowanie współrzędnej czasowej: $\frac{b}{2a}$ oraz $e^{\frac{b^2}{4a}+c}$ - amplitudy maksimum szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków.

Na poniższym wykresie zaprezentowane są wyniki obliczeń dla 177 fizycznych konfiguracji. Na osi odciętych są wartości t_3 , na osi rzędnych wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$, a poniżej są przedstawione wartości parametrów modelu: a , b , c . Wartość t_3 odpowiada ostatniemu z trzech więzów w postaci $(t_3, \Delta d^{raportowane}(t_3 + 1 \times \omega))$, które były wykorzystane do rozwiązania układu równań (17). Linia poziomą zaznaczona jest wartość $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$ (amplituda maksimum $i_{aktywne}^{szacowane}(323)$, dla $\mu = 0.002$ oraz dla $k = 3.0$).

Wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$, otrzymane dla większości przypadków spośród konfiguracji z $t_3 < 311$, są zaniżone (tzn. przewidywana amplituda maksimum faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków jest mniejsza od $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$).

Wśród konfiguracji o zaniżonej wartości y_{peak} dominują takie, które spełniają warunki: ($t_2 - t_1 = 7$ lub $t_3 - t_2 = 7$) i $t_3 < 318$.

Dla konfiguracji o zaniżonej wartości y_{peak} , dominują takie, dla których także przewidywana liczba zgonów w trakcie fazy **The Hammer** jest zaniżona.

Raportowana liczba zgonów przypisywana Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi od marca do 11 września 2020 r. (przed fazą **The Hammer**) wynosi 2169. W scenariuszu granicznym liczba zgonów w trakcie fazy **The Hammer** (wrzesień 2020 r. - początek 2021 roku) jest bliska 76 tys..

Przyrost liczby zgonów w trakcie fazy **The Hammer** można obliczać według formuły stanowiącej lewą stronę nierówności (35):

(36)

$$d^{model}(t_0^{Hammer} + m \times \omega) = ((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \times \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c}$$

Na poniższym wykresie, na osi rzędnych są wartości przyrostów liczby zgonów dla fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$), na osi odciętych są wartości t_3 . Wartość t_3 odpowiada ostatniemu z trzech więzów w postaci $(t_3, \Delta d^{raportowane}(t_3 + 1 \times \omega))$, które były wykorzystane do rozwiązania układu równań (17). Linia poziomą jest zaznaczona wartość średnia dla wszystkich 177 konfiguracji fizycznych.

Wraz z rosnącą wartością t_3 rozrzut wyników ($d(451) - d(255)$) dla danej wartości t_3 maleje, a wartości ($d(451) - d(255)$) przyjmują rozmiar coraz bliższy do wartości średniej.

5.6.5 Przykładowe konfiguracje dla $t_3 = 297$

Rozważmy przykładowo konfiguracje dla $t_3 = 297$. Spośród 15 konfiguracji tylko 3 przypadki są fizyczne: $\{(269, 178), (276, 349), (297, 1179)\}$ (w skrócie: $(269, 276, 297)$), $\{(269, 178), (283, 521), (297, 1179)\}$ (w skrócie: $(269, 283, 297)$) oraz $\{(262, 122), (276, 349), (297, 1179)\}$ (w skrócie: $(262, 276, 297)$).

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(269, 276, 297)	0.0013648216622385845	0.8400118590500881	-114.22837188574631
(269, 283, 297)	0.000656363858870267	0.43902474234361016	-57.62755260123827
(262, 276, 297)	0.0004887433168283468	0.33801896713002083	-42.414477755777966

W poniższej tabeli są zamieszczone przewidywane liczby zgonów dla scenariuszy, określonych przez konfiguracje fizyczne z $t_3 = 297$.

<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$		
(269, 276, 297)	307.736857602	3344852.117939557		
(269, 283, 297)	334.43701722	7170672.891969011		
(262, 276, 297)	345.804183394	9154065.85443245		
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>	
(269, 276, 297)	9444	9440	9444	
(269, 283, 297)	29203	26423	28912	
(262, 276, 297)	43160	33693	41055	

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(269, 178), (276, 349), (297, 1179)\}$ ($t_2 - t_1 = 7$). Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.10.30 (304 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.10.30** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-10-31, 15:23:26

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:36:07

Wartości t_{peak} oraz y_{peak} są zaniżone względem faktycznych. Zatem prognozowana liczba zgonów też jest zaniżona. Przewidywane maksimum faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków miałyby nastąpić wcześniej (308 dzień roku) niż faktycznie, tzn. przed 323. dniem roku.

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(269, 178), (283, 521), (297, 1179)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.10.30 (304 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.10.30 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-10-31, 15:25:13

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:37:01

Wartość y_{peak} jest zaniżona względem faktycznej. Natomiast wartość t_{peak} jest większa od faktycznej (przewidywane maksimum jest opóźnione względem faktycznego o ponad 10 dni).

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(262, 122), (276, 349), (297, 1179)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.10.30 (304 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.10.30 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-10-31, 15:20:59

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:31:40

Wartości t_{peak} oraz y_{peak} są zawyżone względem faktycznych. Przewidywane maksimum jest opóźnione względem faktycznego o ponad 22 dni. Zatem zawyżone są także prognozowane wartości liczby zgonów.

Konfiguracje dla $t_3 = 297$ - ostatni punkt węzłowy ($297, \Delta d^{raportowane}(304) = 1179$) - mogły zostać wyliczone po raporcie z 304 dnia roku, czyli z 30 października 2020 r.. Od początku fazy **The Hammer** (od 255. dnia roku - czyli od 11 września) upłynęło 49 dni. Otrzymane wartości t_{peak} , y_{peak} nie są zbieżne z wartościami faktycznymi. Dla poszczególnych konfiguracji, nawet jeżeli jedna wartość (t_{peak} albo y_{peak}) jest porównywalna z wartością faktyczną, to druga jest obarczona dość dużym błędem.

W tym miejscu warto jest pokazać, na ile zbieżne z wartościami faktycznymi są rezultaty, otrzymane dla wszystkich rozważanych konfiguracji fizycznych.

5.6.6 Rozrzut wyników aproksymacji dla konfiguracji fizycznych

Na poniższym wykresie zaprezentowane są wyniki obliczeń dla 177 fizycznych konfiguracji. Na osi odciętych są wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$, na osi rzędnych wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$, a poniżej są przedstawione wartości parametrów modelu: a , b , c . Linia pionową zaznaczona jest wartość $t_{peak}^{faktyczna} = 323$ (współrzędna czasowa faktycznego maksimum), natomiast linią poziomą zaznaczona jest wartość $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$ (amplituda maksimum $i_{aktywne}^{szacowane}(323)$, dla $\mu = 0.002$ oraz dla $k = 3.0$).

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-14, 16:53:10

Wśród konfiguracji o równocześnie zaniżonych wartościach t_{peak} i y_{peak} dominują

takie, które spełniają warunki: ($t_2 - t_1 = 7$ lub $t_3 - t_2 = 7$) i $t_3 < 318$. Na wykresie (t_{peak}, y_{peak}) dla $t_{peak} < 321$ można wyróżnić dolną i górną gałąź. Dolna gałąź spełnia warunki: $t_{peak} \in (289, 320)$ oraz y_{peak} osiąga wartości 1.4-3.5 mln. Dominują konfiguracje z $t_3 < 304$. Dla górnej gałęzi t_{peak} jest w zakresie (309,320), a y_{peak} przyjmuje wartości w zakresie 5-6.2 mln. Dominują konfiguracje z $t_2 = 304$, $t_3 = 311$ ($t_3 - t_2 = 7$).

Dla t_{peak} w zakresie (320,330) liczba konfiguracji fizycznych z wartościami y_{peak} zbliżonymi do wartości faktycznej jest większa niż dla innych zakresów, o tej samej szerokości.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-14, 16:52:52

W poniższych tabelach zestawione są wartości (t_{peak}, y_{peak}) wraz z odpowiadającymi im przewidywanymi przyrostami zgonów w trakcie całej fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$), do piątku 8 stycznia 2021 r. ($d(374) - d(255)$), do piątku 5 lutego 2021 r. ($d(402) - d(255)$).

Tabela dla $t_{peak} \approx 321$.

$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	$d(451) - d(255)$	$d(374) - d(255)$	$d(402) - d(255)$
321.376904487	8394800.250646822	33774	32553	33694
321.987230234	8000124.61722391	20584	20532	20584

Tabela dla $t_{peak} \approx 322$.

$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$	$d(451) - d(255)$	$d(374) - d(255)$	$d(402) - d(255)$
322.38803043	8365858.3245005375	31263	30370	31222
322.775741106	8353288.635931351	31402	30449	31356
322.989509128	8428093.329143014	15698	15697	15698

Tabela dla $t_{peak} \approx 323$.

$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$	$d(451) - d(255)$	$d(374) - d(255)$	$d(402) - d(255)$
323.088035798	8269832.043923014	31275	30274	31225
323.174761492	8346372.603866909	29153	28499	29132
323.263724307	8360724.363255898	22141	22053	22141
323.697723914	8335571.428057206	27664	27158	27652
323.76074092	8334418.676207826	27479	26990	27469
323.871647991	8330836.34220184	29437	28691	29411
323.996185369	8575408.242747404	23072	22955	23072

Tabela dla $t_{peak} \approx 324^{27}$.

$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$	$d(451) - d(255)$	$d(374) - d(255)$	$d(402) - d(255)$
324.161893479	8011951.0685966825	30913	29737	30845
324.218670355	8327233.608937102	26103	25731	26097
324.388436147	6533149.289010882	20553	20248	20548
324.433710805	8174863.064743505	29230	28404	29198
324.596874608	8322886.932662314	28082	27468	28066
324.659091333	8322525.896548388	27964	27360	27948
324.737917487	8096419.450399671	29132	28262	29097
324.77989588	8322107.086935317	24322	24076	24319
324.881936924	8321744.377787586	23985	23761	23983
324.917296791	8321670.053730824	23476	23284	23475
324.953317381	8066968.805392623	31451	30122	31367
324.960095628	8115064.6977343215	29292	28386	29255
324.962718536	8138472.205665295	28406	27649	28380
324.964472626	8156099.1798677305	27795	27133	27776
324.964728659	8158822.104158553	27705	27056	27687
324.968619416	8205811.242187238	26292	25831	26283
324.973536883	8285580.757894351	24384	24121	24382
324.974278827	8300349.472845057	24083	23845	24081
324.975274213	8321598.8387210155	23674	23467	23672
324.975605275	8329064.93501659	23536	23340	23535
324.986908983	8824916.126910599	18269	18259	18269

²⁷Por. Zaniżona wartość ($t_{peak} = 324.388436147, y_{peak} = 6533149.289010882$) dla konfiguracji (290,297,311), z $t_2 - t_1 = 7$.

Tabela dla $t_{peak} \approx 325^{28}$.

$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$	$d(451) - d(255)$	$d(374) - d(255)$	$d(402) - d(255)$
325.010792616	8321593.320483723	23554	23355	23553
325.113212511	8170316.761291864	27910	27226	27889
325.133270319	8174812.21343179	27843	27169	27823
325.164336164	8321879.414101585	24309	24052	24307
325.233695452	8951435.900955249	24710	24527	24709
325.272466701	8322359.451747582	24666	24377	24663
325.279873635	8322279.563188493	26762	26267	26752
325.314731907	8114591.337007891	27851	27139	27829
325.348412842	8112321.2377924975	27797	27090	27776
325.388603297	8213639.701922136	24529	24223	24525
325.462499954	8258513.087631046	26726	26205	26715
325.678970066	8325895.02487794	25970	25542	25963
325.74658927	3912696.9774980526	16359	15419	16275
325.81285907	8328223.310239711	25056	24712	25052
325.880581684	8400141.118428513	25250	24902	25246
325.895901668	7964879.707944051	27706	26910	27678
325.898213218	8407255.09458239	25186	24845	25182
325.958230702	8367901.862721013	25239	24881	25234

Mimo porównywalnych wartości (t_{peak}, y_{peak}) , niektóre konfiguracje z powyższych tabel dość znacznie różnią się przewidywanymi przyrostami liczby zgonów dla fazy **The Hammer**.

Rozrzut wyników $(d(451) - d(255))$ dla wszystkich 177 konfiguracji fizycznych jest przedstawiony na poniższym wykresie. Linia poziomą jest zaznaczona wartość średnia dla ww. konfiguracji. Na osi rzędnych są wartości przyrostów liczby zgonów dla fazy **The Hammer** $(d(451) - d(255))$, na osi odciętych są wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$, a poniżej są wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a}+c}$.

²⁸Zaniżona wartość $(t_{peak} = 325.74658927, y_{peak} = 3912696.9774980526)$ dla konfiguracji (276,283,290), z $t_2 - t_1 = 7$ i z $t_3 - t_2 = 7$.

Dostrzegalna jest tendencja, że wraz ze wzrostem wartości y_{peak} rośnie wartość $(d(451) - d(255))$ - przyrostów liczby zgonów dla całej fazy **The Hammer**. Największa otrzymana wartość $(d(451) - d(255))$ bliska jest wartości 76 tys., charakteryzującej scenariusz graniczny.

Na poniższym wykresie są przedstawione przewidywane przyrosty liczby zgonów od początku fazy **The Hammer** do końca grudnia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-01-08), jako początek fazy **The Hammer** przyjęto 255 dzień roku (11 września 2020 r.). Na osi rzędnych są wartości przyrostów liczby zgonów $(d(374) - d(255))$, na osi odciętych są wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$, a poniżej są wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$.

Na poniższym wykresie są przedstawione przewidywane (przy założeniu, że w styczniu 2021 r. nie pojawia się kolejna faza **The Hammer**) przyrosty liczby zgonów do końca stycznia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-02-05), przyrosty liczone od początku fazy **The Hammer** (od 11 września 2020 r.). Na osi rzędnych są wartości przyrostów liczby zgonów ($d(402) - d(255)$), na osi odciętych są wartości $t_{peak} = \frac{b}{2a}$, a poniżej są wartości $y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 22:27:42

5.6.7 Przegląd wyników aproksymacji dla wybranych konfiguracji fizycznych - interwały piątek-piątek

Znając wartość współrzędnej czasowej i amplitudy maksimum $i_{szacowane}^{aktywne}(323)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG) - a także wartości: średniej przewidywanych przyrostów zgonów dla całej fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$) oraz średnich wartości dla dwóch innych etapów tej fazy: ($d(374) - d(255)$) i ($d(402) - d(255)$), można spośród konfiguracji fizycznych dobrać takie, które będą miały charakterystyki najbardziej zbliżone do ww. wartości.

5.6.7.1 Konfiguracja z amplitudą maksimum zbliżoną do faktycznej wartości

W poniższych tabelach podane są wartości charakterystyczne dla konfiguracji z $y_{peak} = 8\,575\,408.242747404$ - wartości y_{peak} najbardziej zbliżonej (spośród wyników dla innych konfiguracji fizycznych) do $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$ (amplituda maksimum $i_{szacowane}^{aktywne}(323)$, dla $\mu = 0.002$ oraz dla $k = 3.0$).

$nodes$	a	b	c
(297, 304, 332)	0.0015077139407816136	0.976987130880964	-142.30564262151435
$nodes$	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
(297, 304, 332)	323.996185369	8575408.242747404	
$nodes$	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(297, 304, 332)	23072	22955	23072

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(297, 1179), (304, 1936), (332, 3212)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.04 (339 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.04** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-05, 10:18:04

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 16:24:01

Dla pierwszych tygodni fazy **The Hammer** przebieg krzywej, otrzymanej w wyniku aproksymacji, nie jest zgodny z dyskretnym przebiegiem wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$. Krzywa aproksymacyjna jest dobrze dopasowana do przebiegu dyskretnego w sąsiedztwie maksimum (y_{peak}). Niedośczone są wartości przyrostów liczby zgonów: dla $(d(451) - d(255))$, dla $(d(374) - d(255))$ oraz dla $(d(402) - d(255))$.

5.6.7.2 Konfiguracje najlepiej dopasowane do średniej wartości przyrostu liczby zgonów w całej fazie The Hammer

W poniższych tabelach podane są wartości charakterystyczne dla konfiguracji z wartością $(d(451) - d(255))$ zbliżoną do średniej (dla wszystkich 177 konfiguracji fizycznych) przewidywanych przyrostów zgonów dla całej fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$).

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(255, 325, 339)	0.0007684405682150145	0.4960679478028507	-64.12118387756566
(255, 332, 339)	0.0007592417187785887	0.49060383123139917	-63.325989335927474
<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
(255, 325, 339)	322.775741106	8353288.635931351	
(255, 332, 339)	323.088035798	8269832.043923014	
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(255, 325, 339)	31402	30449	31356
(255, 332, 339)	31275	30274	31225

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(255, 101), (325, 3433), (339, 2815)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.11** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-12, 11:02:21

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 16:26:12

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(255, 101), (332, 3212), (339, 2815)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.11** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-12, 11:15:38

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 16:47:02

Powyższe wyniki wskazują, że konfiguracje z $(d(451) - d(255))$ bliską wartości średniej można otrzymać dla więzów w postaci: $t_1 \approx t_0^{Hammer}$, $t_2 \approx t_{peak}^{faktyczna}$, $t_3 \geq t_{peak}^{faktyczna} + \omega$.

5.6.7.3 Konfiguracje najlepiej dopasowane do średniej wartości przyrostu liczby zgonów w fazie **The Hammer** do końca grudnia 2020 r.

W poniższych tabelach podane są wartości charakterystyczne dla konfiguracji z wartością $(d(374) - d(255))$ zbliżoną do średniej wartości (dla wszystkich 177 konfiguracji fizycznych) przewidywanych przyrostów zgonów w fazie **The Hammer** do końca grudnia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-01-08, $d(374) - d(255)$)²⁹.

²⁹Przyrost od piątku 2020-09-11 do piątku 2021-01-08. W pierwszym tygodniu nowego roku mogą być opóźnienia w raportowaniu liczby zgonów tak, jak to ma miejsce w rytmie tygodniowym. W raportach niedzielnych i poniedziałkowych przyrost liczby zgonów jest mniejszy niż w raportach z innych dni tygodnia. Do dnia 8 stycznia 2021 r. statystyki zgonów z przełomu roku powinny być bliskie faktycznym liczbom zgonów.

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(269, 325, 332)	0.0009897199518705275	0.6407401914664258	-87.76702816962441
(269, 325, 339)	0.0009574732792720163	0.6215856679447402	-84.94786281828453
<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
(269, 325, 332)	323.697723914	8335571.428057206	
(269, 325, 339)	324.596874608	8322886.932662314	
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(269, 325, 332)	27664	27158	27652
(269, 325, 339)	28082	27468	28066

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(269, 178), (325, 3433), (332, 3212)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.04 (339 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.04** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-05, 10:17:01

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 16:54:58

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(269, 178), (325, 3433), (339, 2815)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.12.11 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-12, 11:08:57

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 16:57:56

5.6.7.4 Konfiguracje najlepiej dopasowane do średniej wartości przyrostu liczby zgonów w fazie The Hammer do końca stycznia 2021 r.

W poniższych tabelach podane są wartości charakterystyczne dla konfiguracji z wartością $(d(402) - d(255))$ zbliżoną do średniej wartości (dla wszystkich 177 konfiguracji fizycznych) przewidywanych przyrostów zgonów w fazie **The Hammer** do końca stycznia 2021 r. (dokładnie do piątku 2021-02-05, $d(402) - d(255)$).

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(255, 318, 339)	0.0007292247559018545	0.4727737552891629	-60.73117298226609
(262, 325, 332)	0.0008925249918919584	0.576883102760012	-77.27969198776893
<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
(255, 318, 339)	324.161893479	8011951.0685966825	
(262, 325, 332)	323.174761492	8346372.603866909	
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(255, 318, 339)	30913	29737	30845
(262, 325, 332)	29153	28499	29132

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji

$\{(255, 101), (318, 3215), (339, 2815)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.11** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-12, 11:29:37

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:17:10

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(262, 122), (325, 3433), (332, 3212)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.04 (339 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.04** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-05, 11:04:57

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 15:43:25

5.6.8 Wybrane konfiguracje dla więzów z interwałów **środa-środa**

Obliczenia wykonano dla interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w piątki, przyjęto: $\mu = 0.002$, $k = 3.0$, $t_0^{Hammer} = 255$ (11 września 2020 r.),

Wykorzystano niektóre dane spośród 12 więzów (interwały **środa-środa**) w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$:

(260, 107), (267, 169), (274, 284), (281, 420), (288, 634), (295, 1000),
(302, 1624), (309, 2330), (316, 2646), (323, 3537), (330, 3220), (337, 2952).

Ostatni rozważany punkt węzłowy: (337, 2952) odpowiada $t_j = 337$ (2 grudnia 2020 r.) i $\Delta d^{raportowane}(344) = d^{raportowane}(344) - d^{raportowane}(337) = 21160 - 18208 = 2952$ (przyrost liczby zgonów w interwale tygodniowym **środa-środa**, od raportu z dnia 2 grudnia do raportu z dnia 9 grudnia 2020 r.).

Z wyżej wymienionych więzów wybierano na raz trzy więzy: dla t_1, t_2, t_3 (gdzie $t_1 < t_2 < t_3$) i rozwiązywano układ równań (17), szukając miejsc zerowych funkcji (18) i otrzymując wartości parametrów a, b, c , spełniające warunki: $a > 0, b > 0$.

Obliczano wartości maksimum globalnego dla fazy **The Hammer**, które jest osiągnięte w punkcie $(t_{peak} = \frac{b}{2a}, y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c})$. Zgodnie ze wzorem (36) szacowano przyrosty liczby zgonów, przyjmując dla interwałów **piątek-piątek** wartości $t_0^{Hammer} = 255$ oraz $m = 28$.

Raportowana liczba zgonów przypisywana Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi od marca do 11 września 2020 r. (przed fazą **The Hammer**) wynosi 2169.

W poniższych tabelach są zebrane wyniki obliczeń dla trzech wybranych konfiguracji: $\{(295, 1000), (302, 1624), (309, 2330)\}$ (w skrócie: (295, 302, 309)), $\{(274, 284), (302, 1624), (330, 3220)\}$ (w skrócie: (274, 302, 330)) oraz dla $\{(260, 107), (323, 3537), (337, 2952)\}$ (w skrócie: (260, 323, 337)).

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(295, 302, 309)	0.001264451182658915	0.8241476762959918	-118.38377071025418
(274, 302, 330)	0.0006755001050521483	0.4513621063163013	-59.517222658410816
(260, 323, 337)	0.0008888450567785819	0.5737237372249048	-76.61624265859656
<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
(295, 302, 309)	325.891456941	8101605.186909593	
(274, 302, 330)	334.094771371	7894186.805129522	
(260, 323, 337)	322.73551664	8574221.094187336	
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> (<i>Hammer phase</i>)	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(295, 302, 309)	23801	23513	23798
(274, 302, 330)	31695	28845	31416
(260, 323, 337)	30007	29357	29987

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji

$\{(295, 1000), (302, 1624), (309, 2330)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.11.13 (318 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.11.13 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-11-14, 10:41:29

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:46:02

Ostatni punkt węzłowy poprzedza datę maksimum szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków ($t_3 = t_{peak}^{faktyczna} - 14 = 309 - 4$ listopada 2020 r.). Otrzymane wartości t_{peak} oraz y_{peak} są względnie bliskie wartościom faktycznym: $t_{peak}^{faktyczna} = 323$ oraz $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$.

Wartości przyrostów liczby zgonów dla całej fazy **The Hammer**, a także do końca grudnia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-01-08) i do końca stycznia 2021 r. (dokładnie do piątku 2021-02-05) są zaniżone względem średniej dla 177 konfiguracji fizycznych z więzami w interwałach **piątek-piątek**.

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(274, 284), (302, 1624), (330, 3220)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.04 (339 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.12.04 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-05, 10:37:46

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 15:40:35

Wartość t_{peak} jest zawyżona (przewidywane maksimum jest opóźnione o ponad 10 dni względem faktycznego), natomiast wartość amplitudy maksimum - y_{peak} jest nieznacznie zaniżona. Poza bezpośrednim sąsiedztwem maksimum (y_{peak}) krzywa aproksymacyjna jest dopasowana do przebiegu dyskretnego. Wartości przyrostów liczby zgonów: $(d(451) - d(255))$, $(d(374) - d(255))$ oraz $(d(402) - d(255))$ są zgodne z wartościami średnimi dla 177 konfiguracji fizycznych dla wierzów z interwałów **piątek-piątek**.

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{(260, 107), (323, 3537), (337, 2952)\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: stan na 2020.12.11 oraz stan na 2020.12.18.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-11, 15:44:39

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:39:57

Powyższe wyniki potwierdzają spostrzeżenie, wyrażone dla więzów z interwałów **piątek-piątek**, że konfiguracje, z przewidywaną wartością $(d(451)d(255))$ bliską wartości średniej, można otrzymać dla więzów w postaci: $t_1 \approx t_0^{Hammer}$, $t_2 \approx t_{peak}^{faktyczna}$, $t_3 \geq t_{peak}^{faktyczna} + \omega$.

Konfiguracja z $y_{peak} = 8\ 574\ 221.094187336$ jest zgodna z wartością $y_{peak}^{faktyczna} = 8\ 573\ 688$ (amplituda maksimum $i_{szacowane}^{aktywne}(323)$, dla $\mu = 0.002$ oraz dla $k = 3.0$). Z wartością faktyczną zgodna jest też otrzymana wartość $t_{peak} = 322.73551664$.

Wartości przyrostów liczby zgonów: $(d(451) - d(255))$, $(d(374) - d(255))$ oraz $(d(402) - d(255))$ są względnie zgodne z wartościami średnimi dla 177 konfiguracji fizycznych dla więzów z interwałów tygodniowych **piątek-piątek**. W porównaniu z rozważaną konfiguracją, większą zgodność z wartościami średnimi mają przyrosty liczby zgonów dla konfiguracji $\{(274, 284), (302, 1624), (330, 3220)\}$.

5.6.9 Konfiguracja **multiparameters**

Podjęto próbę przybliżenia przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ krzywą w postaci (16). Szukano rozwiązań układu równań w formie: (19). Dobrano następujące więzy $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$:

(258, 95), (265, 149), (272, 212), (279, 279), (286, 575), (293, 869),
(300, 1392), (307, 2170), (314, 2446), (321, 3283), (328, 3376)

(253, 90), (260, 107), (267, 169), (274, 284), (281, 420), (288, 634),
(295, 1000), (302, 1624), (309, 2330), (316, 2646), (323, 3537), (330, 3220),

(255, 101), (262, 122), (269, 178), (276, 349), (283, 521), (290, 732), (297, 1179),
(304, 1936), (311, 2212), (318, 3215), (325, 3433), (332, 3212), (339, 2815).

Więzy $(t_1 = 323, \Delta d^{raportowane}(330) = 3537)$ oraz $(t_2 = 339, \Delta d^{raportowane}(346) = 2815)$ odpowiadają $t_1 \approx t_{peak}^{faktyczna}$ oraz $t_2 \geq t_{peak}^{faktyczna} + \omega$.

Szukano miejsc zerowych funkcji według schematu (20). W języku python zaimplementowano ww. schemat. Poniżej podane są definicje funkcji F[0]-F[36]. Parametry: pne02-pne12, sre01-sre10, sre12, pte01-pte12 odpowiadają parametrom ϵ_j ze schematu (20). **multiparameters**:

```
F[21] = np.exp(-aa*(258-pne02)*(258-pne02)+bb*(258-pne02)+cc)-(95.0*(2424.0))
F[1] = np.exp(-aa*(265-pne03)*(265-pne03)+bb*(265-pne03)+cc)-(149.0*(2424.0))
F[2] = np.exp(-aa*(272-pne04)*(272-pne04)+bb*(272-pne04)+cc)-(212.0*(2424.0))
F[3] = np.exp(-aa*(279-pne05)*(279-pne05)+bb*(279-pne05)+cc)-(380.0*(2424.0))
F[4] = np.exp(-aa*(286-pne06)*(286-pne06)+bb*(286-pne06)+cc)-(575.0*(2424.0))
F[5] = np.exp(-aa*(293-pne07)*(293-pne07)+bb*(293-pne07)+cc)-(869.0*(2424.0))
F[6] = np.exp(-aa*(300-pne08)*(300-pne08)+bb*(300-pne08)+cc)-(1392.0*(2424.0))
F[7] = np.exp(-aa*(307-pne09)*(307-pne09)+bb*(307-pne09)+cc)-(2170.0*(2424.0))
F[8] = np.exp(-aa*(314-pne10)*(314-pne10)+bb*(314-pne10)+cc)-(2446.0*(2424.0))
```

$$F[9] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(321-\text{pne11})*(321-\text{pne11})+\text{bb}*(321-\text{pne11})+\text{cc})-(3283.0*(2424.0))$$

$$F[10] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(328-\text{pne12})*(328-\text{pne12})+\text{bb}*(328-\text{pne12})+\text{cc})-(3376.0*(2424.0))$$

$$F[11] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(253-\text{sre01})*(253-\text{sre01})+\text{bb}*(253-\text{sre01})+\text{cc})-(90.0*2424.0)$$

$$F[12] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(260-\text{sre02})*(260-\text{sre02})+\text{bb}*(260-\text{sre02})+\text{cc})-(107.0*2424.0)$$

$$F[13] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(267-\text{sre03})*(267-\text{sre03})+\text{bb}*(267-\text{sre03})+\text{cc})-(169.0*2424.0)$$

$$F[14] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(274-\text{sre04})*(274-\text{sre04})+\text{bb}*(274-\text{sre04})+\text{cc})-(284.0*2424.0)$$

$$F[15] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(281-\text{sre05})*(281-\text{sre05})+\text{bb}*(281-\text{sre05})+\text{cc})-(420.0*2424.0)$$

$$F[16] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(288-\text{sre06})*(288-\text{sre06})+\text{bb}*(288-\text{sre06})+\text{cc})-(634.0*2424.0)$$

$$F[17] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(295-\text{sre07})*(295-\text{sre07})+\text{bb}*(295-\text{sre07})+\text{cc})-(1000.0*2424.0)$$

$$F[18] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(302-\text{sre08})*(302-\text{sre08})+\text{bb}*(302-\text{sre08})+\text{cc})-(1624*2424.0)$$

$$F[19] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(309-\text{sre09})*(309-\text{sre09})+\text{bb}*(309-\text{sre09})+\text{cc})-(2330*2424.0)$$

$$F[20] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(316-\text{sre10})*(316-\text{sre10})+\text{bb}*(316-\text{sre10})+\text{cc})-(2646*2424.0)$$

$$F[0] = \text{np.exp}(-\text{aa}*323*323+\text{bb}*323+\text{cc})-(3537*2424.0)$$

$$F[22] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(330-\text{sre12})*(330-\text{sre12})+\text{bb}*(330-\text{sre12})+\text{cc})-(3220*2424.0)$$

$$F[23] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(255-\text{pte01})*(255-\text{pte01})+\text{bb}*(255-\text{pte01})+\text{cc})-(101.0*2424.0)$$

$$F[24] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(262-\text{pte02})*(262-\text{pte02})+\text{bb}*(262-\text{pte02})+\text{cc})-(122.0*2424.0)$$

$$F[25] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(269-\text{pte03})*(269-\text{pte03})+\text{bb}*(269-\text{pte03})+\text{cc})-(178.0*2424.0)$$

$$F[26] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(276-\text{pte04})*(276-\text{pte04})+\text{bb}*(276-\text{pte04})+\text{cc})-(349.0*2424.0)$$

$$F[27] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(283-\text{pte05})*(283-\text{pte05})+\text{bb}*(283-\text{pte05})+\text{cc})-(521.0*2424.0)$$

$$F[28] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(290-\text{pte06})*(290-\text{pte06})+\text{bb}*(290-\text{pte06})+\text{cc})-(732.0*2424.0)$$

$$F[29] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(297-\text{pte07})*(297-\text{pte07})+\text{bb}*(297-\text{pte07})+\text{cc})-(1179.0*2424.0)$$

$$F[30] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(304-\text{pte08})*(304-\text{pte08})+\text{bb}*(304-\text{pte08})+\text{cc})-(1936.0*2424.0)$$

$$F[31] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(311-\text{pte09})*(311-\text{pte09})+\text{bb}*(311-\text{pte09})+\text{cc})-(2212.0*2424.0)$$

$$F[32] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(318-\text{pte10})*(318-\text{pte10})+\text{bb}*(318-\text{pte10})+\text{cc})-(3215.0*2424.0)$$

$$F[33] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(325-\text{pte11})*(325-\text{pte11})+\text{bb}*(325-\text{pte11})+\text{cc})-(3433.0*2424.0)$$

$$F[34] = \text{np.exp}(-\text{aa}*(332-\text{pte12})*(332-\text{pte12})+\text{bb}*(332-\text{pte12})+\text{cc})-(3212.0*2424.0)$$

$$F[35] = (\text{pne02}*\text{pne02})+(\text{pne03}*\text{pne03})+(\text{pne04}*\text{pne04})+(\text{pne05}*\text{pne05})+(\text{pne06}*\text{pne06})$$

$$+(\text{pne07}*\text{pne07})+(\text{pne08}*\text{pne08})+(\text{pne09}*\text{pne09})+(\text{pne10}*\text{pne10})+(\text{pne11}*\text{pne11})$$

$$+(\text{pne12}*\text{pne12}) +\text{np.fabs}(\text{pne02})+\text{np.fabs}(\text{pne03})+\text{np.fabs}(\text{pne04})+\text{np.fabs}(\text{pne05})$$

$$+\text{np.fabs}(\text{pne06})+\text{np.fabs}(\text{pne07})+\text{np.fabs}(\text{pne08})+\text{np.fabs}(\text{pne09})+\text{np.fabs}(\text{pne10})$$

$$+\text{np.fabs}(\text{pne11}) +\text{np.fabs}(\text{pne12})+(\text{sre01}*\text{sre01})+(\text{sre02}*\text{sre02})+(\text{sre03}*\text{sre03})$$

$$+(\text{sre04}*\text{sre04})+(\text{sre05}*\text{sre05})+(\text{sre06}*\text{sre06})+(\text{sre07}*\text{sre07})+(\text{sre08}*\text{sre08})$$

$$+(\text{sre09}*\text{sre09})+(\text{sre10}*\text{sre10})+(\text{sre12}*\text{sre12})+\text{np.fabs}(\text{sre01})+\text{np.fabs}(\text{sre02})$$

$$+\text{np.fabs}(\text{sre03})+\text{np.fabs}(\text{sre04})+\text{np.fabs}(\text{sre05})+\text{np.fabs}(\text{sre06})+\text{np.fabs}(\text{sre07})$$

$$+\text{np.fabs}(\text{sre08})+\text{np.fabs}(\text{sre09})+\text{np.fabs}(\text{sre10})+\text{np.fabs}(\text{sre12})+(\text{pte01}*\text{pte01})$$

$$+(\text{pte02}*\text{pte02})+(\text{pte03}*\text{pte03})+(\text{pte04}*\text{pte04})+(\text{pte05}*\text{pte05})+(\text{pte06}*\text{pte06})$$

$$+(\text{pte07}*\text{pte07})+(\text{pte08}*\text{pte08})+(\text{pte09}*\text{pte09})+(\text{pte10}*\text{pte10})+(\text{pte11}*\text{pte11})$$

$$\begin{aligned}
 & + (pte12 * pte12) + np.fabs(pte01) + np.fabs(pte02) + np.fabs(pte03) + np.fabs(pte04) \\
 & + np.fabs(pte05) + np.fabs(pte06) + np.fabs(pte07) + np.fabs(pte08) + np.fabs(pte09) \\
 & + np.fabs(pte10) + np.fabs(pte11) + np.fabs(pte12) - \text{epsilon}2
 \end{aligned}$$

$$F[36] = np.exp(-aa*(339)*(339) + bb*(339) + cc) - (2815.0 * 2424.0)$$

W poniższych tabelach są zebrane wyniki obliczeń dla konfiguracji **multiparameters**.

<i>nodes</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>multiparameters</i>	0.0010410179453722397	0.6749903300155476	-93.44998714062204
<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$	
<i>multiparameters</i>	324.197259527	8580651.992701923	
<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> <i>(Hammer phase)</i>	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
<i>multiparameters</i>	27772	27302	27763

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki aproksymacji dyskretnego przebiegu wartości $i_{szacowane}^{aktywne}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$, dla konfiguracji $\{multiparameters\}$. Porównane są dwa etapy fazy **The Hammer**: stan na piątek 2020.12.11 (346 dzień roku) ze stanem na piątek 2020.12.18 (353 dzień roku).

Zestawienie: **stan na 2020.12.11** oraz **stan na 2020.12.18**.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-11, 15:51:42

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-18, 17:41:43

Konfiguracja z $y_{peak} = 8\,580\,652$ jest zgodna z wartością $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$ (amplituda maksimum $i_{aktywne}^{szacowane}(323)$, dla $\mu = 0.002$ oraz dla $k = 3.0$). Z wartością faktyczną w miarę zgodna jest też otrzymana wartość $t_{peak} = 324.197259527$.

Wartość przyrostu liczby zgonów: w całej fazie **The Hammer** ($d(451) - d(255)$) jest zaniżona względem średniej dla 177 konfiguracji fizycznych dla więzów z interwałów tygodniowych **piątek-piątek**. Wartość przyrostu liczby zgonów do końca grudnia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-01-08, $d(374) - d(255)$) jest zgodna z wartością średnią. Wartość przyrostu liczby zgonów do końca stycznia 2021 r. (dokładnie do piątku 2021-02-05, $d(402) - d(255)$) jest mniejsza od wartości średniej dla 177 konfiguracji fizycznych dla więzów z interwałów tygodniowych **piątek-piątek**.

Krzywa aproksymacyjna jest względnie dobrze dopasowana do przebiegu dyskretnego wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ - szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków metodą (MPLZG), dla $k = 3.0$.

5.6.10 Podsumowanie wyników aproksymacji

Maksimum tygodniowego przyrostu liczby zgonów ($\Delta d^{raportowane}(330) = 3537$) osiągane jest w 330. dniu roku (środa, dnia 25. listopada 2020 r.), natomiast maksimum szacowanej - metodą (MPLZG) - liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wynosi $i_{aktywne}^{szacowane}(323) \approx 6.0 - 8.6 \times 10^6$ (Wynik iloczynu 3537 i mnożnika $\frac{1}{(1-2^{-1/k}) \times \mu}$, dla $\mu = 0.002$ i $k = 3$ wynosi: $y_{peak}^{faktyczna} = 8\,573\,688$; dla $k = 2$ odpowiednio: 6 037 659). Maksimum jest osiągane w 323. dniu roku (środa, dnia 18. listopada 2020 r.)- $t_{peak}^{faktyczna} = 323$.

Podjęto próby przybliżenia przebiegu wartości $i_{aktywne}^{szacowane}(t)$ krzywą w postaci (16). Szukano rozwiązań układu równań w postaci (17).

Dobrano więzy w postaci $(t_j, \Delta d^{raportowane}(t_j + 1 \times \omega))$, gdzie $j \in \{1, 2, 3\}$.

W 177 przypadkach, spośród 286 możliwych konfiguracji więzów dla t_1, t_2, t_3 (dla więzów z interwałów tygodniowych, rozpoczynających się w piątki), wartości parametrów a, b, c były fizyczne - tzn. był spełniony warunek $a > 0, b > 0$ oraz zachodziła nierówność: $((1 - 2^{-1/k}) \times \mu) \times \sum_{n=0}^{m-1} e^{-a \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega)^2 + b \times (t_0^{Hammer} + n \times \omega) + c} < \mu \times 38 \times 10^6$

Raportowana liczba zgonów przypisywana Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi od marca do 11 września 2020 r. (przed fazą **The Hammer**) wynosi 2169. W scenariuszu granicznym (tzn. gdy wszyscy mieszkańcy Polski na jakimś etapie fazy **The Hammer** stanowią populację pozytywnych przypadków) liczba zgonów w trakcie fazy **The Hammer** (wrzesień 2020 r. - początek 2021 roku) jest bliska 76 tys.. Przyrost liczby zgonów w trakcie fazy **The Hammer** był wyliczany według formuły (36).

Wykonano obliczenia szacowanego przyrostu liczby zgonów dla całej fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$), dla okresu od początku fazy **The Hammer** do końca grudnia 2020 r. (dokładnie do piątku 2021-01-08, $d(374) - d(255)$), dla okresu od początku fazy **The Hammer** do końca stycznia 2021 r. (dokładnie do piątku 2021-02-05, $d(402) - d(255)$).

Obliczono wartości średnie dla 177 konfiguracji fizycznych dla więzów z interwałów tygodniowych **piątek-piątek**. W poniższej tabeli podane są wartości średnie:

$(d(351) - d(255)), (d(374) - d(255)), (d(402) - d(255)).$

$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> (<i>Hammer phase</i>)	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
31973	27523	30824

Wyselekcjonowano konfiguracje fizyczne z wartościami charakterystycznymi zbliżonymi do faktycznych ($t_{peak} \approx t_{peak}^{faktyczna}$ oraz $y_{peak} \approx y_{peak}^{faktyczna}$). Brano pod uwagę konfiguracje, dla których przyrosty $(d(451) - d(255)), (d(374) - d(255)), (d(402) - d(255))$ są zbliżone do wartości średnich dla 177 konfiguracji fizycznych dla więzów z interwałów tygodniowych **piątek-piątek**.

W poniższej tabeli są podane skrótowe oznaczenia konfiguracji wraz z wartościami parametrów a, b, c .

<i>nodes</i>	a	b	c
(255, 325, 339)	0.0007684405682150145	0.4960679478028507	-64.12118387756566
(274, 302, 330)	0.0006755001050521483	0.4513621063163013	-59.517222658410816
(260, 323, 337)	0.0008888450567785819	0.5737237372249048	-76.61624265859656
<i>multiparameters</i>	0.0010410179453722397	0.6749903300155476	-93.44998714062204

W poniższych tabelach są zebrane wartości (t_{peak}, y_{peak}) oraz wartości przyrostów liczby zgonów dla ww. konfiguracji.

<i>nodes</i>	$t_{peak} = \frac{b}{2a}$	$y_{peak} = e^{\frac{b^2}{4a} + c}$
(255, 325, 339)	322.775741106	8353288.635931351
(274, 302, 330)	334.094771371	7894186.805129522
(260, 323, 337)	322.73551664	8574221.094187336
<i>multiparameters</i>	324.197259527	8580651.992701923

<i>nodes</i>	$d(451) - d(255)$ <i>total deaths</i> (<i>Hammer phase</i>)	$d(374) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 08.01.21</i>	$d(402) - d(255)$ <i>deaths from 11.09.20</i> <i>to 05.02.21</i>
(255, 325, 339)	31402	30449	31356
(274, 302, 330)	31695	28845	31416
(260, 323, 337)	30007	29357	29987
<i>multiparameters</i>	27772	27302	27763

Dla więzów z interwałów **piątek-piątek** oraz dla więzów z interwałów **środa-środa** wykryto warunek dla więzów, przy spełnieniu którego, otrzymana wartość $(d(451) - d(255))$ jest bliska średniej dla 177 fizycznych konfiguracji. Konfigurację, z przewidywaną wartością $(d(451) - d(255))$ bliską wartości średniej, można otrzymać dla więzów w postaci: $t_1 \approx t_0^{Hammer}$, $t_2 \approx t_{peak}^{faktyczna}$, $t_3 \geq t_{peak}^{faktyczna} + \omega$. Nie spełnienie powyższego warunku nie wyklucza, że dla innej konfiguracji wartość $(d(451) - d(255))$ jest bliska wartości średniej. Warunek ułatwia odnalezienie jednej z wielu konfiguracji, dla której przyrost liczby zgonów jest bliski wartości średniej.

Powyższe konfiguracje w różnej mierze oddają charakterystykę faktycznego maksimum $(t_{peak}^{faktyczna}, y_{peak}^{faktyczna})$ i wartości średnich przyrostów liczby zgonów $(d(451) -$

$d(255)$, $d(374) - d(255)$, $d(402) - d(255)$). Również otrzymane krzywe aproksymacyjne w różnym stopniu są dopasowane do dyskretnego przebiegu szacowanej - metodą (MPLZG) - liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków.

Ze względu na trafność określenia współrzędnej czasowej i amplitudy maksimum szacowanej liczby faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków do najlepszych konfiguracji należą: (260,323,337), multiparameters.

Ze względu na trafność określenia wartości przyrostu liczby zgonów, warte uwzględnienia są konfiguracje: (274,302,330), (255,325,339).

Najlepiej dopasowane do przebiegu dyskretnego są konfiguracje: (274,302,330), multiparameters.

Ze względu na rozrzut szacowanej wartości przyrostu liczby zgonów dla powyższych konfiguracji, faktyczna wartość przyrostu liczby zgonów dla całej fazy **The Hammer** ($d(451) - d(255)$) mieści się w zakresie 27 - 32 tys..

Przyjmując wartość śmiertelności $\mu = 0.002$, w trakcie całej fazy **The Hammer** populacja pozytywnych przypadków obejmuje $\frac{(d(451)-d(255))}{\mu} \approx 13.5 - 16$ mln osób, a szacowane maksimum faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wynosi około 6 - 8.6 mln (jest to liczba osób, stanowiących w apogeum fazy **The Hammer** populację aktywnych pozytywnych przypadków).

Powyższe oszacowania są zbieżne z poniższymi wstępnymi wyliczeniami.

W dniach 9-16 grudnia 2020 metodą CAWI zrealizowano badania na ogólnopolskiej próbie. Struktura próby odzwierciedlała zróżnicowanie mieszkańców Polski pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania i makroregionu GUS. Ankiety wypełniały osoby w wieku 18-65 lat. Z tego wstępnego badania, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, wynika, że łącznie ok. 11 proc. osób w wieku 18-65 lat przeszło zakażenie Sars-CoV-2 w sposób objawowy (zachorowało na Covid-19)³⁰.

Przyjmując, że liczba mieszkańców Polski wynosi 38 mln oraz to, że udział procentowy (11%) zakażeń objawowych dla osób w wieku 18-65 można ekstrapolować na wszystkie grupy wiekowe, populacja objawowych pozytywnych przypadków może obejmować ponad 4 mln osób ($0.11 \times 38 \text{ mln} \approx 4.18 \text{ mln}$).

W innych badaniach stwierdzono³¹, że proporcja między potwierdzonymi testami serologicznymi pozytywnymi przypadkami objawowymi, a nieobjawowymi bliska jest stosunkowi 2:1. Wśród pozytywnych przypadków z przeciwciałami w klasie IgG, około 1/3 populacji stanowią przypadki bezobjawowe (zatem objawowe stanowią około 2/3 populacji pozytywnych przypadków, potwierdzonych testami serologicznymi): **”Surveys performed in both Italy and Spain estimated that approximately one-third**

³⁰Zob. Puls Medycyny, *Nawet trzykrotnie więcej Polaków niż wynika ze statystyk mogło przejść COVID-19 [BADANIA]*, 23 grudnia 2020, <https://pulsmedycyny.pl/navet-trzykrotnie-wiecej-polakow-niz-wynika-ze-statystyk-moglo-przejsc-covid-19-badania-1104018>, (31.12.2020).

³¹Zob. M. Pollán *Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain...*, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31483-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5) ORAZ Istituto Nazionale di Statistica, *PRIMI RISULTATI...*, str. 6-8, <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato437678.pdf>

of seropositive participants had previous asymptomatic infections”³².

W innej pracy stwierdzono, że testy serologiczne w klasie IgG nie wykrywają wszystkich bezobjawowych i objawowych pozytywnych przypadków. Wykrywane jest około 80% pozytywnych przypadków objawowych oraz około 15% pozytywnych przypadków bezobjawowych³³.

Gdyby objąć całą populację objawowych pozytywnych przypadków (4.18 mln osób) testami serologicznymi (Anti-SARS-CoV-2-ELISA IgG - Euroimmun), około 80% przypadków byłoby potwierdzonych pozytywnie: $0.8 \times 4.18 \text{ mln} \approx 3.35 \text{ mln}$. Przyjmując, że proporcja objawowych do nieobjawowych pozytywnych przypadków, potwierdzonych testami serologicznym, jest bliska 2:1, można oszacować liczbę nieobjawowych pozytywnych przypadków, którą wykryłyby testy serologiczne. Zatem testami serologicznymi w klasie IgG można byłoby, w całej populacji, wykryć około 1.67 mln nieobjawowych pozytywnych przypadków. Wiedząc, że testy serologiczne wykrywają około 15% nieobjawowych przypadków pozytywnych, można oszacować liczbę wszystkich nieobjawowych pozytywnych przypadków. Zatem liczba nieobjawowych pozytywnych przypadków może osiągać wartość bliską: $\frac{1.67 \text{ mln}}{0.15} \approx 11.2 \text{ mln}$.

Sumując te szacunkowe liczby pozytywnych przypadków nieobjawowych i objawowych, otrzymujemy: $11.2 \text{ mln} + 4.18 \text{ mln} \approx 15.4 \text{ mln}$. Zatem populacja pozytywnych przypadków (osób z objawami lub bez objawów, które w 2020 r. mogłyby, na pewnym etapie infekcji Sars-CoV-2 w Polsce, uzyskać wynik pozytywny, w przeprowadzonej reakcji RT-PCR na materiale od nich pobranym) może obejmować w Polsce około 15 mln osób. Ta ostatnia liczba bliska jest szacowanej liczbie pozytywnych przypadków w trakcie całej fazy **The Hammer**. Faza **The Hammer**, przed końcem 2020 r., jeszcze się nie zakończyła. Przed tą fazą (przed 11 września 2020 r.) liczba pozytywnych przypadków mogła w Polsce przekroczyć 1 mln osób. Do 11 września 2020 r. zareportowano 2169 zgonów, szacowana liczba pozytywnych przypadków wynosi (dla $\mu = 0.002$): $\frac{2169}{\mu} > 1 \text{ mln}$.

³²Por. M. Yanes-Lane, *Proportion of asymptomatic infection among COVID-19 positive persons...*, 3 November 2020, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241536>, (31.12.2020).

³³Zob. N. Wellinghausen, *SARS-CoV-2-IgG response is different...*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104542>, (31.12.2020).

5.7 Zgony z Covid-19 w fazie **The Hammer** wobec wszystkich zgonów w Polsce

Według danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia, do raportu dziennego z poniedziałku 14 grudnia 2020 r. liczba zgonów związanych z Covid-19 wynosiła 22960³⁴.

Zatem w jeszcze nie zakończonej fazie **The Hammer**, od 11 września do dnia 14 grudnia 2020 r., liczba zgonów wynosiła: $22960 - 2169 = 20791$.

W świetle danych, pozyskiwanych z Urzędów Stanu Cywilnego i opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba wszystkich rejestrowanych zgonów w interwale od 40. tygodnia do 50. tygodnia 2020 r. (czyli od 5 października do 14 grudnia 2020 r.) znacznie wzrosła ponad średnią wartość z lat 2017-2019.

Na poniższym wykresie przedstawione są tygodniowe przyrosty liczby zgonów przypisywane Covid-19 w okresie od 11. do 50. tygodnia 2020 r. (czyli od 16 marca do 14 grudnia 2020 r.). Przedstawione są także przyrosty liczby wszystkich rejestrowanych zgonów od 11. do 52. tygodnia w latach 2017-2019, dla roku 2020 od 11. do 50. tygodnia. Dane z zakresu ostatnich 4-6 tygodni w szeregu czasowym dla roku 2020 (czyli dla okresu od 44. tygodnia do 50. tygodnia) mogą nie być kompletne. Zaprezentowane dane zostały opublikowane 16 grudnia 2020 r.³⁵.

³⁴Por. Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 14 grudnia 2020 r.*, profil @MZ_GOV_PL w serwisie Twitter, 14 grudnia 2020, https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1338416095968038914, (31.12.2020).

³⁵Por. Główny Urząd Statystyczny, *Zgony według tygodni*, 16 grudnia 2020, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,2.html>, (31.12.2020).

Na poniższym wykresie zaprezentowane są nadmierne liczby zgonów w roku 2020 - nadwyżka nad średnią liczbą zgonów z lat 2017-2019. Nadmierna liczba zgonów (świadcząca o nadumieralności) zestawiona jest z raportowanymi przez Ministerstwo Zdrowia tygodniowymi przyrostami zgonów przypisywanymi Covid-19.

SARS-CoV-2 IN POLAND 2020 ver.:2020-12-17, 19:11:07

Obliczono wartość średnią dla tygodniowych przyrostów zgonów w latach 2017-2019 (dla tygodni od 11. do 52.), wynosi ona: 7534. Ta wartość została odjęta od tygodniowych przyrostów zgonów dla 2020 r. (dla tygodni od 11. do 50.). Niektóre wartości różnicy $\Delta d_{2020}(t) - 7534$ były ujemne (t oznacza współrzędną czasu - tydzień roku), np. dla $t \in \{25, 26, 28, 35\}$. Zsumowano ww. różnice dla tygodni od 11. do 50., otrzymano wartość: 61982.

Zsumowano liczby raportowanych tygodniowych przyrostów zgonów **przypisywa-**

nych **Covid-19** (wraz z chorobami współistniejącymi oraz z powodu **Covid-19**), otrzymano: 22960 (czyli wartość z raportu z dnia 14 grudnia 2020 r.). Zatem nadmierna liczba zgonów dla ww. okresu ponad dwukrotnie przekracza sumę raportowanych zgonów przypisywanych **Covid-19**. Przepuszczalnie jakąś część z nadmiernej liczby zgonów w 2020 r. można przypisać niezareportowanym zgonom z **Covid-19**, zwłaszcza w okresie od 11. do 17. tygodnia.

Określenie przyczyn pojawienia się nadmiernej liczby zgonów w okresie od 38. do 50. tygodnia leży poza obszarem badawczym tego artykułu. Możliwe są różne hipotezy: 1) utrudniony dostęp do placówek POZ i rejonowych placówek specjalistycznych 2) ograniczony dostęp do innych usług medycznych (świadczonych w szpitalach) 3) utrudniona diagnostyka medyczna 4) obawy pacjentów - unikanie kontaktów z lekarzem, które mogą skutkować następstwami o charakterze administracyjnym - kwarantanna, kontrole, ograniczenie kontaktu z bliskimi itp. 5) inne nie wspomniane przyczyny.

Wartość nadmiernej liczby zgonów (w 2020 r. dla tygodni od 11. do 50.): $61982 \approx 62 \text{ tys.}$, bliska jest wartości 76 tys. - szacowanej liczby zgonów dla scenariusza granicznego dla fazy **The Hammer**, gdy przyjmuje się wartość śmiertelności $\mu = 0.002$. W scenariuszu granicznym, na różnych etapach fazy **The Hammer**, w populacji pozytywnych przypadków znajdują się wszyscy mieszkańcy Polski, czyli 38 mln osób.

Taka skala nadmiernej liczby zgonów może rodzić pytania o zasadność podjętych strategii wobec wyzwań stwarzanych przez obecność Sars-CoV-2 w Polsce. Bez podjęcia jakichkolwiek środków zapobiegawczych (np. dla scenariusza granicznego), nadmiarowa liczba zgonów (z powodu **Covid-19** oraz wraz z chorobami współistniejącymi), przy śmiertelności $\mu = 0.002$, byłaby większa o około 23% od faktycznej nadmiarowej liczby zgonów ($\approx 62 \text{ tys.}$).

6 Dyskusja wyników

6.1 Ogólne omówienie wyników

W tym artykule zostały zaprezentowane założenia i wyprowadzenia dwóch metod szacowania liczb faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków wirusa Sars-CoV-2: metody przyrostów liczby zgonów (MPLZG) oraz metody przyrostów liczby zakażeń (MPLZAK). Zostały wykonane obliczenia i zaprezentowano dyskretne przebiegi szacowanych liczb faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków. Wykryte zostało lokalne maksimum szacowanych faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków w kwietniu 2020 r., które jest nieobecne w danych przedstawianych w raportach Ministerstwa Zdrowia.

Zostało pokazane, że udział procentowy bieżącej liczby dotychczasowych (od marca 2020 r.) raportowanych pozytywnych przypadków (POSITIVE -CONFIRMED) w szacowanej faktycznej liczbie dotychczasowych pozytywnych przypadków nie przekracza 8%. Oszacowana została liczba osób w populacji pozytywnych przypadków w trakcie całej fazy **The Hammer** (z okresu wrzesień 2020 r. -styczeń 2021 r.). Ta ostatnia liczba została porównana z wyliczeniami, uwzględniającymi proporcję między potwierdzonymi testami serologicznymi pozytywnymi przypadkami objawowymi, a nieobjawowymi.

Pokazane zostały sposoby aproksymowania, krzywą ciągłą o znanej formule, dyskretnego przebiegu szacowanych liczb faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków. Zostały podane wskazówki, w jakich warunkach - przy jakim doborze więzów - krzywe aproksymacyjne są najlepiej dopasowane do charakterystyk przebiegu dyskretnego.

Liczba zgonów przypisywana Covid-19 została opisana w kontekście wszystkich zgonów w roku 2020 oraz wykazana została nadumieralność, która nie jest bezpośrednio związana z transmisją Sars-CoV-2 w Polsce.

6.2 Potwierdzanie zakażeń za pomocą reakcji RT-PCR

W tym artykule zostało przyjęte założenie, że wyniki reakcji RT-PCR na obecność podjednostek SARS-CoV-2 [dwie sekwencje genowe] pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, czy osoba, od której pobrano wymaz jest nosicielem SARS-CoV-2. To założenie bywa kwestionowane.

Schemat roboczy protokołu RT-qPCR do wykrywania i diagnozowania 2019-nCoV (aktualnie nazywanego SARS-CoV-2) został opisany w publikacji, przygotowanej przez wielu autorów, m. in. przez Krystiana Drostena i Wiktora Cormana³⁶.

Powyższy artykuł ze stycznia 2020 r. doczekał się w listopadzie 2020 r. zewnętrznej recenzji autorstwa m. in. Piotra Borgera. Autorzy w recenzji zamieszczają następującą listę uchybień³⁷:

³⁶Por. V. Corman, Drosten, *Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR*, 22 January 2020, <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045>, (31.12.2020).

³⁷Zob. P. Borger, *External peer review of the RT-PCR test...*, 29 November 2020, str. 19-20, <https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/pcr-borger.pdf>, (31.12.2020) Por. P. Borger, *External peer review of the RT-PCR test...*, 27 November 2020, <https://cormandrostenreview.com/report/>, (31.12.2020)

1. There exists no specified reason to use these extremely high concentrations of primers in this protocol.
The described concentrations lead to increased nonspecific bindings and PCR product amplifications, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
2. Six unspecified wobbly positions will introduce an enormous variability in the real world laboratory implementations of this test; the confusing nonspecific description in the Corman-Drosten paper is not suitable as a Standard Operational Protocol making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
3. The test cannot discriminate between the whole virus and viral fragments. Therefore, the test cannot be used as a diagnostic for intact (infectious) viruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus and make inferences about the presence of an infection.
4. A difference of 10 C with respect to the annealing temperature T_m for primer pair1 (RdRp_SARSr_F and RdRp_SARSr_R) also makes the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
5. A severe error is the omission of a Ct value at which a sample is considered positive and negative. This Ct value is also not found in follow-up submissions making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
6. The PCR products have not been validated at the molecular level. This fact makes the protocol useless as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
7. The PCR test contains neither a unique positive control to evaluate its specificity for SARS-CoV-2 nor a negative control to exclude the presence of other coronaviruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.
8. The test design in the Corman-Drosten paper is so vague and flawed

that one can go in dozens of different directions; nothing is standardized and there is no SOP.

This highly questions the scientific validity of the test and makes it unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

9. Most likely, the Corman-Drosten paper was not peer-reviewed making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

10. We find severe conflicts of interest for at least four authors, in addition to the fact that two of the authors of the Corman-Drosten paper (Christian Drosten and Chantal Reusken) are members of the editorial board of Eurosurveillance.

A conflict of interest was added on July 29 2020 (Olfert Landt is CEO of TIB-Molbiol;

Marco Kaiser is senior researcher at GenExpress and serves as scientific advisor for TIB-Molbiol),

that was not declared in the original version (and still is missing in the PubMed version);

TIB-Molbiol is the company which was "the first" to produce PCR kits (Light Mix) based on the protocol published in the Corman-Drosten manuscript,

and according to their own words, they distributed these PCR-test kits before the publication was even submitted [20];

further, Victor Corman & Christian Drosten failed to mention their second affiliation: the commercial test laboratory "Labor Berlin".

Both are responsible for the virus diagnostics there [21]

and the company operates in the realm of real time PCR-testing.

[20] Instructions For Use LightMix SarbecoV E-gene plus EAV Control, TIB-Molbiol & Roche Molecular Solutions, January 11th 2020:

[https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_40-0776_96_Sarbeco-E-gene_V200204_09164154001 \(1\).pdf](https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_40-0776_96_Sarbeco-E-gene_V200204_09164154001 (1).pdf)

Archive, timestamp { January 11th 2020: <https://archive.is/Vulo5>;

Archive: <https://bit.ly/3fm9bXH>

[21] Christian Drosten & Victor Corman,

responsible for viral diagnostics at Labor Berlin:

<https://www.laborberlin.com/fachbereiche/virologie/>

Archive: <https://archive.is/CDEUG>

Autorzy recenzji uznają test SARS-CoV-2 PCR za bezużyteczny. Ocena zasadności tego stanowiska nie leży w zakresie badawczym tego artykułu.

W innej publikacji zauważono, że pozytywne wyniki reakcji RT-PCR mogą się pojawiać także wśród ozdrowieńców, jako mechanizm tłumaczący ten fakt podano, że fragmenty kodu genetycznego SARS-CoV-2 mogą zostać zintegrowane w ludzkim genomie³⁸.

Przyjmując stanowisko, że test SARS-CoV-2 PCR jest bezużyteczny, należałoby za bezużyteczną uznać także większość raportowanych danych, statystyk i oszacowań, związanych z obecnością SARS-CoV-2 w Polsce, w tym wyniki liczbowe tego artykułu. Sama procedura szacowania faktycznych aktywnych pozytywnych przypadków np. na podstawie liczby zgonów (MPLZG) bądź liczby pozytywnych wyników testów (MPLZAK) pozostaje niezmienną, ale obarczone błędem systematycznym wartości liczbowe, wprowadzane na wejściu procedur obliczeniowych, muszą prowadzić do błędnych wyników.

6.3 Śmiertelność

W tym artykule przyjęto wartość śmiertelności zaczerpniętą z artykułu J. Ioannidis³⁹.

Autor wartość śmiertelności (ang. **infection fatality rate**) szacował dzieląc liczbę zgonów przypisywaną COVID-19 przez szacowaną liczbę osób zakażonych w danym regionie. Liczba osób zakażonych była szacowana na podstawie udziału procentowego liczby pozytywnych wyników testów serologicznych w ogólnej liczbie wykonanych testów (na obecność przeciwciał w klasie IgG) oraz na podstawie liczby mieszkańców danego regionu.

Niech S będzie udziałem populacji osób, u których wykryto przeciwciała, w całej badanej populacji w ramach badań przekrojowych (np. w ramach badań u 11% osób, przetestowanych testami serologicznymi na obecność przeciwciał w klasie IgG, otrzymano wyniki pozytywne, wtedy udział wynosi $S = 0.11$).

Niech L będzie liczbą mieszkańców danego kraju lub regionu (np. dla Polski można przyjąć $L = 38 \times 10^6$). Niech d będzie liczbą zgonów przypisywaną Covid-19. d oznacza zarówno zgony z **Covid-19** (razem z chorobami współistniejącymi, ang. **comorbidities**), jak również zgony z **powodu Covid-19**.

Śmiertelność można określić jako liczbę $\mu = \frac{d}{S \times L}$, czyli proporcję zgonów d do liczebności populacji pozytywnych przypadków, szacowanej testami serologicznymi: $S \times L$.

Autor wprowadza klasyfikację regionów według liczby zgonów na milion mieszkańców. W krajach o małej liczbie raportowanych zgonów (mniej niż 118 zgonów na

³⁸Zob. L. Zhang, *SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome*, 13 December 2020, <https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516>, (31.12.2020).

³⁹Zob. J. Ioannidis, *Infection fatality rate...*, 14 October 2020, str.1 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf, (31.12.2020). Wcześniejsza wersja artykułu: J. Ioannidis, *The infection fatality rate...*, 14 July 2020, <https://doi.org/10.1101/2020.05.13.20101253>, (31.12.2020).

milion mieszkańców) śmiertelność szacuje się na 0.0009. W krajach o średniej liczbie raportowanych zgonów (118-500 zgonów na milion mieszkańców) śmiertelność ma wartość 0.002. W krajach o dużej liczbie raportowanych zgonów (powyżej 500 zgonów na milion mieszkańców) śmiertelność wynosi 0.0057. Polska, w połowie października 2020 r. (data publikacji artykułu J. Ioannidis), mieści się w grupie krajów o małej liczbie raportowanych zgonów (90 zgonów na milion mieszkańców). W kategorii krajów z liczbą 118-500 zgonów na milion mieszkańców mieści się w okresie od ostatniej dekady października do początku grudnia 2020 r.. W późniejszym okresie liczba zgonów na milion mieszkańców Polski jest większa od 500.

Klasyfikacja wprowadzona w artykule J. Ioannidis może być adekwatna w zakresie kilku miesięcy. Przeciwciała w klasie IgG, w przypadków osób, które przeszły infekcję z objawami łagodnymi lub umiarkowanymi, mogą się utrzymywać przez ponad pięć miesięcy⁴⁰. W dłuższej perspektywie czasowej osoby, które już przeszły infekcję, mogą ponownie zostać zakażone (być może już innym wariantem Sars-CoV-2). Po kilku latach wiele regionów może się znaleźć w kategorii **powyżej 500 zgonów na milion mieszkańców**.

Klasyfikacja może zostać zmodyfikowana na wiele sposobów. Poniżej są podane dwa przykłady.

Przykład pierwszy: Liczbę zgonów można obliczać w pewnym interwale czasu (np. liczba zgonów z ostatnich sześciu miesięcy, a badania przekrojowe określające wartość S powinny być wykonane w trakcie ostatniego półrocza).

Przykład drugi: Można do formuły wprowadzić parametr krotności (np. jeżeli uwzględnia się zgony z ostatnich 8 miesięcy - precyzyjniej 240 dni - wtedy krotność wynosi $h = 1$; jeżeli brane są wartości z 360 dni, wtedy przyjmuje się krotność $h = 1.5$; gdy uwzględnia się dane z 480 dni, wtedy wartość parametru podwaja się - $h = 2$). Wzór, służący określeniu wartości śmiertelności, może zostać zapisany w formie: $\mu = \frac{d}{h \times S \times L}$

Sposób określania wartości śmiertelności, na podstawie udziału procentowego osób z wykrytymi przeciwciałami, ma pewne ograniczenie. Nie wszystkie osoby, które są w populacji pozytywnych przypadków (mające pozytywny wynik reakcji RT-PCR), uzyskują pozytywny wynik w testach serologicznych na obecność przeciwciał w klasie IgG. Testy serologiczne wykrywają około 80% objawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR) oraz około 15% bezobjawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR)⁴¹.

Faktyczna populacja bezobjawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR) jest dużo większa od populacji osób bez objawów, u których wykryto przeciwciała w klasie IgG. Testy serologiczne nie wykrywają około 85% bezobjawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR) oraz około 20% przypadków objawowych (RT-PCR).

Wśród osób z pozytywnym wynikiem testów serologicznych na obecność przeciwciał w klasie IgG, proporcja objawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR) do bezobja-

⁴⁰Por. A. Wajnberg, *Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months*, Science Vol. 370, Issue 6521, 04 Dec 2020, str. 1227-1230, <https://doi.org/10.1126/science.abd7728>, (31.12.2020).

⁴¹Zob. N. Wellinghausen, *SARS-CoV-2-IgG response is different...*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104542>, (31.12.2020).

wowych pozytywnych przypadków (RT-PCR) jest bliska stosunkowi 2:1⁴². Zatem udział przypadków objawowych w całej populacji pozytywnych przypadków, potwierdzonych testami serologicznymi, bliski jest $\frac{2}{3}$, a udział bezobjawowych odpowiednio $\frac{1}{3}$.

Dysproporcja między liczbą wszystkich pozytywnych przypadków (RT-PCR) a ich częścią, z pozytywnymi wynikami testów serologicznych na obecność przeciwciał w klasie IgG, rodzi konieczność przededefiniowania formuły, służącej do wyznaczenia wartości śmiertelności μ .

Zamiast wzoru: $\mu = \frac{d}{S \times L}$, gdzie S jest udziałem populacji osób, u których wykryto przeciwciała, w całej badanej populacji w ramach badań przekrojowych; trzeba wprowadzić wzór $\mu_{RT-PCR} = \frac{d}{S_{RT-PCR} \times L}$, gdzie S_{RT-PCR} jest szacowanym udziałem populacji pozytywnych przypadków (RT-PCR) w całej badanej populacji w ramach badań przekrojowych.

Wartość S_{RT-PCR} można szacować na podstawie badań serologicznych: $S_{RT-PCR} \approx S \times \left(\frac{\frac{2}{3}}{0.8} + \frac{\frac{1}{3}}{0.15}\right) \approx 3.056 \times S$. Zatem udział S_{RT-PCR} jest około 3 razy większy od udziału S . (np. w ramach badań u 11% osób, przetestowanych testami serologicznymi, otrzymano wyniki pozytywne, wtedy udział wynosi $S = 0.11$, natomiast udział pozytywnych przypadków - RT-PCR - wynosi $S_{RT-PCR} \approx 0.336$).

Parametr $\mu = \frac{d}{S \times L}$ można nazwać śmiertelnością serologiczną, natomiast parametr $\mu_{RT-PCR} = \frac{d}{S_{RT-PCR} \times L}$ można określić śmiertelnością pozytywnych przypadków (RT-PCR). Między nimi zachodzi relacja $\mu_{RT-PCR} \approx \frac{1}{3.056} \times \mu$.

Od początku grudnia 2020 r. Polska znajduje się w grupie krajów o dużej liczbie raportowanych zgonów (powyżej 500 zgonów na milion mieszkańców) ze śmiertelnością serologiczną 0.0057. Parametr śmiertelności pozytywnych przypadków (RT-PCR) jest w przybliżeniu trzykrotnie mniejszy. Zatem przyjęta w tym artykule wartość $\mu_{RT-PCR} = 0.002$ jest uzasadniona. Ten współczynnik dotyczy szerszej kategorii zgonów **przypisywanych Covid-19**.

W Polsce raportowane zgony **z powodu Covid-19** stanowią około 10%-25% szerszej kategorii **przypisywanych Covid-19**. Wartość śmiertelności **z powodu Covid-19** wynosi w przybliżeniu: $\mu_z^{Polska \text{ powodu Covid-19}} \approx 0.0002 - 0.0005$ (czyli 0.02 - 0.05 %).

Kresem górnym śmiertelności (zgonów **przypisywanych Covid-19**) w Polsce jest iloraz liczby raportowanych zgonów **przypisywanych Covid-19** i liczby raportowanych pozytywnych przypadków, w dniu 31 grudnia 2020 r. przyjmuje wartość $\frac{28554}{1294878} = 0.022$ (2.2%).

Kresem dolnym jest iloraz liczby raportowanych zgonów i liczby mieszkańców Polski, w rozważanym dniu osiąga wartość $\frac{28554}{38000000} = 0.00075$ (0.075%). Wartość $\mu_{RT-PCR} = 0.002$ (0.2%) mieści się w zakresie między kresem dolnym i kresem górnym.

W świetle artykułu J. Ioannidis rozrzut wartości μ mieści się w zakresie

⁴²Zob. M. Yanes-Lane, *Proportion of asymptomatic infection among COVID-19 positive persons...*, 3 November 2020, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241536>, (31.12.2020). Por. M. Pollán *Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain...*, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31483-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5) oraz Istituto Nazionale di Statistica, *PRIMI RISULTATI...*, str. 6-8, <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato437678.pdf>

(0.000,0.0154).

Stosowanie jednego parametru o stałej wartości dla całej populacji stanowi rozwiązanie upraszczające dość złożone zjawisko śmiertelności. Śmiertelność powinna zostać zdefiniowana jako funkcja wielu zmiennych, m. in. parametrów określających wiek, płeć, choroby przebyte i współistniejące, odporność, zdolność wytworzenia przeciwciał, parametrów związanych z prowadzonym trybem życia (np. osoby palące/niepalące), parametrów określających dostępność diagnostyki i usług medycznych, uwarunkowań genetycznych.

W literaturze dostępne są prace, w których śmiertelność definiuje się pewną formułą, np. jako funkcję wieku⁴³ lub kilku parametrów jednocześnie⁴⁴, a czasem są wykorzystywane modele fenomenologiczne⁴⁵.

6.4 Wskazania na przyszłość

Wyniki obliczeń, podjętych w tym artykule, mają charakter wstępny i szacunkowy.

Dalszych badań wymaga zjawisko zmiany wartości τ , czyli okresu połowicznego zaniku liczby pozytywnych przypadków w populacji. Nieostre są także klasyfikacje na zgony z **Covid-19** oraz z **powodu Covid-19**. Dalszych badań wymaga oszacowanie proporcji między ostatnią a pierwszą kategorią zgonów. Warto byłoby podjąć badanie służące określeniu przyczyn i skali otrzymywania wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych w instytucjach, przeprowadzających reakcje RT-PCR w Polsce. Wśród już wymienionych obszarów badawczych, szczególną uwagę należy poświęcić kwestii ustalenia przyczyn pojawienia się, w drugim półroczu 2020 r., nadmiernej liczby zgonów.

W celu oszacowania skali infekcji Sars-CoV-2 w Polsce i związanej z nią śmiertelności, warto byłoby przeprowadzić badania przekrojowe - testy serologiczne na obecność przeciwciał w klasie IgG. Są publikacje, które wskazują, że jako antygen powinna zostać brana podjednostka S1 białka S SARS-CoV-2, cechująca się najniższą homologią z analogicznymi regionami innych koronawirusów⁴⁶.

W badaniach przekrojowych powinny zostać ustalone proporcje między populacją objawowych i nieobjawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR), dla których wyniki testów serologicznych również są pozytywne. Powinny zostać oszacowane także udziały procentowe wykrywanych testami serologicznymi pozytywnych przypadków (RT-PCR), udziały dla objawowych i bezobjawowych pozytywnych przypadków (RT-PCR). Wartość udziału 15% dla bezobjawowych i 80% dla objawowych ma charakter wstępny i

⁴³Por. A. Levin, *Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications.*, 8 December 2020, <https://doi.org/10.1007/s10654-020-00698-1>, (31.12.2020).

⁴⁴Por. S. Ghisolfi, *Predicted COVID-19 fatality rates based on age, sex, comorbidities and health system capacity.*, 9 September 2020, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003094>, (31.12.2020).

⁴⁵Por. R. Verity, *Estimates...*, 2020, str. 672, [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30243-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7), (31.12.2020).

⁴⁶Por. N. Okba, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Specific Antibody Responses in Coronavirus Disease 2019 Patients*, 2020, <https://doi.org/10.3201/eid2607.200841>, (31.12.2020).

szacunkowy. Badania przeprowadzone w Polsce, mogłyby ujawnić faktyczne proporcje i umożliwiłyby bardziej precyzyjne oszacowanie wartości śmiertelności. Tego typu badaniom nie sprzyja decyzja o wykonywaniu testów RT-PCR tylko osobom z objawami. Po pozytywnych wynikach testu RT-PCR - po upływie około 3-4 tygodni powinny zostać wykonane testy serologiczne na obecność przeciwciał w klasie IgG (gdyż przeciwciała w tej klasie mogą się pojawiać nawet po więcej niż po 20. dniach od pierwszych objawów).

W badaniach przekrojowych struktura próby powinna, w miarę możliwości, odzwierciedlać zróżnicowanie mieszkańców Polski pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania i makroregionu GUS.

6.5 *Wnioski końcowe*

Oficjalnie raportowane dane nie ukazują rzeczywistej skali pozytywnych przypadków (RT-PCR) Sars-CoV-2 w Polsce.

Nie można adekwatnie odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania, nie znając faktycznej skali zjawiska. Artykuł dostarcza narzędzia do poznania faktycznej skali obecności pozytywnych przypadków (RT-PCR) Sars-CoV-2.

W tym artykule pokazane są dwa sposoby szacowania faktycznej liczby aktywnych pozytywnych przypadków (estimates of the true number of PL active cases) na podstawie dostępnych danych raportowanych.

Szacowanie wartości τ - okresu połowicznego zaniku pozytywnych przypadków pozwala oceniać, jak długo może potrwać wygaszanie infekcji, gdyby udało się wykluczyć transmisję pozytywnych przypadków (29).

Szacowanie faktycznej liczby pozytywnych przypadków (RT-PCR) pozwala oceniać, jak głęboka jest dysproporcja między pozytywnymi przypadkami raportowanymi i nieraportowanymi. W jakiej mierze udaje się odnajdywać osoby, które po wykonaniu reakcji RT-PCR, uzyskałyby status pozytywnego przypadku; w jakiej skali są niewykryte ogniska pozytywnych przypadków. Pozwala poznać skalę zjawiska zbliżoną do faktycznej i oceniać, w jakiej mierze powinno się badać populację (ile testów należy wykonywać).

Przedstawione są także narzędzia do szacowania przewidywanej liczby zgonów w trakcie już rozpoczętej, ale jeszcze nie zakończonej fazy **The Hammer**.

7 Literatura:

- [1] Borger P., *External peer review of the RT-PCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results*, 27 November 2020, <https://cormandrostenreview.com/report/>, (31.12.2020).
- [2] Borger P., *External peer review of the RT-PCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results*, 29 November 2020, <https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/pcr-borger.pdf>, (31.12.2020).
- [3] Corman V.C., *Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR*, Euro Surveill. 2020, 25(3):pii=2000045, 22 January 2020, <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045>, (31.12.2020).
- [4] Fang-Ru L., *Incidence of and Factors Associated with False Positives in Laboratory Diagnosis of Norovirus Infection by Amplification of the RNA-Dependent RNA Polymerase Gene*, 29 September 2014, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109876>, (31.12.2020).
- [5] Ghisolfi S., Almás I., Sandefur J., *Predicted COVID-19 fatality rates based on age, sex, comorbidities and health system capacity.*, BMJ Global Health 2020,5:e003094, 9 September 2020, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003094>, (31.12.2020).
- [6] Główny Inspektorat Sanitarny, *Definicja przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem Sars-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020)*, 31 października 2020, <https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020->, (31.12.2020).
- [7] Główny Urząd Statystyczny, *Zgony według tygodni*, 16 grudnia 2020, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,2.html>, (31.12.2020).
- [8] Ioannidis J., *Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data*, 14 October 2020, https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf, (31.12.2020).
- [9] Ioannidis J., *The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data*, medRxiv preprint, 14 July 2020, <https://doi.org/10.1101/2020.05.13.20101253>, (31.12.2020).
- [10] Istituto Nazionale di Statistica, *PRIMI RISULTATI DELL'INDAGINE DI SIEROPREVALENZA SUL SARS-CoV-2*, 3 agosto 2020, <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato437678.pdf>, (31.12.2020).
- [11] Levin A.T., Hanage W.P., Owusu-Boaitey N., *Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications.*, European Journal of Epidemiology vol. 35, 8 December 2020, str. 1123–1138, <https://doi.org/10.1007/s10654-020-00698-1>, (31.12.2020).
- [12] Mayers C., Baker K. , *Impact of false-positives and false-negatives in the UK's COVID-19 RT-PCR testing programme*, 3 June 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf, (31.12.2020).
- [13] Minister Zdrowia, *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego*, Dz.U. 2020 poz. 1550, 8 września 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001550>, (31.12.2020).
- [14] Minister Zdrowia, *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2*, Dz.U. 2020 poz. 1749, 8 października 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001749>, (31.12.2020).
- [15] Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 8 sierpnia 2020 r.*, profil @MZ_GOV_PL w serwisie Twitter, 8 sierpnia 2020, https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1292025394862981122, (31.12.2020).
- [16] Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 30 listopada 2020 r.*, profil @MZ_GOV_PL w serwisie Twitter, 30 listopada 2020, <https://pbs.twimg.com/media/EoE8J90W8AEFndL?format=jpg&name=4096x4096>, (31.12.2020).
- [17] Ministerstwo Zdrowia, *wpis z dnia 14 grudnia 2020 r.*, profil @MZ_GOV_PL w serwisie Twitter, 14 grudnia 2020, https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1338416095968038914, (31.12.2020).

- [18] Okba N., *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Specific Antibody Responses in Coronavirus Disease 2019 Patients*, Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 7, July 2020, <https://doi.org/10.3201/eid2607.200841>, (31.12.2020).
- [19] Pollán M., Pérez-Gómez B., Pastor-Barriuso R., *Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study*, Lancet 2020, 6 July 2020, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31483-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5), (31.12.2020).
- [20] Prezes NFZ, *Zarządzenia Prezesa NFZ, Zarządzenie Nr 173/2020/DSOZ*, 11 listopada 2020, <https://www.nfz.gov.pl/zarządzenia-prezesa/zarządzenia-prezesa-nfz/zarządzenie-nr-1732020dsoz,7254.html>, (31.12.2020).
- [21] Prezes NFZ, *Zarządzenia Prezesa NFZ, Zarządzenie Nr 189/2020/DSOZ*, 1 grudnia 2020, <https://www.nfz.gov.pl/zarządzenia-prezesa/zarządzenia-prezesa-nfz/zarządzenie-nr-1892020dsoz,7269.html>, (31.12.2020).
- [22] Pueyo T., *Coronavirus: The Hammer and the Dance. What the Next 18 Months Can Look Like, if Leaders Buy Us Time.*, 16 March 2020, <https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56>, (31.12.2020).
- [23] Puls Medycyny, *Nawet trzykrotnie więcej Polaków niż wynika ze statystyk mogło przejść COVID-19 [BADANIA]*, 23 grudnia 2020, <https://pulsmedycyny.pl/nawet-trzykrotnie-wiecej-polakow-niz-wynika-ze-statystyk-moglo-przejsc-covid-19-badania-1104018>, (31.12.2020).
- [24] Rada Ministrów, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii*, Dz.U. 2020 poz. 1758, 9 października 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758>, (31.12.2020).
- [25] Rada Ministrów, *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii*, Dz.U. 2020 poz. 1871, 23 października 2020, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001871>, (31.12.2020).
- [26] *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, 16-24 February 2020, <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>, (31.12.2020).
- [27] Verity, R., *Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis.*, Lancet Infect Dis. 2020 06; 20(6), 30 March 2020, str. 669-677, [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30243-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7), (31.12.2020).
- [28] Wajnberg A., *Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months*, Science Vol. 370, Issue 6521, 4 December 2020, <https://doi.org/10.1126/science.abd7728>, (31.12.2020).
- [29] Wellinghausen N., Plonné D., Voss M., *SARS-CoV-2-IgG response is different in COVID-19 outpatients and asymptomatic contact persons*, Journal of Clinical Virology, Volume 130, 2020, 104542, <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104542>, (31.12.2020).
- [30] Yanes-Lane M., Winters N., Fregonese F., *Proportion of asymptomatic infection among COVID-19 positive persons and their transmission potential: A systematic review and meta-analysis*, PLoS ONE 15(11): e0241536, 3 November 2020, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241536>, (31.12.2020).
- [31] Zhang L., *SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome*, bioRxiv preprint, 13 December 2020, <https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516>, (31.12.2020).